

Žodynas tekstų kodavimui pagal lyginamųjų darbotvarkių projekto (angl. Comparative Agendas Project, www.comparativeagendas.net) bendrąją schemą

Žodyną sudarė ir pildė: Giedrius Žvaliauskas, Vaidas Morkevičius, Vytautas Valentinavičius, Monika Briedienė

Versija: 1.0¹

1 Macroeconomics = Makroekonomika

100 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general domestic macroeconomic policy = Apima klausimus susijusius su bendrąja vidine makroekonomikos politika.

ekonom* politik*

ekonom* būkl*

ekonom* sąlyg*

ekonom* poreik*

ekonom* augim*

ekonom* perspektyv*

ekonom* prognoz*

ekonom* problem*

ekonom* statist*

BVP

bendr* vidaus produkt*

BNP

bendr* nacionalin* produkt*

ekonom* sąsting*

ekonom* stagna*

ekonom* nuosm*

ekonom* kritim*

ekonom* pakilim*

ekonom* atsigavim*

recesij*

ekonomin* kriz*

finans* kriz*

ekonomi* sektor*

ekonomi* šak*

pajamų paskirst*

pajamų perskirst*

vidaus ekonomik*

makroekonom* stabil*

ekonom* stabil*

Ekonomikos minist*

Ūkio minist*

Ekonomikos ir inovacijų minist*

nacionalin* santaup*

104 Monetary Policy = Pinigų politika

1 Pirmoji versija, kurios pagrindu vykdomas tolesnis mašinos mokymas automatiškai klasifikuoti politinius tekstus pagal lyginamųjų darbotvarkių projekto (angl. Comparative Agendas Project, www.comparativeagendas.net) bendrąją schemą.

Includes issues related to the monetary policy, central bank, and the treasury = Apima klausimus susijusius su pinigų politika, centriniu banku ir išdo reikalais.

monetar* politik*

pinigų politik*

Centrin* Bank*

Lietuvos Bank*

iždas

iždo

iždui

ižda

iždu

ižde

pinigų kiek*

pinigų cirkul*

Finansų minist*

diskonto norm*

finans* rizik*

obligacij*

vertyb* popier*

taupymo lakšt*

kredito prieinam*

skolinimosi galimyb*

105 National Budget = Nacionalinis biudžetas

Issues related to public debt, budgeting, and efforts to reduce deficits = Apima klausimus susijusius su valstybės skola, biudžetavimu ir pastangomis mažinti deficitą.

valstyb* biudžet*

nacional* biudžet*

Lietuvos biudžet*

nacional* sąskait*

biudžet* finansin* rodikl*

finans* priemon*

biudžeto sandar*

biudžeto samat*

biudžeto proces*

biudžeto vykdym*

biudžeto įvykdym*

biudžeto priėmim*

biudžeto pertekl*

biudžeto pervirš*

biudžeto deficitas

subalansuot* biudžet*

nesubalansuot* biudžet*

biudžeto mažin*

biudžeto didin*

fiskal* politik*

fiskal* drausm*

fiskal* stabil*

fiskal* instrum*

valstyb* skol*

Lietuvos skol*

skol* užsien*
nacional* skol*
valdži* skol*
vidaus skol*
valstyb* įsiskol*
nacional* įsiskol*
valdži* įsiskol*
vidaus įsiskol*
valstyb* bankrot*
Lietuvos bankrot*
biudžet* pajam*
nacional* pajam*
valdži* pajam*
biudžet* išlaid*
nacional* išlaid*
biudžet* asignav*
asignavim* įsipareigoj*
valdži* asignav*
tęstin* asignav*
tęstin* įsipareigoj*
biudžet* dotac*
valstyb* išlaid*
deficito did*
deficito mažin*
deficito valdym*
savivald* biudžet*
vietos biudžet*
dotacij* savivald*
dotacij* vietos valdži*
subsidij* savivald*
subsidij* vietos valdži*
vietos valdžios finansav*
savivald* finansav*
savivaldyb* skol*
savivaldyb* įsiskol*
savivaldyb* bankrot*
vietos valdži* skol*
vietos valdži* įsiskol*
vietos valdži* bankrot*
biudžeto prognoz*
biudžeto projekt*
biudžeto plan*
biudžet* met*
fiskal* met*
metin* biudžet*
biudžet* eilut*
biudžet* perskirst*
biudžet* paskirst*
biudžet* peržiūr*
biudžet* skyl*

199 Other = Kita

Includes issues related to other macroeconomics subtopics =
Apima klausimus susijusius su kitomis makroekonomikos
potemėmis.

101 Interest Rates = Palūkanų normos

Includes issues related to inflation, cost of living, prices,
and interest rates = Apima klausimus susijusius su infliacija,
gyvenimo lygiu, kainomis ir palūkanų normomis.

infiaci*
kainų indeks*
kainų kilim*
kainų didėj*
defliaci*
kainų krit*
kainų maž*
palūkanų norm*
gyvenimo išlaid*
pragyvenimo kain*
gyvenimo lyg*

103 Unemployment Rate = Nedarbo lygis

Includes issues related to the unemployment rate, impact of
unemployment = Apima klausimus susijusius su nedarbo lygis,
nedarbo poveikiu.

nedarbo lyg*
bedarbyst*

107 Tax Code = Mokesčių kodeksas

Includes issues related to tax policy, the impact of taxes, and
tax enforcement = Apima klausimus susijusius su mokesčių
politika, mokesčių poveikiu ir mokesčių prievolių užtikrinimu.

tiesiogin* mokes*
netiesiogin* mokes*
mokesčių sistem*
mokestin* sistem*
mokes* įstatym*
pajam* mokes*
GPM
pelno mokes*
pridėtinės vertės mokes*
PVM
akciz*
apmokestinam* vienet*
mokes* baz*
mokestin* laikotarp*
loterij* mokes*
lošim* mokes*
žymin* mokes*
turt* mokes*
prekių mokes*
paslaugų mokes*
transporto priemon* mokes*

atskaitym* nuo pajamų
mokes* reform*
mokes* keit*
mokes* keist*
mokes* poky*
mokesčių politik*
mokestin* aplink*
apmokestinim*
netiesiogin* apmokestinim*
tiesiogin* apmokestinim*
apmokes* poveik*
mokes* tarif*
mokesčių reguliavim*
mokesčių mažinim*
mokesčių didinim*
mokesčių kėlim*
mokesčių poveik*
mokesčių kredit*
mokesč* peržiūr*
apmokestinam* pajam*
neapmokestinam* pajam*
progresin* mokes*
mokes* išim*
mokes* lengvat*
mokes* supaprastinim*
savivald* mokes*
vietin* mokes*
vietin* rinkliav*
vietin* apmokestin*
SoDr* mokes*
socialinio draudimo mokes*

108 Industrial Policy = Pramonės politika
Includes issues related to manufacturing policy, industrial
revitalization and growth = Apima klausimus susijusius su
gamybos politika, pramonės vystymu ir plėtra.

pramonės politik*
ūkio politik*
pramonės plėtr*
ūkio plėtr*
verslo plėtr*
pramonės produktyv*
įmon* produktyv*
nacionalin* produktyv*
valstybės paskol* versl*
valstybės paskol* pramon*
valstybės paskol* įmonėm*
valstybės paskol* garant*
valstyb* įmon*
valstyb* nuosavyb*
įmon* privatiz*
nacionalizuo*

nacionalizav*
Turto Fond*
verslo klaster*
verslo skatin*
gamybos skatin*
gamybos augim*
gamybos perkél*
pramonés perkel*
pramonés skatin*
pramonés gaivin*
pramonés augim*
įmonių uždarym*
pramonés produktyv*
pramonés našum*
verslo našum*
gamybos produktyv*
gamybos našum*
verslo produktyv*
pramonés sektor*
gamybos sektor*
verslo sektor*
pramonés šak*
gamybos šak*
verslo šak*
baldu pramon*
medžio pramon*
lengv* pramon*
tekstilės pramon*
popieriaus pramon*
chemijos pramon*
statybu pramon*
statybu sektor*
apdirb* pramon*
pramonés pajégum*
technologiju pramon*
pramonés park*

110 Price Control = Kainų kontrolė

Includes issues related to wage or price control, emergency price controls = Apima klausimus susijusius su darbo užmokesčio ar kainų kontrole, kainų kontrole nepaprastosios padėties metu.

kainų kontrol*
kainų regul*
kainų stabil*
kainų išaldy*
kainų nustaty*
kainų rib*
kainų santyk*
kainų pagrįst*
darbo užmokesčio išald*
darbo užmokesčio kontrol*
darbo užmokesčio regul*

prekyb* marž*
pardav* marž*
antkain*
savikain*

2 Civil rights = Pilietinės teisės

200 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to civil rights and minority rights = Apima bendruosius klausimus susijusius su pilietinėmis ir mažumų teisėmis.

pilietin* teis*
pilieč* teis*
pilie* judėjim*
visų formų diskrimin*
diskriminac* elg*
diskriminac* apraišk*
diskriminac* prevenc*
pozityv* diskrimin*
Lietuvos Respublikos pilie*
pilie* pagal kilmę
pilietyb*
lietuvių kilmės asm*
pilieč* palikuon*
priesaik* Lietuvos Respublikai
prisiek* Lietuvos Respublikai
neapykant*
vienod* užmokes*
vienod* darbo užmokes*
darbo užmokes* skirtum*
atlygin* skirtum*
pažeidžiamų gyventojų diskrimin*
veiksnum*
amžiaus cenz*
Europos socialin* chartij*
valstybės ir bažnyčios santyk*
valstybės ir bažnyčios atskyrim*
bažnyčios ir valstybės santyk*
bažnyčios ir valstybės atskyrim*
laicistin*
laicizm*
religij* laisv*
religin* laisv*

206 Voting Rights = Balsavimo teisės

Includes issues related to voting rights, expanding or contracting the franchise, participation and related issues = Apima klausimus susijusius su balsavimo teisėmis, balsavimo teisių išplėtimu ar siaurimu, dalyvavimu ir susijusiais klausimais.

balsavimo teis*
rinkimų teis*
teis* būti renkamam
teis* būti išrinkt*

teis* rinkti
teis* balsuoti
teis* kandidatuoti
teis* balotiruotis
balsavimo amž*
balsavimo slaptum*
politin* teis*

207 Freedom of Speech = Žodžio laisvė

Issues related to freedom of speech, religious freedoms, and other types of freedom of expression = Apima klausimus susijusius su žodžio laisve, religine laisve ir kitomis žodžio laisvės rūšimis.

žodžio laisv*
išraiškos laisv*
nuomonės laisv*
saviraiškos laisv*
susirinkimų laisv*
susirinkimų teis*
spaudos laisv*
spaudos suvarž*
asociacijų laisv*
asociacijų teis*
teis* demonstruo*
demonstracijų teis*
piket*
demonstrac*
miting*
streik*
peticij*
asociacijų įstatym*
susirinkimų įstatym*
peticijų įstatym*
žurnalist*
žurnalisč*
žiniasklaid*
visuomenės inform*
visuomenin* inform*
vėliavos deginim*
religijos laisv*
religin* laisv*
sąžinės laisv*
religin* bendr*
religin* centr*
religin* judėjim*
religin* sekt*
tradicin* religij*
tikybos mokym*
ateizm*
ateist*
baptist*
krikščion*
katalik*

ortodoks*
stačiatik*
pravoslav*
sentik*
protestant*
Jehovos liudyt*
jehovist*
munist*
mormon*
nauj* religin* judėjim*
evangelik*
liuteron*
kalvinist*
judėjai
judėjų
judėjams
judėjus
judėjais
islamas
islamo
islamui
islama
islamu
islame
musulmon*
sunit*
šiiit*
hinduizm*
budizm*
budist*
totor*
karaim*
judaizm*
agnosticizm*
agnostik*
satanizm*
satanist*
krišnaizm*
krišnait*
pagonyb*
pagonis
pagonio
pagoniui
pagonį
pagoniu
pagonyje
pagonys
pagonių
pagonims
pagonimis
pagonyse
pagonyb*

neopagon*
kunigas
kunigo
kunigui
kuniga
kunigu
kunige
kunigai
kunigu
kunigams
kunigus
kunigais
kuniguose
kardinol*
vyskup*
arkivyskup*
klebon*
vikar*
pastorius
pastoriaus
pastoriui
pastorių
pastoriumi
pastoriuje
pastoriai
pastorių
pastoriams
pastorius
pastoriais
pastoriuose
dvasinink*
dvasišķ*
vienuolij*
vienuolis
vienuolio
vienuoliui
vienuolį
vienuoliu
vienuolyje
vienuoliai
vienuolių
vienuoliams
vienuolius
vienuoliais
vienuoliuose
vienuolė
vienuolės
vienuolei
vienuolę
vienuole
vienuolėje
vienuolėms

vienuoles
vienuolėmis
vienuolėse
rabinas
rabino
rabinui
rabina
rabinu
rabine
rabinai
rabinų
rabinams
rabinus
rabinais
rabinuose
popas
popo
popui
popą
popu
pope
popai
popų
popams
popus
popais
popuose
cenzūr*

208 Right to Privacy = Teisė į privatumą
Includes issues related to privacy rights, including privacy of records, access to government information, and abortion rights
= Apima klausimus susijusius su privatumo teisėmis, įskaitant įrašų privatumą, prieigą prie vyriausybės informacijos ir abortų teises.

visuomenės informavimo įstatym*
teis* gauti informacij*
teisė į privat*
vyriausybės įraš*
privataus gyvenimo slapt*
susirašinėjimo laisv*
susirašinėjimo neliečiamum*
susirašinėjimo apsaug*
susižinojimo teis*
susižinojimo apsaug*
susižinojimo slaptum*
pokalbių slaptum*
susisiekiimo teis*
abort* draudim*
teis* į abort*
teis* į kūno integralum*
reprodukcini* teis*
kontracep*

medicininių įrašų privatum*
asmen* sekim*
duomenų slaptum*
duomenų apsaug*
duomenų teisin* apsaug*
asmens duom*
asmenin* duom*
pasiklausym*
informacijos viešum*
atvir* valdž*
informacijos konfidencialum*
neteisėt* informacijos atskleidim*
neteisėt* duomenų atskleidim*
viešosios erdvės stebėjim*
viešosios erdvės vaizdo stebėjim*
asmens kod*

299 Other = Kita

Includes issues related to other civil rights subtopics = Apima kitus klausimus susijusius su pilietinių teisių tematika.

nuosavybės teis*
restitucij*
žemės gražinim*
nuosavybės teisių atkūrim*
turto gražinim*
nuosavybės gražinim*
turto nusavinim*
nuosavybės nusavinim*
kompens* namų savininkams
turto savinink*
valstybės išperkam*
repatri*

201 Minority Discrimination = Mažumų diskriminacija

Includes issues related to minority, ethnic, and racial group discrimination = Apima klausimus susijusius su mažumų, etninių ir rasinių grupių diskriminacija.

tautin* mažum*
etnin* mažum*
etnin* grup*
tautin* grup*
rasin* grup*
etnin* bendr*
tautin* bendr*
tautin* tapat*
etnin* tapat*
rasin* tapat*
nacional* tapat*
musulmon*
romai
romų
romams
romus

romais
romuose
čigon*
žyd*
multikultūr*
daugiakultūr*
nacionalistin* išpuol*
etnin* išpuol*
rasin* lygyb*
rasin* nelygyb*
rasin* neapykant*
rasin* diskrimin*
rasin* segragacij*
rasin* nusikaltim*
etnin* lygyb*
etnin* nelygyb*
etnin* neapykant*
etnin* diskrimin*
etnin* nusikaltim*
tautin* lygyb*
tautin* nelygyb*
tautin* neapykant*
tautin* diskrimin*
tautin* nusikaltim*
nacionaliniu pagrindu
etniniu pagrindu
tautiniu pagrindu
rasiniu pagrindu
rasizm*
rasist*
rasisč*
nacionalizm*
nacionalist*
nacionalisč*
svetimų kalbų vard*
svetimų kalbų žodž*
pavardž* rašym*
pavardž* rašyb*
asmenvardž* rašym*
asmenvardž* rašyb*
užraš* dviem kalbo*
apartheid*

202 Gender Discrimination = Lytinė diskriminacija
Includes issues related to sex, gender, and sexual orientation
discrimination = Apima klausimus susijusius su diskriminacija
dėl lyties ir seksualinės orientacijos.

moter* teis*
seksizm*
lyties stereotip*
lyčių stereotip*
lyčių lygyb*

lyčių nelygyb*
lytin* diskrimin*
diskrimin* lyties pagrindu
diskrimin* dėl lyties
moter* atlyginim*
moter* darbo užmokes*
lygių galimybių
moter* diskrimin*
moterų ir vyrų lygyb*
moterų ir vyrų nelyg*
atotrūk* tarp lyčių
moterų procent*
moterų atstova*
teis* maitinti krūtimi
homoseksual*
seksualin* orientac*
seksualin* tapatyb*
lytin* tapat*
lytin* orientac*
gėj*
lesbie*
transly*
transseks*
vienaly* santuok*
vienaly* partner*
tos pačios lyties
genderizm*
dženderizm*
lyties keitim*
LGBT*
priekabia*
metoo
me too
Stambulo konvencij*
smurt* prieš moter*
smurt* lyties

204 Age Discrimination = Diskriminacija dėl amžiaus
Includes issues related to age discrimination, including
mandatory retirement = Apima klausimus susijusius su
diskriminacija dėl amžiaus, įskaitant privalomą išėjimą į
pensiją.

diskrimin* dėl amžiaus
diskrimin* amžiaus pagrindu
amžė*
eidžim*
ageizm*
sen* žmon*
sen* žmog*
sen* amž*
vyresn* amž*
senjor*

senėj*
pagyven* žmo*
amžiaus stereotip*
jaunimo politika
jaunimo reikal*
jaunimo diskrimin*

205 Handicap Discrimination = Neįgaliųjų diskriminacija
Includes issues related to handicap and disease discrimination
= Apima klausimus susijusius su diskriminacija dėl negalios ir
ligų.

neįgal*
invalid*
negalia
negalios
negaliai
negaliaų
negalioje
aklas*
akloj*
aklaj*
aklaj*
akluoj*
akliej*
aklųj*
aklies*
akluos*
aklais*
kurčia*
kurčio*
kurčia*
kurčiuo*
kurtie*
kurčių*
neprigidin*
kurčia
kurčnebyl*
gestų kalb*
Brailio rašt*
protiškai atsilik*
psichiškai atsilik*

209 Anti-Government = Anti-vyriausybė veikla
Includes issues related to anti-government activity groups,
such as the communist party and local insurgency groups = Apima
klausimus susijusius su anti-vyriausybėmis grupėmis, tokiomis
kaip komunistų partija ir vietinės sukilėlių grupės.

komunist*
komunisč*
komunizm*
TSKP
fašist*

fašisč*
fašizm*
nacist*
nacisč*
nacizm*
nacionalsozialist*
nacionalsozialisč*
nacionalsozializm*
komjaunim*
LKJS
Lietuvos SSR
LSSR
LTSR
SSRS
TSRS
Sovietų Sajung*
sovietin*
tarybin*
Tarybų Sajung*
Partij* Front*
Fronto Partij*
jedinstv*
socialistin* liaudies front*
aukšt* partin* mokykl*
anti-valstybin*
antivalstybin*
anti-vyriausybin*
antivyriausybin*
fundamentalist*
fundametalizm*
ekstremist*
ekstremizm*

3 Health = Sveikata

300 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to health care, including appropriations for general health care government agencies = Apima bendrus klausimus susijusius su sveikatos priežiūra, įskaitant asignavimus bendrosioms sveikatos priežiūros valstybinėms įstaigoms.

sveikat* politik*
sveikatos apsaug*
šalies sveikat*
visuomen* sveikat*
žmonių sveikat*
sveikatos priežiūr*
sveikat* strategij*
sveikat* sistem*
higienos institut*
nacional* sveikat*
bendruomen* sveikat*
sveikatos taryb*

sveikat* statistik*
sveikatos netolyg*
sveikatos nelygyb*
gydymo kokyb*
gydymo paslaugų kokyb*
medicinos kokyb*
medicinos paslaugų kokyb*
gydymo įstaigų kokyb*
medicinos įstaigų kokyb*
priverstin* hospitaliz*
priverstin* gydym*
priklausomyb* lig*
žaling* įproč*
žaling* įprot*
priemon* vaikščiojimui
vaikščiojim* priemon*
pirmin* sveikatos priežiūr*
antrin* sveikatos priežiūr*
tretin* sveikatos priežiūr*
ambulatorin* gydym*
stacionarin* gydym*

301 Health Care Reform = Sveikatos priežiūros reforma
Includes issues related to broad, comprehensive changes in the
health care system = Apima klausimus susijusius su plačiais,
visapusiškais sveikatos priežiūros sistemos pokyčiais.

sveikatos priežiūros sistemos reform*
sveikatos priežiūros reform*
sveikatos sistemos reform*
sveikatos sistemos moderniz*
sveikatos priežiūros moderniz*
sveikatos priežiūros paslaugų moderniz*
ligonin* optimiz*
ligonin* reorganiz*
poliklinik* reorganiz*
medicinos įstaigų reorganiz*
gydymo įstaigų reorganiz*
ligoninių pertvark*
poliklinik* pertvark*
medicinos įstaigų pertvark*
gydymo įstaigų pertvark*
sveikatos įstaigų optimiz*
sveikatos infrastruktūros optimiz*
sveikatos institucijų optimiz*
sveikatos įstaigų reorganiz*
sveikatos infrastruktūros reorganiz*
sveikatos institucijų reorganiz*
sveikatos įstaigų nacional*
sveikatos infrastruktūros nacional*
sveikatos institucijų nacional*
sveikatos įstaigų privatiz*
sveikatos infrastruktūros privatiz*
sveikatos institucijų privatiz*

sveikatos priežiūros infrastruktūros reorganiz*
sveikatos priežiūros įstaigų reorganiz*
sveikatos priežiūros institucijų reorganiz*
sveikatos priežiūros tinklo reorganiz*
sveikatos priežiūros infrastruktūros optimiz*
sveikatos priežiūros institucijų optimiz*
sveikatos priežiūros įstaigų optimiz*
sveikatos priežiūros tinklo optimiz*
sveikatos priežiūros infrastruktūros nacional*
sveikatos priežiūros institucijų nacional*
sveikatos priežiūros įstaigų nacional*
sveikatos priežiūros infrastruktūros privatiz*
sveikatos priežiūros institucijų privatiz*
sveikatos priežiūros įstaigų privatiz*
ligoninių tinkl*
poliklinikų tinkl*
gydymo įstaigų tinkl*
medicinos įstaigų tinkl*
poliklinikų tinkl*
e. sveikat*
el. sveikat*
e.sveikat*
elektron* sveikat*

302 Insurance = Draudimas

Includes issues related to health insurance reform, regulation, availability, and cost = Apima klausimus susijusius su sveikatos draudimo reformomis, reguliavimu, prieinamumu ir išlaidomis.

sveikatos draudim*
tarpvaststybin* sveikatos priežiūr*
tarptautin* sveikatos priežiūr*
teis* į gydymą užsienyje
gydym* užsienyje
paciento priemok*
ligonių kas*
VLK
ligonpinig*
vaist* įsigij*
medicinos pagalbos priemonių įsigij*
medicinos priemonių įsigij*
būtin* medicinos pagalb*
medicin* draudim*
medicin* išlaidų draudim*
nemokam* vaist*
nemokam* gyd*
nemokam* medicin*
nedarbingum*
biuleten*
ligos socialin* draudim*

322 Medical Facilities = Medicinos įstaigos

Issues related to facilities construction, regulation and payments, including waitlists and ambulance services = Apima

klausimus susijusius su pastatų statyba, reguliavimu ir mokėjimais, įskaitant laukiančiųjų sąrašus ir greitosios medicininės pagalbos paslaugas.

sveikatos priežiūros įstaig*
gydymo įstaig*
medicinos įstaig*
ligonin* pastat*
ligonin* remont*
ligonin* renov*
ligonin* darbo tvark*
ligonin* higienos norm*
tušč* lov*
lovų trūkum*
patalpų steriliz*
įrangos steriliz*
greitosios pagalbos tarnyb*
greit* medicinos pagalb*
skub* medicinos pagalb*
greit* pagalb*
sveikatos priežiūros įstaig*
ligonin*
poliklinik*
ambulatorij*
medicinos punkt*
diagnostin* laboratorij*
odontologinės priežiūros įstaig*
odontologinės priežiūros pagalbos įstaig*
pirminės sveikatos priežiūros įstaig*
pirminės sveikatos priežiūros centr*
antrinės sveikatos priežiūros įstaig*
tretinės sveikatos priežiūra įstaig*
ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaig*
palat*
hospitaliz*
sveikatos informacin* technologij*
elektronin* medicinos įraš*
laukimo eil*
paslaugų eil* gydymo įstaig*
paslaugų eil* medicinos įstaig*
paslaugų eil* sveikatos įstaig*
paslaugų eil* sveikatos priežiūr* įstaig*
planin* operacij*
dienos chirurgij*
dienos stacionar*
lankym* laik*

323 Insurance Providers = Draudimo teikėjai

Includes issues related to provider and insurer payments and regulation, including other types of benefits or multiple benefits = Apima klausimus susijusius su teikėju ir draudiku mokėjimais ir reguliavimu, įskaitant kitų rūšių išmokas ar daugialypę naudą.

draudim* lig* atveju

draudim* nuo lig*
draudim* nuo nelaiming* atsitikim*
sveikatos draudimo įmok*
sveikatos draudimo išmok*
ligos pašalp*
ligos išmok*
PSD įmok*
PSD išmok*
kompens* traum*
kompens* už traum*
išmok* traum*
išmok* už traum*
kompens* nelaiming* atsitikim*
kompens* už nelaiming* atsitikim*
išmok* nelaiming* atsitikim*
išmok* už nelaiming* atsitikim*
kompens* sveikatos priežiūr*
kompens* už sveikatos priežiūr*
išmok* sveikatos priežiūr*
išmok* už sveikatos priežiūr*
sanatorinio gydymo išlaidų kompensavim*
ligon* kas* ir gydym* įstaig* sutar*
ligon* kas* ir medicin* įstaig* sutar*
ligon* kas* ir sveikat* įstaig* sutar*
ligon* kas* ir sveikat* priežiūr* įstaig* sutar*
sveikatos priežiūros paslaugų kain*
sveikatos priežiūros paslaugų bazin*
gydymo paslaugų kain*
gydymo paslaugų bazin*
medicinos paslaugų kain*
medicinos paslaugų bazin*
abdukcij*
kūno sužaloj* ekspert*

324 Medical Liability = Medicininė atsakomybė

Includes issues related to medical liability, malpractice issues, medical fraud and abuse, and unfair practices = Apima klausimus susijusius su medicinine atsakomybe, netinkamo elgesio klausimais, medicininio sukčiavimu ir piktnaudžiavimu bei nesąžininga praktika.

klinikin* aplaid*
medic* aplaidum*
medik* aplaidum*
medic* atsakom*
medik* atsakom*
medic* klaid*
medik* klaid*
gydyt* aplaidum*
gydyt* atsakom*
gydyt* klaid*
gydym* klaid*
chirurg* klaid*
chirurg* aplaidum*

chirurg* atsakom*
vaistų skyrimo klaid*
žal* sveikatai
sveikatai padaryt* žal*
žal* pacient*
medicin* skund*
pacient* teis*
medicin* audit*
sveikatos priežiūros įstaig* draudim*
gydym* įstaig* draudim*
medicin* įstaig* draudim*
sveikatos priežiūros įstaig* civilin* atsakomyb*
medicin* įstaig* civilin* atsakomyb*
gydym* įstaig* civilin* atsakomyb*
kompens* pacien*
žal* be kaltės model*
medic* praktikos klaid*
medik* praktikos klaid*
gydym* praktikos klaid*
gydyt* praktikos klaid*
slaug* praktikos klaid*
akušer* praktikos klaid*
burnos priežiūr* praktikos klaid*
odontolog* praktikos klaid*
medic* praktikos kontrol*
medik* praktikos kontrol*
gydym* praktikos kontrol*
gydyt* praktikos kontrol*
slaug* praktikos kontrol*
akušer* praktikos kontrol*
burnos priežiūr* praktikos kontrol*
odontolog* praktikos kontrol*
žal* sukėl* pacient*
žal* sukel* pacient*
netinkam* gydym*
aplaid* gydym*
apgauling* medicin*
apgauling* gydym*

325 Manpower = Personalas

Issues related to the supply and quantity of labor in the health care industry, training and licensing = Apima klausimus susijusius su darbo jėgos pasiūla ir kiekiu sveikatos priežiūros sektoriuje, mokymu ir licencijavimu.

epidemiolog*
medikas
mediko
medikui
mediką
mediku
medikai
medikų
medikams

medikus
medikais
gydytojų*
sveikatos priežiūros darbuotojų*
sveikatos priežiūros sistemos darbuotojų*
sveikatos priežiūros personal*
sveikatos priežiūros sistemos personal*
sveikatos priežiūros specialis*
sveikatos priežiūros sistemos specialis*
sveikatos apsaugos darbuotojų*
sveikatos apsaugos sistemos darbuotojų*
sveikatos apsaugos personal*
sveikatos apsaugos sistemos personal*
sveikatos apsaugos specialis*
sveikatos apsaugos sistemos specialis*
chirurgas
chirurgo
chirurgui
chirurgą
chirurgu
chirurgai
chirurgų
chirurgams
chirurgus
chirurgais
urolog*
ginekolog*
akušer*
ortoped*
neurolog*
kiniziterapeut*
alergolog*
imunolog*
anesteziolog*
reanimatolog*
geriater*
rezident*
rezidenč*
dermatovenerolog*
dietolog*
echoskopuotojų*
endokrinolog*
onkolog*
ftiziatr*
gastroenterolog*
hematolog*
okulist*
infektolog*
širdies chirurg*
kardiolog*
toksikolog*
nefrolog*

neurochirurg*
oftalmolog*
otorinolaringolog*
gydytojų* patolog*
koloproktolog*
psichiatras
psichiatro
psichiatru
psichiatra
psichiatru
psichiatrai
psichiatrų
psichiatrams
psichiatrus
psichiatrais
psichoterapeut*
pulmonolog*
radiolog*
refleksoterapeut*
rentgenodiagnost*
rentgenolog*
reumatolog*
teismo medicinos gydytojų*
teismo medicinos ekspert*
vidaus ligų gydytojų*
transfuziolog*
traumatolog*
chirurgijos gydytojų*
manualin* terapijos gydytojų*
homeopat*
endoskopuotojų*
citolog*
gydytojų* stažuotojų*
slaugytojų*
slaugos specialist*
šeimoms gydytojų*
gydytojų* asistent*
odontolog*
ortodont*
stomatolog*
dantist*
periodontolog*
endodontolog*
ergoterapeut*
kineziolog*
dietist*
dietolog*
mitybos specialist*
okulist*
akreditavim* sveikatos priežiūr*
sveikatos priežiūr* akreditavim*
sveikatos priežiūr* įstag* akreditavim*

medic* licenc*
hipokrato priesaik*
gydym* licenc*
medicinos praktikos licenc*
medicinos bibliotek*

332 Infants and Children = Kūdikiai ir vaikai

Includes issues related to infants and children, including coverage and quality of care, health promotion, and school health programs = Apima klausimus susijusius su kūdikiais ir vaikais, įskaitant priežiūros aprėptį ir kokybę, sveikatos stiprinimą ir mokyklų sveikatos programas.

naujagim*
kūdik*
vaikas
vaiko
vaikui
vaiką
vaiku
vaikai
vaikų
vaikams
vaikus
vaikais
paaugl*
nepilname*
perinatal*
poliomiel*
meningokok*
vėjaraup*
raudonuk*
tymai
tymų
tymams
tymus
tymais
kiaulyt*
kokliuš*
kiškio lūp*
skarlatin*
rachit*
kalbos vystymosi sutrikim*
gimdymo traum*
nėštum*
nėšči*
gimdyv*
žindym*
motinyst*
tėvyst*
dirbtin* apvaisinim*
moter* apvaisinim*
embriolog*
mokyklų sveikat*

šeimyn*
įgimt* formavim* yd*
neonatolog*
neonatal*
ponatal*
logoped*
kalbos terap*

335 Drug Coverage and Cost = Kompensuojamieji vaistai
Includes issues related to prescription drug coverage, programs to pay for prescription drugs, and policy to reduce the cost of prescription drugs = Apima klausimus susijusius su receptinių ir kompensuojamų vaistų sąrašais, programomis, skirtomis mokėti už kompensuojamus ir receptinius vaistus, ir kompensuojamų vaistų kainų mažinimo politika.

vaistų kompens*
gydym* kompens*
medicin* kompens*
receptin* vaist*
kompens* vaist*
kompens* medicin*
kompens* gydym*
vaistinių preparatų kompens*
medicinos pagalbos priemonių kompens*
medicininės reabilitacijos išlaidų kompens*
ekstemporal* vaist*
gyvybišk* būtin* vaist*
kontrolinio pirkimo procedūr*
PVM vaist*
pridėtinės vertės mokes* vaist*
PVM tarifas vaist*
pridėtinės vertės mokes* tarif* vaist*
vaistų apmokest*
gydym* metadon*
mirties atvejų tyrim*
mirties priežas* tyrim*

398 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to health care research and development = Apima klausimus susijusius su sveikatos priežiūros moksliniais tyrimais ir plėtra.

gydymo tyrim*
nauj* gydym* būd*
klinikin* tyrim*
eksperimentin* gydym*
vėžio tyrim*
vėžio institut*
medicin* tyrim*
medicin* eksperiment*
nutukimo tyrim*
biomedicin* tyrim*
bioetik*
moterų sveikatos tyrim*
gydytojų konferencijų*

farmac* konferencij*
gydytoj* seminar*
farmac* seminar*
gydytoj* simpozium*
farmac* simpozium*
prokreacij* technologij*
genų technologij*
genet* technologij*
genetik*
genetin* tyrim*
genetin* inžiner*
miego sutrikimų tyrim*
sveikatos politikos tyrim*
biotechnolog* tyrim*
gyvenimo trukm* tyrim*
žmogaus apvaisinim* tyrim*
dirbtinio apvaisinim* tyrim*
embriolog* tyrim*
epidemiolog* tyrim*
universitet* ligojin*
kamienin* ląstel*

399 Other = Kita

Includes issues related to other health care topics = Apima klausimus susijusius su kitomis sveikatos priežiūros temomis.

organų donoryst*
kraujo donoryst*
sveikatos inspek*
sanitarij*
sanitarin*
higien*
higienos centr*
dezinfek*
dezinfecij*
teismo medicinos eksper*
kūno ekshumac*
mirties priežas*

321 Drug Industry = Vaistų pramonė

Includes issues related to the regulation and promotion of pharmaceuticals, medical devices, and clinical labs = Apima klausimus susijusius su medicinos preparatų ir prietaisų, klinikinių laboratorijų reglamentavimu bei reklama.

vaistin*
vaistažol*
Europos farmakop*
Europos vaistų agentūr*
farmacij*
farmacin*
optika
optikos
optikai
optika

optometr*
original* vaist*
generin* vaist*
vaistų patent*
bioekvivalentiš*
vaistų registravim*
plazmos kaupin*
radionuklidų rinkin*
vaistų falsifika*
vaistų verifik*
maisto papild*
homeopat*
vitamin*
veikl* medžiag*
nelegal* vaist*
vaistų pateikim*
vaistų kontrol*
vaistų reklam*
vaistų rinkodar*
informacij* apie vaist*
vaisto pas*
skiepų pas*
skiepų pažymėj*
medicin* marihuan*
medicin* kanap*
rentgeno įrang*
kontracepcij*
kontraceptin*
medicin* prietais*
medicin* įrang*
alergin* reakcij*
organų transplant*
vaistų ženklin*
širdies stimuliator*
vaistų licenc*
raminam* vaist*
migdom* vaist*
trankvilizator*
sedatyv*
antidepresant*
anti-depresant*
vaistų prekybos asociacij*
vaistinių preparatų import*
vaistų import*
vaistinių preparatų eksport*
vaistų eksport*
ortoped* prek*
ortoped* priemon*
ortoped* technik* prek*
ortoped* technik* priemon*

Issues related to disease prevention, treatment, and health promotion, including specific diseases not covered in other subtopics = Apima klausimus susijusius su ligų prevencija, gydymu ir sveikatos stiprinimu, įskaitant specifines ligas, kurių neapima kitos potemės.

AIDS

ŽIV

COVID*

SARS*

koron*

gripas

gripo

gripui

gripa

gripu

lytiškai plintanč* lig*

medicin* profilakt*

ligų profilakt*

ligų kontrol*

aukšt* kraujospūd*

aukšt* kraujo spaud*

žem* kraujospūd*

žem* kraujo spaud*

inkstų lig*

kraujagyslių lig*

hipertenzij*

hipotenzij*

hipotonij*

diabet*

prevencin* medicin*

tuberkulioz*

akių lig*

regėjimo sutrik*

regos sutrik*

nutukim*

infekcin*

infekcij*

virusin* lig*

parazit* lig*

užkrečiam* lig*

visuomen* sveikat*

sveikatos stiprin*

sveik* maist*

sveik* gyvenisen*

skiepas

skiepo

skiepai

skiepa

skiepu

skiepai

skiepu

skiepams

skiepus
skiepais
skiepuose
imunitė* stiprin*
poliomielit*
mityb*
neprievalg*
neprivalg*
mamografi*
epidemiologij*
epidemiologin*
pandemij*
pandemin*
epidemij*
epidemin*
ligos protrūk*
ligų protrūk*
karantin*
navikai
navikų
navikams
navikus
navikais
navikuose
navikas
naviko
navikui
naviką
naviku
organų lig*
organų sutrikim*
organizm* sutrikim*
medžiagų apykaitos lig*
ausų lig*
ausies lig*
speninės ataugos lig*
kraujotakos sistemos lig*
kraujotakos lig*
kvėpavimo sistem* lig*
virškinimo sistemos lig*
virškinimo lig*
odos lig*
poodžio lig*
jungiamojo audinio lig*
raumenų lig*
skeleto lig*
šlapimo sistemos lig*
lyties sistemos lig*
chromosomų anomalij*
apsinuodijim*
mirtingumo priežas*
sergamumo priežas*

imunoprofilakt*
chemoprofilakt*
sveik* senėjim*
fizin* aktyvum*
ULAC
odos vėž*
osteoporoz*
krūt* vėž*
kraujo vėž*
leukemi*
onkologi*
širdies lig*
išemin* lig*
chirurgij*
chirurgin*
urologij*
urologin*
ginekologij*
ginekologin*
akušerij*
akušerin*
ortopedij*
ortopedin*
neurologij*
neurologin*
kiniziterapi*
alergologij*
alergin*
imunologij*
imunologin*
imunin*
anesteziologij*
anesteziologin*
anestetin*
reanimatologij*
geriatrij*
geriatrin*
dermatovenerologij*
venerin*
echoskopij*
endokrinologij*
endokrinologin*
ftiziatrij*
ftiziatrin*
gastroenterologij*
hematologij*
hematologin*
infektologij*
infekcin*
širdies chirurgij*
kardiologij*
kardiologin*

toksikologij*
toksikologin*
nefrologij*
nefrologin*
neurochirurgij*
neurochirurgin*
oftalmologij*
oftalmologin*
otorinolaringologij*
otorinolaringologin*
koloproktologij*
refleksoterapi*
rentgenodiagnosti*
rentgenologi*
reumatologi*
vidaus lig*
transfuziologij*
transfuziologin*
traumatologij*
traumatologin*
plastin* chirurgij*
rekonstrukcin* chirurgij*
manualin* terapij*
homeopatij*
homeopatin*
endoskopij*
citologij*
citologin*
kraujagysliu chirurgij*
burnos chirurgij*
odontologij*
odontologin*
stomatologij*
stomatologin*
ortodontij*
periodontologij*
endodontologij*
ergoterapij*
ergoterapin*
kineziologij*
dietologij*
stafilokok*

333 Mental = Psichika

Includes issues related to mental health care and mental health disease = Apima klausimus susijusius su psichinės sveikatos priežiūra ir psichinės sveikatos ligomis.

psich* sveikat*
emocin* sveikat*
protin* sveikat*
psich* sutrikim*
psich* būklė

cerebrin* paralyž*
parkinsono lig*
alzheimer*
demencij*
demencin*
silpnaprotyst*
elgesio sutrikim*
elgsenos sutrikim*
psichiatr* paslaug*
psichiatr* ligonin*
psichiatrij*
depresij*
depresin*
psich* lig*
psichologij*
psichoterapij*
psichoterapin*
psichiškai nesveik*
psich* dienos stacionar*
agorafobi*
aktyvumo sutrikim*
dėmesio sutrikim*
anoreksi*
asmenybės sutrikim*
autizm*
autist*
asperger*
ASS
afektin* sutrikim*
bipolin* sutrikim*
bulimij*
bulimik*
disleksij*
disleksin*
miego sutrikim*
nerimo sutrikim*
neuroz*
neurot*
obses* sutrikim*
kompuls* sutrikim*
panikos sutrikim*
potraum* stres*
širdies neuroz*
šizofreni*
epileps*
epilepti*
neveiksn*
smegenų sukrėtim*
smegenų sutrenkim*
nervų sistemos lig*
nervų lig*

334 Long-term Care = Ilgalaikė priežiūra
Includes issues related to long term care, home health care,
the terminally ill, and rehabilitation services = Apima
klausimus susijusius su ilgalaikė priežiūra, sveikatos
priežiūra namuose, nepagydomais ligoniais ir reabilitacijos
paslaugomis.

socialin* glob*
globos nam*
slaugos nam*
senjor* nam*
paliatyv* priežiūr*
paliatyv* slaug*
paliatyv* pagalb*
pensionat*
senelių glob*
gerontolog*
hospis*
nepagydom* ligon*
ilgalaik* priežiūr*
ilgalaik* slaug*
ilgalaik* sveikatos priežiūr*
priežiūr* namuose
slaug* namuose
asmenų reabilitac*
žmonių reabilitac*
bendruomenės glob*
bendruomenės slaug*
bendruomenės rūpyb*
eutanazij*
gydytojo padedam* savižudyb*
gyvybės palaikym*
žmonių priežiūr*
žmonių glob*
asmenų priežiūr*
asmenų glob*
asmens priežiūr*
asmens glob*
senyvo amžiaus glob*
senyvo amžiaus priežiūr*
galvos traumą turin*
slaugos įrang*
slaugos priemon*
slaugos lov*

341 Tobacco Abuse = Piktnaudžiavimas tabaku
Includes issues related to tobacco abuse, treatment, education,
and health effects = Apima klausimus susijusius su
piktnaudžiavimu tabaku, gydymu, švietimu ir poveikiu sveikatai.
rūkym*
rūkom* popier*
rūkor*
nikotin*

tabak*

cigar*

iQOS

pypk*

draudim* rūkyti

342 Drug and Alcohol Abuse = Piktnaudžiavimas narkotikais ir alkoholiu

Includes issues related to alcohol and illegal drug abuse, treatment, education, and health effects = Apima klausimus susijusius su alkoholiu ir draudžiamų narkotikų vartojimu, gydymu, švietimu ir poveikiu sveikatai.

alkohol*

narkotik*

narkotin*

narkoman*

minibar*

psichotrop* medžiag*

heroin*

kokain*

marihuan*

opiat*

opioid*

ekstaz*

amfetamin*

laki* medžiag*

LSD

alus

alaus

alui

alų

alumi

aluje

vynas

vyno

vynui

vyną

vynu

vyne

vynai

vynų

vynams

vynus

vynais

degtin*

konjak*

brendis

brendžio

brendžiui

brendį

brendžiu

brendyje

viskis

viskio
viskiui
viskį
viskiu
viskyje
viskiai
viskių
viskiams
viskius
viskais
viskiuose
burbon*
trauktin*
liker*
tekil*
vermut*
džin*
sidras
sidro
sidrui
sidrą
sidru
sidre
midus
midaus
midui
midų
midumi
miduje
šampan*
fermentuot* gėrim*
spiritin* gėrim*
vairavim* išgėr*
aguonų ekstrakt*
magišk* gryb*
haliucinogenin* gryb*
inhaliant*
stimuliant*
metodon*
rūkom* žol*
samagon*
samanė
samanės
samanei
samanę
samane
samanėje
naminuk*

4 Agriculture = Žemės ūkis

400 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general agriculture policy, including appropriations for general agriculture government agencies = Apima klausimus susijusius su bendraja žemės ūkio politika, įskaitant asignavimus bendrosioms žemės ūkio valstybinėms agentūroms.

žemės ūkio politik*
užimtum* žemės ūk*
žemės ūkio veikl*
žemės ūkio užimtum*
žemės ūkio ekonom*
žemės ūkio sąlyg*
žemės ūkio regul*
žemės ūkio minist*
žemės ir miškų ūkio minist*
žemės ūkio svarb*
dirbam* žem*
asignavim* žemės ūkiui
šeimyn* ūk*
žemės ūkio pramon*
žemdirb*
ūkinink*
maisto gamyb*
maisto pramon*
maisto gamintoj*
pieno kain*
pieno supirkim*
grūdų kain*
grūdų supirkim*
maisto kain*
maisto produk* kain*
AGRIFISH
žemės ūkio rūm*
kooperatin* ūk*
kolūk*
taryb* ūk*
kolchoz*
sovchoz*
žemės ūkio įmon*
žemės ūkio organizac*
žemės ūkio surašym*
žemės ūkio staistik*
mėsos perdirb*
pieno centr* žemės ūkio konsult*
sezonin* darb* žemės ūk*
žemės ūkio įmon*
žemės ūkio bendrov*
žemės ūkio pardav*
antibiotik* žemės ūk*
žemės ūk* naudoj* antibiotik*
veterinarij*
veterinaras
veterinaro

veterinarui
veterinara
veterinaru
veterinarai
veterinarų
veterinarams
veterinarus
veterinarais
gyvulininkyst*
galvijininkyst*
laukininkyst*
augalininkyst*
daržininkyst*
sodininkyst*
vištų augint*
paukštininkyst*
arklininkyst*
ožkininkyst*
avininkyst*
bitininkyst*

401 Trade = Prekyba

Includes issues related to the regulation and impact of agricultural foreign trade = Apima klausimus susijusius su žemės ūkio užsienio prekybos reguliavimu ir poveikiu.

prekybos politik*
žemės ūkio import*
žemės ūkio eksport*
žemės ūkio produk* import*
žemės ūkio produk* eksport*
žemės ūkio prek* import*
žemės ūkio prek* eksport*
žemės ūkio ir maisto produk* import*
žemės ūkio ir maisto produk* eksport*
žemės ūkio ir maisto prek* import*
žemės ūkio ir maisto prek* eksport*
maisto produk* import*
maisto produk* eksport*
maisto prek* import*
maisto prek* eksport*
užsienio prekyb* žemės ūkio ir maisto produk*
užsienio prekyb* žemės ūkio produk*
užsienio prekyb* maisto produk*
užsienio prekyba žemės ūkio ir maisto prek*
užsienio prekyba žemės ūkio prek*
užsienio prekyba maisto prek*
žemės ūkio ir maisto prek* užsienio prekyb*
žemės ūkio prek* užsienio prekyb*
maisto prek* užsienio prekyb*
žemės ūkio ir maisto produk* užsienio prekyb*
žemės ūkio produk* užsienio prekyb*
maisto produk* užsienio prekyb*
žemės ūkio užsienio prekyb*

eksporto subsid* žemės ūkiui
muitai žemės ūkio produk*
muitai žemės ūkio prek*
galvijų ir paukščių eksport*
galvijų ir paukščių import*
galvijų eksport*
galvijų import*
paukš* eksport*
paukš* import*
mėsos eksport*
mėsos import*
mėsos gaminių eksport*
mėsos gaminių import*
taukų eksport*
taukų import*
grūdų eksport*
grūdų import*
javų eksport*
javų import*
užsienio žemės ūkio produkcij*
užsienio žemės ūkio prek*
žemės ūkio tarif*
žemės ūkio produk* tarif*
žemės ūkio prek* tarif*
daržovių ir vaisių eksport*
daržovių ir vaisių import*
daržovių eksport*
daržovių import*
vaisių eksport*
vaisių import*
naminių gyvulių ir paukščių eksport*
naminių gyvulių ir paukščių import*
naminių gyvulių eksport*
naminių gyvulių import*
pieno produktų ir kiaušinių eksport*
pieno produktų ir kiaušinių import*
pieno produktų eksport*
pieno produktų import*
kiaušinių eksport*
kiaušinių import*
bitininkystės produktų eksport*
bitininkystės produktų import*
alkohol* import*
alkohol* gėrim* eksport*
alkohol* gėrim* import*
alkohol* eksport*
žemės ūkio technikos import*
žemės ūkio technikos eksport*
vakarietiš* maisto produk*
vakarietiš* maisto prek*
vakarietiš* žemės ūkio produk*
vakarietiš* žemės ūkio prek*

užsien* maisto produk*
užsien* maisto prek*
užsien* žemės ūkio produk*
užsien* žemės ūkio prek*

402 Subsidies to Farmers = Subsidijos ūkininkams

Includes issues related to government subsidies to farmers and ranchers, including agricultural disaster insurance = Apima klausimus susijusius su valžios subsidijomis ūkininkams, įskaitant draudimą nuo žemės ūkio nelaimių.

param* smulkiems ūk*
subsid* smulkiems ūk*
dotav* smulkiems ūk*
dotac* smulkiems ūk*
dotuo* smulkiems ūk*

smulkių ūk* rėm*
smulkių ūk* subsid*
smulkių ūk* dotav*
smulkių ūk* dotac*

param* žemės ūk*
subsid* žemės ūk*
dotav* žemės ūk*
dotac* žemės ūk*
dotuo* žemės ūk*

žemės ūkio rėm*
žemės ūkio subsid*
žemės ūkio dotav*
žemės ūkio dotac*

param* ūkinink*
subsid* ūkinink*
dotav* ūkinink*
dotac* ūkinink*
dotuo* ūkinink*

SAPARD

nacionalin* mokėjimo agentūr*

param* vaisių ir daržovių augint*
subsid* vaisių ir daržovių augint*
dotav* vaisių ir daržovių augint*
dotac* vaisių ir daržovių augint*
dotuo* vaisių ir daržovių augint*

param* vaisių augint*
subsid* vaisių augint*
dotav* vaisių augint*
dotac* vaisių augint*
dotuo* vaisių augint*

param* daržovių augint*
subsid* daržovių augint*
dotav* daržovių augint*
dotac* daržovių augint*
dotuo* daržovių augint*

param* žemės ūkio perdirb*
subsid* žemės ūkio perdirb*
dotav* žemės ūkio perdirb*

dotac* žemės ūkio perdirb*
dotuo* žemės ūkio perdirb*
sausros ištik* žemės ūk*
stichinių nelaimių ištik* žemės ūk*
nukentė* žemės ūk*
nukentė* žuvininkyst*
žemės ūkio avarin*
akciz* žemės ūk*
žemės ūk* akciz*
mokesčių sąlyg* žemės ūk*
pasėlių draudim*
pasėlių draudim*
žemės ūk* draudim*
žemės ūk* draudim*
param* ekolog* ūk*
subsid* ekolog* ūk*
dotac* ekolog* ūk*
dotav* ekolog* ūk*
dotuo* ekolog* ūk*
žemės ūkio kain* rėmim*
žemės ūkio kredit*
žemės ūkio paskol*
paskol* žemės ūk*
kredit* žemės ūk*
param* pieno gamint*
subsid* pieno gamint*
dotav* pieno gamint*
dotac* pieno gamint*
dotuo* pieno gamint*
subsid* maisto gamint*
dotav* maisto gamint*
dotac* maisto gamint*
dotuo* maisto gamint*
subsid* mėsos gamint*
dotav* mėsos gamint*
dotac* mėsos gamint*
dotuo* mėsos gamint*
ūkinink* mokes* lengvat*
žemės ūk* mokes* lengvat*
lengvat* ūkinink*
lengvat* žemės ūk*
param* meliora* darb*

404 Marketing & Promotion = Rinkodara ir reklama

Includes issues related to efforts to provide information on agricultural products to consumers and the regulation of agricultural marketing = Apima klausimus susijusius su žemės ūkio rinkodaros reglamentavimu ir pastangomis vartotojams teikti informaciją apie žemės ūkio produktus.

žemės ūkio rinkodar*
žemės ūkio reklam*
žemės ūkio produk* reklam*
žemės ūkio produk* rinkodar*

maisto produk* reklam*
maisto produk* rinkodar*
inform* žemės ūkio produk*
gyvulininkystės reklam*
augalininkystės reklam*
gyvulininkystės rinkodar*
augalininkystės rinkodar*
maistingumo ženklinių*
ekologiško maisto ženklinių*
genetiškai modifikuotų organizmų ženklinių*
GMO ženklinių*
maisto ženklinių*
maisto produk* ženklinių*
žemės ūkio produk* ženklinių*
vaisių ir daržovių rinkodar*
vaisių ir daržovių reklam*
maisto prekių pirkimo skatinim*
žemės ūk* prekių pirkimo skatinim*
ką pasėsi
agrovizijų*
agropanoram*
žemės ūkio parod*
žemės ūkio mug*
maisto reklam*
maisto rinkodar*

498 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to agricultural research and
development = Apima klausimus susijusius su žemės ūkio tyrimais
ir eksperimentine plėtra.

GMO tyrim*
genetiškai modifikuotų pasėlių tyrim*
genetiškai modifikuotų augalų tyrim*
eksperiment* su gyvūnais
eksperimentin* gyvūn*
veislininkyst* tyrim*
gyvulininkyst* tyrim*
paukštininkyst* tyrim*
augalininkyst* tyrim*
mitybos tyrim*
žemės ūkio tyrim*
žuvininkystės tyrim*
nauj* augalų veisl*
nauj* gyvulių veisl*
žemės ūkio biotechnologij*
ekologinio ūkininkavimo tyrim*
akvakultūros tyrim*
agrarin* ekonomik* institut*
žemės ūkio ekonomikos mokslin* tyrim*
agrarinių ir miškų mokslų centr*
sodininkystės ir daržininkystės institut*
žemdirbystės institut*
žemės ūkio akademij*

žemės ūkio universitet*
stulginskio universitet*
vytauto didžiojo universiteto žemės ūkio akademij*
VDU žemės ūkio akademij*

499 Other = Kita

Includes issues related to other agricultural subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis žemės ūkio potemėmis.

mėsos turg*
žuvies turg*
maisto produktų turg*
mėsos kontraband*
halal mės*
košerin* maist*
namų daržininkyst*
namų sodininkyst*
gėlininkyst*
gėlių pramon*
aludar*
alaus darykl*
degtindar*
degtin* darykl*
vyndar*
vyno darykl*
vynininkyst*
švelniakail* žvėrel*
audinių auginim*
žvėrininkyst*
kailin* žvėrel*
triušių auginim*
triušininkyst*
žemės ūkio požemin* saugykl*
sėklų saugykl*

403 Food Inspection & Safety = Maisto tikrinimas ir sauga

Includes issues related to food inspection and safety, including seafood, and labeling requirements = Apima klausimus susijusius su maisto tikrinimu ir sauga, įskaitant jūros gėrybes, ir ženklinimo reikalavimus.

maisto ir veterinarijos tarnyb*
maisto kokyb*
žemės ūkio produktų kokyb*
maisto produktų kokyb*
gėrimų kokyb*
maisto tikrinim*
maisto inspek*
maisto tvarkym*
maisto klasto*
maisto saug*
maisto atliek*
ūkininkavimo reguliavim*
nacionalinės kokybės produkt*
ISO 22000

genetiškai modifikuot*
GMO
maisto laikym*
maisto pakavim*
maisto gabenim*
ekologišk* maist*
gyvūninių vaistų likuč*
maistingum*
gyvūnin* kilm*
maisto higien*
maisto sanitar*
maisto pried*
maisto produktų tarš*
maisto teršal*
maisto ferment*
maisto vartotoj*
maisto kontrol*
maisto toksin*
kaulų milt*
žuvų milt*
kaulamil*
antibiotik* pašar*
antibiotik* naud* gyvul*
hormon* kiek* maist*
bakterij* kiek* maist*
maisto dažikl*
skonio stiprikl*
mėsos perdirbim* reikalavim*
vištienos perdirbim* reikalavim*
jautienos perdirbim* reikalavim*
kiaulienos perdirbim* reikalavim*
mėsos tvarkym* reikalavim*
maisto gardikl*
sauso pieno saus* medžiag*
maisto pakuočių reguliavim*
maisto konservant*
maisto saldikl*
maisto antioksidant*
negyvūnin* kilm*
mikroorganizmais užteršt* maist*
salmonelioz*
trichinelioz*
listerioz*
žarnyno užkrečiam* lig*

405 Animal and Crop Disease = Gyvūnų ir pasėlių ligos
Includes issues related to animal and crop disease, pest
control and pesticide regulation, and welfare for domesticated
animals = Apima klausimus susijusius su gyvūnų ir pasėlių
ligomis, kenkėjų kontrole ir pesticidų reguliavimu bei naminių
gyvūnų gerove.
gyvul* sveikat*

gyvūn* sveikat*
snukio ir nagų lig*
snukio nagų lig*
kempinlig*
mėlyn* liežuv* lig*
pasiutlig*
kiaulių mar*
kiaulių grip*
paukščių grip*
gyvūnų kenkėjų*
gyvulių kenkėjų*
augalų kenkėjų*
piktžolių kontrol*
gyvulių lig*
gyvūnų lig*
augalų lig*
žiojų kontrol*
skėrių kontrol*
kenkėjų kontrol*
plėšrūnų kontrol*
augalų apsaug*
pesticid*
biologin* kontrol*
gyvūnų pardavim*
gyvūnų gabenim*
gyvūnų naudojim* tyr*
gyvūnų tyr*
gyvūnų gerov*
gyvūnų gydym*
gyvulių vežim*
gyvūnų vežim*
gyvulių skerdim*
gyvūnų skerdim*
gyvulių laikym
gyvūnų laikym*
karvių laikym*
kiaulių laikym*
vištų laikym*
gyvūnų gerov*
gyvulių gerov*
skerdyklų reguliavim*
gyvūnų nepriežiūr*
gyvulių nepriežiūr*
veterinarin* patikr*
pramonin* ūkinink*
intensyv* ūkinink*
viščiuk* broiler*
arklidžių dyd*
netinkam* elges* su gyvūn*
namin* paukšč* narv*
galvij* pas*
ausų įsag*

gyvūnų registr*
gyvūnų ženklanim*
gyvulių registr*
gyvulių ženklanim*
laikymo vietų registr*
veterinar* medicin*
veterinar* praktik*
veterinar* inspektor*
gyvūnų veis*
gyvulių veis*
šunų veis*
kačių veis*
zootechn*
zooinžin*
gyvulininkystės technolo*

408 Fisheries & Fishing = Žuvininkystė ir žvejyba
Includes issues related to fishing, commercial fishery
regulation and conservation = Apima klausimus susijusius su
žvejyba, verslinės žuvininkystės reglamentavimu ir išsaugojimu.

žvejyb*
žvejas
žvejo
žvejui
žveją
žveju
žvejai
žvejų
žvejams
žvejus
žvejais
žuvinink*
žuvivais*
laimikio sugavim*
akvakultūr*
žuvis
žuvies
žuviai
žuvį
žuvimi
žuvys
žuvų
žuvims
žuvimis
įžuvin*
mailiaus auginim*
mailiaus pardavim*

5 Labour = Darbas

500 General = Bendrieji klausimai
Includes issues generally related to labor, employment, and
pensions, including appropriations for government agencies

regulating labor policy = Apima klausimus susijusius su darbu, užimtumu ir pensijomis, įskaitant asignavimus vyriausybės agentūroms, reguliuojančioms darbo politiką.

darbo politik*
darbo rink*
darbo jėg*
darbo viet*
darbo birž*
užimtum*
įdarbinimo agentūr*
įdarbinimo paslaug*
tarpininkavim* įdarbinant
įdarbin* tarpininkavim*
atleidimai
atleidimų
atleidimams
atleidimus
atleidimais
nedarb*
darbo sumažėjim*
žmogišk* ištekl*
darbo ieškan* asm*
bedarb*
nedirban* asm*
darbo skatinim*
darbo ir social* tyrim*

501 Worker Safety = Darbuotojų sauga

Includes issues related to worker safety and protection and compensation for work-related injury and disease = Apima klausimus susijusius su darbuotojų sauga ir apsauga bei kompensacijomis už su darbu susijusius sužalojimus ir ligas.

darbo inspekcij*
darbo inspektor*
darbo sąlyg*
darbo aplink*
profesin* sužalojim*
profesin* traum*
darbuotoj* saug*
darbo saug*
pramonin* sužalojim*
darb* traum*
su darbu susij* traum*
profesin* lig*
profesin* sveikat*
darbuotoj* sveikat*
avarij* darbe
incident* darbe
darb* priemon*
įvyk* darbe
kenksming* veiksni* darbe
nelaiming* atsitikim* darbe
nelaiming* atsitikim* pakeliui į darba

nelaiming* atsitikim* pakeliui iš darbo
pavojing* veiksni* darbe
pavoj* darbe
pavojing* įrengi*
profesin* rizik*
švino poveik*
žal* susij* su darbu
su darbu susij* sveikatos sutrikim*
pažeidim* dėl kurio darbuotoj* mirė
pažeidim* dėl kurio darbuotoj* tapo neįgalus
statybos saugos standart*
padidintos rizikos lig*
narkotikų vartojim* darbo vietoje
alkoholio vartojim* darbo vietoje
kompensacij* už profesin* lig*
kompensacij* už profesin* sužeidim*
žal* darbe
žūt* darbe
žūt* darbo viet*
darbuotoj* instruktavim*
medicinin* pažym* darb*
asmens medicinin* knygėl*
darbuotoj* sveikatos patikrinim*
sanitarin* knygėl*
higienos kursų pažymėjim*

502 Employment Training = Užimtumo mokymai

Includes issues related to job training for adult workers, workforce development, and efforts to retrain displaced workers
= Apima klausimus susijusius su darbuotojų mokymu, darbo jėgos tobulinimu ir pastangomis perkvalifikuoti darbuotojus.

kvalifikuot* darbo jėg*
nekvalifikuot* darbo jėg*
profesin* kvalifika*
profesin* įgūdž*
profesin* kompetencij*
darbuotojų mokym*
darbo jėgos mokym*
bedarb* profesin* mokym*
perkvalifik*
kvalifikacijos kėlim*
kvalifikacijos tobul*
suaugusiųjų mokym*
darbo mokym*
studentų darbo praktik*
student* praktik*
praktik* įmon*
praktik* įstaig*
stipendij* bedarb*
bedarb* stipendij*
valstybės tarnaut* mokym*
valdinink* mokym*
kompetencij* įgij*

darbo rinkos mokym*
karjeros konsult*
darbuotojų užimtum* rėmim*
pameistrys*
darbo įgūdž* tobulinim*
darbo įgūdž* įgijim*

503 Employee Benefits = Išmokos darbuotojams

Includes issues related to all employee benefits, pensions, and retirement accounts, including government-provided unemployment insurance = Apima klausimus susijusius su visomis išmokomis darbuotojams, pensijomis ir pensijų sąskaitomis, įskaitant valstybinį nedarbo draudimą.

bedarb* pašalp*
nedarb* pašalp*
nedarbo išmok*
dienpinig*
įmon* automobil*
įstaig* automobil*
tarnyb* automobil*
išmok* darbuot*
ilgalaik* darbo išmok*
garantij* darbuotoj*
darbuotoj* papildom* finansin* garant*
minimal* darbuotojų apsaugos lyg*
įdarbinimo sąlyg*
atostogin*
motinystės išmok*
tėvystės išmok*
vidutin* darbo užmokes*
išėitin* išmok*
išėitin* pašalp*
kasmetin* atostog*
tikslin* atostog*
atostogų įstatym*
mokym* atostog*
valstybin* atostog*
nemokam* atostog*
atostog* vaikui
gimdymo atostog*
vaiko priežiūros atostog*
dekret* atostog*
kūrybin* atostog*
būtin* staž*
darbo staž*
prastov*
ilgalaik* bedarb*
darbdavių piktnaudž*
vaik* priežiūr* darb*
lopšėl*
vaikų daržėl*
laisv* darbo grafik*
lankst* darbo grafik*

dirban* tėv* vaik* priežiūr*
nemokam* laisv* laik*
užimtumo rėmim* sistem*
užimtumo rėmim* politik*
darbo paiešk* išmok*
param* darbo viet*
darbo viet* steig* subsid*
darbo viet* pritaik* subsid*
darbo viet* subsid*
param* judumui
remiam* įdarbinim*
įdarbinim* subsid*

529 Migrant and Seasonal = Darbo migrantai ir sezoninis darbas
Includes issues related to migrant, guest and seasonal workers
= Apima klausimus susijusius su darbo migrantais ir sezoniniais
darbuotojais.

darbo viz*
leidim* dirbti užsien*
darbo leidim* užsien*
užsien* įdarb*
darbo jėgos imigra*
darbo imigra*
darbo migrant*
darbo migracij*
užsien* darbuotoj*
užsien* atvyk* dirbti
užsien* atvyk* darb*
sezonin* darb*
migrantų gyven*
migrantų darb*
darbuotoj* migrant*

599 Other = Kita

Issues related to other labor policy = Apima klausimus
susijusius su kitais darbo politikos klausimais.

europos socialin* fond*
darbo kultūr*
darbo etik*
drausmin* nuobaud*
papeikim*
priemok*
verslo kultūr*
darbuotojų susvetimė*
neatlygintin* asmen* užimtum*
savanorišk* praktik*
darbo nuom*
neatlygin* darb*
neatlygin* veikl*
vieš* darb*
pagyven* darbuot*
darb* namuose
darb* iš namų

504 Labor Unions = Profsajungos

Includes issues related to labor unions, collective bargaining, and employer-employee relations = Apima klausimus susijusius su profesinėmis sąjungomis, kolektyvinėmis derybomis ir darbdavio bei darbuotojo santykiais.

profesin* sąjung*
profsajung*
trišal* taryb*
darbo taryb*
streik*
kolektyvin* deryb*
kolektyvin* darbo sutar*
lokaut*
darbdav* konfederac*
pramoninink* konfederac*
prekybos pramonės ir amatų rūm*
verslo konfederac*

505 Fair Labor Standards = Sąžiningi darbo standartai

Includes issues related to fair labor standards such as the minimum wage and overtime compensation, and labor law = Apima klausimus susijusius su sąžiningais darbo standartais, tokiais kaip minimalus atlyginimas ir kompensacija už viršvalandžius bei darbo įstatymai.

darbo ginč*
kolektyvin* ginč*
darbo santyk*
darbo kodeks*
užimtumo įstatym*
darbo teis*
darbo sutar*
darbuotojų išbandym*
bandom* laikotarp*
minimal* mėnesin* alg*
minimal* mėnesin* atlyg*
MMA
minimal* valand* atg*
minimal* valand* atlyg*
MVA
minimal* darbo užmokes*
darbo užmokesčio klausim*
dienos darbo valand*
darbo standart*
darbo savait*
viršvaland*
įdarbinim* sąlyg*
nelegal* darb*
nedeklaruot* darb*
įsidarbinimo garantij*
darbo sąlyg*
nušalin* nuo darbo
atleidim* iš darbo

sumin* darbo laiko apskait*
išeigin*
nedarbo dien*
darbo laiko norm*
darbo pertrauk*
pietų pertrauk*
naktin* pamain*
pamainin* darb*
vienod* atlyginim*
vienod* darbo užmokes*
pirmenybės teis* būti paliktam dirbti
darbuotoj* gražinim* į darbą
nesąžining* darbo praktik*
užimtumo form*
savaitgalin* darb*
papildom* darb*
tarif* atlyg*
tarif* alg*
mėnesin* alg*
mėnesin* atlyg*
pareig* alg*
pareig* atlyg*
vienetin* įkain*
laikin* įdarbinim*
valandin* darbo užmokes*
faktin* darbo užmokes*
pirmaeil* pareig*
antraeil* pareig*
pagrindin* pareig*
pirmaeil* darb*
antraeil* darb*

506 Youth Employment = Jaunimo užimtumas
Includes issues related to youth employment, child labor and
job training for youths = Apima klausimus susijusius su jaunimo
užimtumu, vaikų darbu ir jaunimo profesiniu mokymu.

vaikų darb*
jaunimo užimtum*
jaunimo profesin* mokym*
jaunimo nedarb*
minimal* įdarbinimo amž*
darbo užmokesčio subsidij* darbdaviams
darbo patirt*
jaunimo darbo centr*
jaunimo užimtumo program*
kompens* darbdaviams už įdarbintą jaunimą
jaunimo įtraukim* į darbo rinką
jaunimo išitraukim* iš darbo rinką

6 Education = Švietimas

600 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general education policy, including appropriations for government agencies regulating education policy = Apima bendrus klausimus susijusius su švietimo politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms švietimo politika.

švietim* politik*
švietimo įstatym*
švietim* minist*
mokslo minist*
mokslo ir sporto minist*
švietimo taryb*
švietimo biudžet*
švietim* finans*
lėš* švietim*
švietim* lėš*
mokymo lėš*
lėš* mokym*
išsilavin* būkl*
išsilavin* lyg*
išsimokslin* lyg*
švietimo program*
švietimo prioritet*
švietimo sistem*
visuotin* švietim*
švietimo įstaig*
švietimo stebės*
švietimo teikėj*
mokymo program*
švietimo reglament*
absolvent*
absolvenč*
klausytoj*
mokslo met*
švietimo aprūpinimo centr*
ŠAC
švietimo informacinių technologijų centr*
ŠTIC
švietimo valdymo informacin* sistem*
ŠVIS

602 Elementary & Secondary = Pradinis ir vidurinis
Includes issues related to elementary and primary schools, school reform, safety in schools, and efforts to generally improve educational standards and outcomes = Apima klausimus susijusius su pradinėmis ir vidurinėmis mokyklomis, progimnazijomis ir gimnazijomis, mokyklų reforma, saugumu mokyklose ir pastangomis gerinti švietimo standartus ir rezultatus.

pradin* išsilavinim*
pradin* išsimokslinim*
pagrindin* išsilavinim*
pagrindin* išsimokslinim*
vidurin* išsilavinim*

vidurin* išsimokslinim*
pradin* mokykl*
pagrindin* mokykl*
vidurin* mokykl*
jaunimo mokykl*
vakarin* mokykl*
progimnazij*
gimanzij*
moksleiv*
mokin*
pradinuk*
ikimokyklinuk*
ankstyv* ugdym*
ikimokyklin* ugdym*
pradin* ugdym*
pagrindin* ugdym*
vidurin* ugdym*
priešmokyklin* ugdym*
pradin* lavinim*
pagrindin* lavinim*
vidurin* lavinim*
bendr* ugdym*
bendr* lavin*
privalom* ugdym*
privalom* švietim*
privalom* mokym*
mokykl* bendruomen*
mokymosi form*
mokytojų*
pedagog*
savivaldyb* mokykl*
valstybin* mokykl*
nevalstybin* mokykl*
priva* mokykl*
mokykl* reform*
brandos egzamin*
mokyklų skaič*
mokyklų tinkl*
mokykl* uždarym*
mokykl* likvidavim*
mokykl* steig*
gelton* autobusiuk*
valstybin* egzamin*
nacionalin* egzaminų centr*
NEC
mokykl* taryb*
LMP
standartizuot* test*
baigiam* egzamin*
mokinio krepšelis*
klasės krepšelis*
darželis*

lopšelis*
auklytis*
auklytis*
auklėtojas*
mokykla* statyba*
mokykla* renovacija*
mokykla* valdytis*
mokykla* jungimas*
švietimo skyras*
klasių dydis*
klasių dydis*
jungtinis* klasė*
mokykla* biudžetas*
saugumas* mokykla*
mokykla* nelankymas*
mokykla* nelankymas* vaikas*
patyčias* mokykla*
nusikalstamumas* mokykla*
smurtas* mokykla*
tautinis* mokykla*
vaikų švietimas*
NVŠ
formalus* švietimas*
neformalus* švietimas*

603 Underprivileged = Socialiai pažeidžiami asmenys
Includes issues related to education of underprivileged
students, including adult literacy programs, bilingual
education needs, and rural education initiatives = Apima
klausimus susijusius su socialiai pažeidžiamų mokinių ir
studentų švietimu, įskaitant suaugusiųjų raštingumo programas,
dvikalbio švietimo poreikius ir kaimo švietimo iniciatyvas.

nepasiturintis* šeima* mokinys*
remtinis* šeima* mokinys*
skurdis* šeima* mokinys*
nepasiturintis* šeima* moksleivis*
remtinis* šeima* moksleivis*
skurdis* šeima* moksleivis*
nepasiturintis* šeima* vaikas*
remtinis* šeima* vaikas*
skurdis* šeima* vaikas*
nepasiturintis* šeima* studentas*
remtinis* šeima* studentas*
skurdis* šeima* studentas*
mokinys* iš nepasiturintų*
moksleivis* iš nepasiturintų*
vaikas* iš nepasiturintų*
studentas* iš nepasiturintų*
mokinys* iš skurdis*
moksleivis* iš skurdis*
vaikas* iš skurdis*
studentas* iš skurdis*
mokinys* iš socialiai*

moksleiv* iš social*
vaik* iš social*
studen* iš social*
vaik* iš maž* pajam*
mokin* iš maž* pajam*
moksleiv* iš maž* pajam*
student* iš maž* pajam*
mažumų švietim*
mažumų ugdym*
mažumų mokykl*
dvikalb* ugdym*
dvikalb* mokym*
mokym* ne gimt*
ugdym* ne gimt*
švietim* kaim*
ugdym* kaim*
region* mokykl*
provinc* mokykl*
rajon* mokykl*
kaim* mokykl*
mažiau galimybių turin* student*
mažiau galimybių turin* mokin*
mažiau galimybių turin* moksleiv*
mažiau galimybių turin* vaik*
vaik* iš immigrant*
mokin* iš immigrant*
moksleiv* iš immigrant*
student* iš immigrant*
migrant* integravim* bendr* ugdym*
integr* iš imigrant* mokin*
integr* iš užsienio sugriž* mokin*
integr* iš imigrant* moksleiv*
integr* iš užsienio sugriž* moksleiv*
integr* iš imigrant* vaik*
integr* iš užsienio sugriž* vaik*
vaik* migrant* užsien* integracij*
vaik* migrant* integracij*
vaik* užsien* integracij*

607 Excellence = Kompetencija

Includes issues related to education excellence, including efforts to increase the quality of specific areas, such as math, science or foreign language skills = Apima klausimus susijusius su švietimo kompetencija, įskaitant pastangas gerinti konkrečių sričių, tokių kaip matematika, gamtos mokslai ar užsienio kalbų mokėjimas, kokybę.

švietimo rezultat*
ugdymo rezultat*
ugdym* kokyb*
mokym* kokyb*
švietim* kokyb*
ugdym* standart*
mokym* standart*

švietim* standart*
švietimo padė*
švietimo būkl*
švietimo lyg*
ugdym* lyg*
ugdymo metod*
mokymo metod*
bibliotek*
knygų įsigijim*
knygų įgijim*
leidin* įsigijim*
leidin* įgijim*
knygų fond*
knygų komplekt*
leidin* komplekt*
mokytojų atest*
mokytojų kvalifik*
moksl* kokyb*
studijų kokyb*
SKVC
kvalifikacij* ir profesin* mokym* plėtr*
mokslo kvalifikac*
visuotin* lietuvi* enciklopedij*
raštingum*
gamtos mokslų mokym*
gamtos mokslų ugdym*
matematikos mokym*
matematikos ugdym*
užsienio kalbų mok*
mokytojų kompetencij*
dėstytojų kompetencij*
moksleivių olimpiad*
mokslo mug*
tyrėjų nakt*
tyrėjų nakč*
mokslo sriub*
STEM srit*
STEM srič*
STEAM srič*
STEAM srit*
gambiaus* student* akademij*
mokslo ir enciklopedijų leidybos centr*
nacionalin* švietimo agentūr*
NŠA
Nacionalin* mokykl* vertinim*
NMVA
ugdymo plėtot*
UPC
švietimo mainų param*
698 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

Includes issues related to research and development in education = Apima klausimus susijusius su švietimo tyrimais ir eksperimentinė plėtra.

pedagogin* institut*
pedagogin* universit*
edukologij* institut*
edukologij* universitet*
švietim* akademij*
švietim* tyrim*
švietim* technologij*
švietim* inovacij*

699 Other = Kita

Includes issues related to other subtopics in education policy = Apima klausimus susijusius su kitomis švietimo politikos potėmėmis.

švietim* statistik*
universitet* reiting*
kolegij* reiting*
mokykl* reiting*
ugdym* įstaig* reiting*
pilietin* ugdym*
korepetitor*
mokym* visą gyven*
savišviet*
akadem* etik*
vaikų ir jaunimo centr*
vilniaus lietuvių nam*
PISA tyrim*
tyrim* PISA
penkiolikmeč* tyrim*
mokinių pasiekimų tyrim*
ICCS tyrim*
tyrim* ICCS
pilietinio ugdymo ir pilietiškumo tyrim*
PIRLS tyrim*
tyrim* PIRLS
skaitymo gebėjimų tyrim*
TIMSS tyrim*
tyrim* TIMMS
matematikos ir gamtos mokslų tyrim*

601 Higher = Aukštasis

Includes issues related to higher education, student loans and education finance, and the regulation of colleges and universities = Apima klausimus susijusius su aukštuoju mokslu, studentų paskolomis ir švietimo finansavimu, kolegijų ir universitetų reglamentavimu.

aukšt* moksl*
aukšt* išsilavin*
aukšt* išsimokslin*
aukšt* moksl* asign*
asign* aukšt* moksl*

universitet*
neuniversitet*
tyrim* institut*
akademij*
kolegij*
kolegin*
technikum*
aukštesn* mokykl*
aukštesn* išsilavin*
aukštesn* išsimokslin*
studij* program*
studij* fond*
mokslo ir studijų įstatym*
mokslo įstatym*
disertacij*
disertacin*
moksl* tyrim*
eksperiment* plėtr*
aukšt* mokykl*
mokslo institucij*
studijų institucij*
moksl* veikl*
mokslinink*
moksl* meno sklaid*
moksl* sklaid*
doktorant*
doktoranč*
rezidentūr*
aspirant*
aspiranč*
student*
studentė*
studijų kredit*
studijų paskol*
studijų krypt*
priėmimo taisykl*
LAMA BPO
stojam* egzamin*
mokest* už moksl*
mokesč* už moksl*
bakalaur*
magistr* studij*
magistran*
pirm* pakopos studij*
antr* pakopos studij*
treč* pakopos studij*
vientis* studij*
papildom* studij*
išlyginam* studij*
laipsnio nesuteik* studij*
tęstin* studij*
ištęstin* studij*

neakivaizdin* studij*
vakarin* studij*
dienin* studij*
konkursin* bal*
studijų viet*
studijų stipendij*
studijų krepšelis*
karin* išsilavinim*
rektor*
prorektor*
vicerektor*
dekanas
dekano
dekanui
dekaną
dekanu
dekanai
dekanų
dekanams
dekanus
dekanais
dekanė
dekanės
dekanei
dekanę
dekanei
dekanių
dekanėms
dekanes
dekanėmis
prodekan*
destytojų*
profesor*
docent*
lektor*
moksl* darbuotojų*
moksl* bendradarbių*
moksl* projekt*
mokslų taryb*
mokslų akademijų*
moksl* daktar*
moksl* kandidatai*
habil* daktar*
habilitac*
VDU
VU
KTU
KPI
VISI
VGTU
MRU
LTA

LTU
LPA
LVA
KKI
LKKI
LKKA
KMI
KMU
LSMU
LSU
LŽŪA
ISM
KSU
KU
ŠU

604 Vocational = Profesinis

Includes issues related to vocational education for children and adults and their impact = Apima klausimus susijusius su vaikų ir suaugusiųjų profesiniu mokymu, ir jo poveikiu.

profesin* išsilavin*
profesin* išsimokslin*
profesin* mokykl*
technik* mokykl*
proftechnin* mokykl*
amatų mokykl*
spe* vidurin* išsilavinim*
profesin* ugdym*
profesin* mokym*
profesin* orientav*
praktikan*
stažuot*
stažav*
technin* mokym*
profes* mokytoj*
praktin* mokym*
vaik* socializac* centr*
special* vaik* auklėjim*
vaik* auklėjim* kolon*
special* globos nam*

606 Special = Specialusis

Includes issues related to special education and education for the physically or mentally handicapped = Apima klausimus susijusius su specialiuoju ugdymu ir ugdymu asmenų, turinčių fizinę ar psichinę negalią.

special* ugdym*
švietimo pagalb*
mokymosi pagalb*
mokymo pagalb*
ugdymo pagalb*
special* poreik* mokin*

special* poreik* mokym*
special* poreik* ugdym*
special* poreik* moksleiv*
special* poreik* vaik*
special* klas*
special* mokykl*
special* pedagog*
neįgal* asmen* mokym*
neįgal* asmen* ugdym*
kurč* ugdym*
kurč* mokym*
neprigirdinč* ugdym*
neprigirdinč* mokym*
akl* ugdym*
akl* mokym*
silpnareg* ugdym*
silpnareg* mokym**
neįgal* jaunuol* ugdym*
neįgal* jaunuol* mokym*
neįgal* vaik* ugdym*
neįgal* vaik* mokym*
vaiko gerov* komisij*
pedagog* psycholog* tarnyb*
special* psycholog*

7 Environment = Aplinka

700 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general environmental policy, including appropriations for government agencies regulating environmental policy = Apima bendrus klausimus susijusius su aplinkos politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms aplinkos politiką.

aplinkos būkl*
aplinkos kokyb*
aplinkos tarš*
aplinkos terš*
aplinkos užterš*
aplinkosaug*
gamtosaug*
aplinkos apsaug*
aplinkos išsaug*
aplinkos projekt*
augalų genų bank*
aplinkos minist*
aplinkos strateg*
aplinkos planavim*
aplink* reguliavim*
aplink* reglamentavim*
aplink* pažeidim*
aplinkos mokes*
taršos kontrol*
taršos šaltin*

taršos norm*
taršos leidim*
taršos mokes*
žal* aplinkai
tarš* aplinkai
terš* aplink*
aplinkos monitoring*
antropogen* poveik*
žmogaus poveik*
žmogaus veiklos įtak*
žmogaus veiklos poveik*
aplinkos stebėsen*
gamtos apsaug*
gamtos išsaug*
gamtos tvarkym*
gamtotvark*
gamtin* aplink*
aplinkos vadyb*
tvar* augim*
darn* vystym*
darn* plėtra
darn* plėtros
darn* plėtrai
darn* plėtra
darn* raida
darn* raidos
darn* raidai
darn* raidą
ekologij*
ekologin*
atliekos
atliekų
atliekoms
atliekas
atliekomis
atliekose
gamt* ištekl*

701 Drinking Water = Geriamasis vanduo

Includes issues related to domestic drinking water safety, supply, pollution, fluoridation, and conservation = Apima klausimus susijusius su geriamojo vandens buitine sauga, tiekimu, tarša, fluoravimu ir tausojimu.

vandens fluorav*
žalias vanduo
žalio vandens
žaliam vandeniui
žalia vandenį
žaliu vandeniui
vandens valym*
vandens tarš*
vandens užteršt*

užteršt* vand*
užteršt* šulin*
šulin* užteršt*
vandenviet*
vandenvieč*
vandens bokšt*
vandentiek*
vandens tiekim*
vandens vieš* tiekim*
vandening* sluoksn*
nugeležinim*
geležies šalinim*
mangano šalinim*
amonio šalinim*
nitratų šalinim*
nitratų tarš*
nitratų chemin* tarš*
vandensaug*
geriam* vand*
buitin* vand*
vandens tiekim*
vandens tiekėj*
vandens apskait*
vandens išgavim*
vandens naudojim*

708 Indoor Hazards = Vidaus patalpų pavojai

Includes issues related to indoor environmental hazards, indoor air contamination (including on airlines), and indoor hazardous substances such as asbestos = Apima klausimus susijusius su vidaus patalpų aplinkos pavojais, oro užterštumu vidaus patalpose (įskaitant lėktuvus) ir pavojingomis vidaus patalpų medžiagomis, tokiomis kaip asbestas.

asbest*
šiferis
šiferio
šiferiui
šiferį
šiferiu
radonas
radono
radonui
radoną
radonu
liuminescencin* lemp*
gyvsidabr*
švinas
švino
švinui
šviną
švinu
nesveik* vidaus patalp*
nesveik* patalp*

oro užterštum* patalp*
oro kokyb* lėktuv*
patalp* oro užterštum*
lėktuv* oro kokyb*
žemo lygio radiacij*
patalp* dezinfek*
patalp* oro tarš*
patalp* oro kokyb*
lak* organin* jungin*

709 Species & Forest = Gyvūnija ir miškai

Includes issues related to species and forest protection, endangered species, control of the domestic illicit trade in wildlife products, and regulation of laboratory or performance animals = Apima klausimus susijusius su gyvūnijos ir miškų apsauga, nykstančiomis rūšimis, neteisėtos vidinės prekybos gyvūnijos produktais kontrole ir laboratorijose ar pasirodymuose naudojamų gyvūnų reglamentavimu.

miškas
miško
miškui
mišką
mišku
miške
miškai
miškų
miškams
miškus
miškais
miškuose
giria
girios
giriai
giria
giria
girioje
girios
girių
girioms
girias
giriomis
giriuose
rūšių apsaug*
rūšies apsaug*
eksperiment* su gyvūn*
gyvūnij*
augmenij*
gyvūnų apsaug*
gyvūnų gerov*
gyvūno gerov*
laukin* gyvūn*
zoologijos sod*
botanikos sod*

bebrų populiacij*
medžiokl*
medžiojam* gyvūn*
medžiojim*
medžiotoj*
laukin* faun*
laukin* flor*
bandom* gyvūn*
bepriežiūr* gyvūn*
bešeiminink* gyvūn*
besavinink* gyvūn*
gyvūn* augintin*
gyvūn* laikym*
gyvūn* laikytoj*
gyvūn* nugaišinim*
gyvūn* registravim*
gyvūn* nužudym*
gyvūn* glob*
prekiaut* gyvūn*
valkataujan* gyvūn*
ūkin* gyvūn*
kovin* šuo
kovin* šuns
kovin* šuniui
kovin* šunį
kovin* šunimi
kovin* šunys
kovin* šunų
kovin* šunims
kovin* šunis
kovin* šunimis
augalų apsaug*
augalų karantin*
biržė
biržės
biržei
biržę
biržei
medelyn*
miškotvark*
saugom* rūš*
augaviet*
augavieč*
radaviet*
radavieč*
radviet*
radvieč*
radimviet*
radimvieč*
rūšių introduk*
rūšių reintroduk*
rūšies introduk*

rūšies reintroduk*
raudon* knyg*
rezervat*
biologin* įvairov*
brakonier*
mešker*
zoologin* kolek*
nykstan* rūš*
poliarin* lok*
balin* vėžl*
lūšis
lūšies
lūšiai
lūši
lūšimi
lūšys
lūšu
lūšims
lūšis
lūšimis
stumbr*
medvarl*
apuok*
miegapel*
europin* audin*
nakviš*
šermuonėl*
ūdra
ūdros
ūdrai
ūdra
ūdrų
ūdroms
ūdras
ūdromis
cirko gyvūn*
laboratorin* gyvūn*
gamtos teritor*
draustin*
gaudymo įtais*
neteisėt* prekyb* gyvūn*
neteisėt* prekyb* augal*
gyvūn* etik*
biosfer*
ekosistem*
gamtin* karkas*
natūral* buvein*
rūšies buvein*
rūšių buvein*
gamtos vertyb*
koralin* rif*
žuvų apsaug*

laukinės gamtos apsaug*
žuvų išsaug*
laukinės gamtos išsaug*
žinduolių apsaug*
lašių išsaug*

711 Conservation = Tausojimas

Includes issues related to land and water conservation = Apima klausimus susijusius su žemės ir vandens tausojimu (apsauga).

dykumėjim*
šlaitų erozij*
paplūdim* apsaug*
paplūdim* erozij*
paplūdim* tvarkym*
pakran* apsaug*
pakran* erozij*
pakran* tvarkym*
pakran* valymas
jūros užterštum*
jūrų užterštum*
eutrofikacij*
paviršin* vand*
hidrotechnin* statin*
išleidžiam* teršal*
vandens naudoj*
vandens stebėsen*
vandens monitoring*
vandens apsaug*
vandens įstatym*
vandens gavyb*
vandens vartoj*
vandens vartot*
vandens teršal*
vandens tiekėj*
vandens telkin*
vandens užterštum*
vandensaug*
upių tarš*
marių tarš*
Nemuno tarš*
Neries tarš*
upių užterštum*
marių užterštum*
Nemuno užterštum*
Neries užterštum*
gėlas vand*
gėlo vand*
gėlam vand*
gėlą vand*
gėlu vand*
gėlame vand*
tvenkin*
kūdr*

upelis
upelio
upeliui
upelį
upeliu
upeliai
upelių
upeliams
upelius
upeliais
ežer*
dirvožem* užteršt*
užteršt* dirvožem*
vand* užteršt*
užteršt* vand*
pievų užteršt*
užteršt* piev*
žemės saugoj*
žemės tausoj*
žemės apsaug*
vandens saugoj*
vandens tausoj*
geolog* draustin*
geomorfolog* draustin*
pedologin* draustin*
talasolog* draustin*
dirvožem* apsaug*
dirvožem* degrad*
vandens trūkum*
vandens ištek*
vudentak* apsaug*
upių vagos reguliav*
upių vagos gilinim*
vandens tarš*
nuoding* dumbl*
žuvų mirtis
žuvų dusim*
jūrin* plastikin* tarš*
plastikin* vamzdel*
pelkių apsaug*
pelkių saugojim*
tarš* iš laiv*
tarš* pakran*
vandens taupym*
krantų maitinim*
paplūdim* platinim*
paplūdim* erozij*
krantų erozij*
kranto erozij*
smėlynų sutvirtinim*
smėlynų tvirtinim*
kopų apželdinim*

kopų sutvirtinim*
kopų tvirtinim*
apsaugin* kopagūbr*
dirvos erozij*
vėjo erozij*
vandens erozij*

798 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to research and development in
environmental technology, not including alternative energy =
Apima klausimus susijusius su aplinkos apsaugos technologiju
tyrimais ir plėtra, išskyrus alternatyviają energetiką.

aplinkosaug* tyrim*
gamtos tyrim*
miškų institut*
ekolog* tyrim*
ekolog* technolog* tyrim*
miškų moksl*
aplinkos tyrim*
ekosistem* tyrim*
miškų tyrim*
gamtos tyrim*
vanden* tyrim*
vandens telkin* tyrim*
klimato kaitos tyrim*
klimato atšilim* tyrim*
aplinkos apsaug* tyrim*
jūros tyrim* institut*
poveik* aplink* tyrim*

799 Other = Kita

Includes issues related to other environmental subtopics policy
= Apima klausimus susijusius su kitomis aplinkosaugos politikos
potemėmis.

aplinkosaug* švietim*
ekologin* sąmon*
ekologin* terorizm*
žaliųjų judėjim*
žemės ūkio emisij*
žemės ūkio dujų* emisij*
žemės ūkio tarš*
mėšlo poveik*
trašų poveik*
Baltijos aplinkos forum*
Bendrij* Atgaj*
gamtos apsaugos draugij*
gamtos draugij*
gamtos apsaugos asociacij*
Baltijos vilk*
gamtos bičiulių asociacij*
gamtos paveldo fond*
judėjim* Už gamtą
gyvūnų globėjų asociacij*
ekolog* klub*

medžiotojų ir žvejų draugij*
medžiotojų draugij*
žvejų draugij*
Aplinkosaugos koalicij*
entomologų draugij*
Lietuvos gamtos fond*
meškeriotojų sąjung*
ornitologų draugij*
gamtosaugos labdar* ir param* fond*
akcij* Darom
zoologijos muziej*
akmenų muziej*
grunto valym*
pavojing* krovini*
pramonin* vand*
žolės deginim*

703 Waste Disposal = Atliekų šalinimas

Includes issues related to the disposal and treatment of wastewater, solid waste and runoff = Apima klausimus susijusius su butinių ir paviršinių nuotekų, taip pat kietųjų atliekų šalinimu ir valymu.

sąvartyn*
atliekų kapinyn*
atliekų kaupim*
atliekų tvarkym*
atliekų apdor*
atliekų daryt*
atliekų eksport*
atliekų laikym*
atliekų surink*
atliekų susidar*
atliekų šalin*
atliekų turēt*
atliekų tvarkyt*
atliekų vežėj*
atliekų vežim*
atliekų priēm*
alyvos atliek*
pramonin* atliek*
pramonin* šiukšl*
statyb* atliek*
statyb* šiukšl*
statyb* lauž*
metalo lauž*
biologin* atliek*
maisto atliek*
biolog* skaidž* atliek*
buitin* atliek*
buitin* šiukšl*
komunal* atliek*
komunal* šiukšl*

nepavojing* atliek*
prekiaus* atliek*
prekiav* atliek*
kanalizacij*
nuotekos
nuotekų
nuotekoms
nuotekas
nuotekomis
šiukšlių išvež*
šiukšlių surinkim*
šiukšlių rinkim*
mokesč* už atliek*
rinkliav* už atliek*
kiet* atliek*

704 Hazardous Waste = Pavojingos atliekos
Includes issues related to hazardous waste and toxic chemical
regulation, treatment, and disposal = Apima klausimus
susijusius su pavojingomis atliekomis ir toksiškų cheminių
medžiagų reglamentavimu, apdorojimu ir šalinimu.

medicin* atliek*
pavojing* atliek*
kenksming* atliek*
chemikal*
chemin* atliek*
amoniak*
toksišk*
galvanin* element*
baterij* atliek*
akumuliator* atliek*
pasen* vaist*
vaist* atliek*
dezinfekcij* skysč* atliek*
balikl* atliek*
valikl* atliek*
lakų atliek*
lako atliek*
dažų atliek*
skiedikl* atliek*
chemin* medžiag* atliek*
chemin* medžiag* užteršt*
chemin* medžiag* tarš*
tarš* chemin* medžiag*
panaudot* tepal*
tepal* filtr*
naftos produktų atliek*
naftos produkt* užteršt*
naftos produkt* tarš*
tarš* naftos produkt*
pavojing* transport* priemon* atliek*
sunk* metal*

pavojing* medžiag*
panaudot* padang*
taršos likvidav*
taršos incident*

705 Air Pollution = Oro tarša

Includes issues related to air pollution, climate change, and noise pollution = Apima klausimus susijusius su oro tarša, klimato kaita ir triukšmo tarša.

oro tarš*
oro apsaug*
aplinkos or*
oro užteršt*
oro teršal*
oro kokyb*
oro monitoring*
automobil* tarš*
šiltnamio efekt*
ozono sluoksn*
individ* nam* tarš*
kamin* tarš*
smogas
smogo
smogui
smoga
smogu
smoge
kiet* dalel*
aerazol*
freon*
rūgšt* liet*
rūgšč* liet*
chlorfluorangliavandenil*
CFC*
fluoruot* duj*
metano duj*
CO2
anglies dioksid*
anglies dvidegin*
automobilių išmetam*
globalin* atšilim*
visuotin* atšilim*
šiltnamio efekt*
emisijų mažinim*
taršos leidim*
pasaul* atšilim*
klimato atšilim*
klimato kait*
klimat* pokyč*
triukšmo tarš*
triukšmo lyg*
triukšmo vald*

akustin* planavim*
triukšmo rodikl*
triukšmo šaltin*
triukšmo poveik*
tyl* aglomeracij* zon*
triukšmo žemėlap*
tyl* gamt* zon*
tyl* vieš* zon*
triukšmo kartograf*
triukšmo prevencij*
triukšmo ribin* dyd*
triukšmo prevenc*
triukšmo kontrol*
triukšmo stebėsen*
triukšmo monitoring*
decibelų lyg*
garso lyg*
garso slėgio lyg*

707 Recycling = Perdirbimas

Includes issues related to recycling, reuse, and resource conservation = Apima klausimus susijusius su perdirbimu, pakartotiniu naudojimu ir išteklių tausoju.

atliekų rūšivim*
šiukšlių rūšivim*
atliekų kompostavim*
utilizavim*
atliekų deginim*
šiukšlių deginim*
dumblo deginim*
atliekų naudojim*
atliekų perdirbim*
šiukšlių perdirbim*
antrin* žaliav*
rūšiuo* atliek*
rūšiuo* šiukšl*
medžiag* perdirb*
konteiner* perdirb*
perdirb* skatinim*
ištekl* tausojim*
žiedin* ekonomik*
pakuočių tvarkym*
organin* perdirb*
pakartotin* naudojim*
pakuočių atliek*
pakuočių gamintoj*
pakuočių perdirbim*
pirmin* pakuo*
tretin* pakuo*
prekin* pakuo*
transport* pakuo*
pakuočių ženklin*

pakuočių apskait*
užstat* už pakuot*
taromat*
makulatūr*
kogeneracin*
elektroninės įrangos atliek*
elektros įrangos atliek*
gaminių atliek*
augalų deginim*
apmokestinam* pakuo*
pakuoč* apmokestinim*
vienkartin* tar*
vienkartin* pakuo*

8 Energy = Energetika

800 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to energy policy, including appropriations for government agencies regulating energy policy
= Apima bendrus klausimus susijusius su energetikos politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms energetikos politika.

energetik*
energetin*
energijos politik*
energijos strateg*
Energijos išteklių birž*
Baltpool
namų šildym*
namo šildym*
autonomin* šildym*
daugiabuč* šildym*
patalp* šildym*
pastat* šildym*
šilumos tiekim*
šilumin* elektrin*
šilumos energij*
termofikac* elektrin*
central* šildym*
centrin* šildym*
EPSO-G
EPSOG
NENS
energijos tiekim*
energijos poreik*
energijos prioritet*
energin* kapital*
energijos trūkum*
karšt* vand*
reguliuoj* energij*
vėsamos energij*
VERT
VEI

kogeneracin*
energijos skirstym*
ESO

iškastin* kur*

803 Natural Gas & Oil = Gamtinės dujos ir nafta

Includes issues related to natural gas and oil, drilling, oil spills and flaring, oil and gas prices, shortages and gasoline regulation = Apima klausimus susijusius su gamtinėmis dujomis ir nafta, gręžiniais, naftos išsiliejimais ir deginimu, naftos ir dujų kainomis, trūkumais ir degalų reguliavimu.

angliavandenil*

nafta

naftos

naftai

nafta

naftoje

naftotiek*

gamtin* duj*

dujų kain*

dujų tiekim*

degalin*

degalai

degalų

degalams

degalus

degalais

degaluose

dujų telkin*

skyst* kuras

skyst* kuro

skyst* kurui

skyst* kura

skyst* kuru

skyst* kure

skyst* terminal*

orimulsij*

žibal*

SGD laiv*

SGD saugykl*

Independence

ORLEN

Williams International

Yukos

dujų gavyb*

dujų žvalgym*

skalūn*

hidraulin* plėšym*

Chevron

dujotiek*

Lietuvos dujos

Lietuvos dujų

Lietuvos dujoms

Lietuvos dujas
Lietuvos dujomis
Lietuvos dujose
Ruhrgas
E.ON Energie
EON Energie
Gazprom
Amber Grid
benzinas
benzino
benzinui
benziną
benzinu
benzine
dyzelin*
dyzelis
dyzelio
dyzeliui
dyzelį
dyzeliu
dyzelyje
OPEC
Geonaft*
mazutas
mazuto
mazutui
mazutą
mazutu
mazute
gazolis
gazolio
gazoliui
gazolį
gazoliu
gazolyje
gazolin*
naft* privatiz*
duj* privatiz*

805 Coal = Anglis

Includes issues related to coal production, use, trade, and regulation, including coal gasification and clean coal technologies = Apima klausimus susijusius su anglių gamyba, naudojimu, prekyba ir reguliavimu, įskaitant anglies dujų rafinavimą ir švrias anglies technologijas.

anglis
anglies
angliai
anglį
anglimi
anglyje
anglys
anglių

anglims
anglis
anglimis
anglyse
antracit*
kietasis kuras
kietojo kuro
kietajam kurui
kietąjį kurą
kietuoju kuru
kietajame kure

898 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to energy research and development =
Apima klausimus susijusius su energetikos tyrimais ir plėtra.

energetikos technolog*
energijos technolog*
energetikos institut*
energetik* tyrim*
energetik* plėtr*
vandenilio tyrim*
degimo proces* tyrim*
branduolin* inžiner* problem* tyrim*
branduolin* įrengin* saug* tyrim*
atomin* įrengin* saug* tyrim*
atsinaujin* ištekl* tyrim*
išman* tinkl* tyrim*
energetikos kompleksin* tyrim*
hidrolog* tyrim*
geotermin* energij* tyrim*
geotermin* tyrim*
bangų proces* tyrim*
hidrodinamin* proces* tyrim*
nešmen* proces* tyrim*

899 Other = Kita

Includes issues related to other energy subtopics = Apima
klausimus susijusius su kitomis energetikos potėmėmis.

malkos
malkų
malkoms
malkas
malkomis
malkose
durpės
durpių
durpėms
durpes
durpėmis
durpėse
briketai
briketų
briketams
briketus

briketais
briketuose
linų spaliai
linų spalių
linų spaliams
linų spalius
linų spaliais
linų spaliuose
granulės
granulių
granulėms
granules
granulėmis
granulėse

801 Nuclear = Branduolinė energija

Includes issues related to nuclear energy, safety and security, and disposal of nuclear waste = Apima klausimus susijusius su branduoline energija, sauga ir saugumu bei branduolinių atliekų šalinimu.

atomin* energ*
atomin* avarij*
atomin* elektrin*
atomin* jėgain*
branduolin* energ*
branduolin* avarij*
branduolin* elektrin*
branduolin* jėgain*
Ignalinos AE
Astravo AE
IAE
branduolin* reguliavim*
branduolin* saug*
atomin* saug*
branduolin* grėsm*
branduolin* rizik*
branduolin* pareng*
branduolin* žal*
branduolin* medžiag*
branduolin* paskir* prek*
branduolin* įreng*
branduolin* įrang*
branduolin* incident*
branduolin* įvyk*
branduolin* kuras
branduolin* kuras
branduolin* kuro
branduolin* kurui
branduolin* kura
branduolin* kuru
branduolin* kure
branduolin* reaktor*

atomin* reaktor*
branduolin* saugykl*
atomin* saugykl*
jonizuojan* spinduliuo*
radiacin* avarij*
radiacin* apsaug*
branduolin* atliek* konteiner*
branduolin* atliek* pakuo*
branduolin* atliek* tvarkym*
branduolin* atliek* saugykl*
branduolin* atliek* kapin*
radioaktyv* atliek* konteiner*
radioaktyv* atliek* pakuo*
radioaktyv* atliek* tvarkym*
radioaktyv* atliek* saugykl*
radioaktyv* atliek* kapin*
radioaktyv* medžiag*
radiologin* rizik*
branduolin* fizik*
elektrin* dalel* greitintuv*
Černobyl*
branduolin* objekt*
TATENA
ENSREG
radioaktyvum*
branduolin* įsipareigoj*

802 Electricity = Elektros energija

Includes issues related to general electricity, hydropower, and regulation of electrical utilities = Apima bendrus klausimus susijusius su elektros energija, hidroenergija ir elektros paslaugų reguliavimu.

elektros energij*
elektros energetik*
elektros jėgain*
elektrin*
hidroelektrin*
hidroakumuliacin*
hidroenergetik*
hidroenergij*
šilumin* jėgain*
elektros gamintoj*
elektros perdavim*
elektros tiekim*
elektros tiekėj*
elektros vartotoj*
elektros tinkl*
elektros galia
elektros galios
elektros galiai
elektros galia
elektros įtamp*

energetik* tinkl*
elektros gamyb*
elektros vartojim*
elektros suvartojim*
elektros vartotoj*
naktin* tarif*
elektros skirt*
elektros pramon*
Lietuvos energij*
skirstom* tinkl*
VST
RST
LESTO
energijos skirstym*
Ignitis
LEO LT
NDX energija
NordBalt
SwedLit
LitPol Link
elektros tilt*
BRELL
elektros žied*
synchronizacij* su Vakarais
elektros naudingum*
elektros rink*
elektros komunalin* paslaug*
elektros kain*
elektros generat*
elektros generav*
Icor
Veolia
Dalkia
Vilniaus energij*
Kauno energij*
elektros birž*
išman* tinkl*

806 Alternative & Renewable = Alternatyvi ir atsinaujinanti energija

Includes issues related to alternative and renewable energy, biofuels, hydrogen and geothermal power = Apima klausimus susijusius su alternatyvia ir atsinaujinančia energija, biokuru, vandenilio ir geotermine energija.

vėjo jėgain*
vėjo energij*
vėjo elektrin*
saulės energij*
saulės jėgain*
saulės elektrin*
alternatyv* energij*
alternatyv* kuras

alternatyv* kuro
alternatyv* kurui
alternatyv* kura
alternatyv* kuru
alternatyv* kure
atsinaujin* ištekl*
atsinaujin* energij*
atsinaujin* energetik*
aerotermin* energij*
biodegal*
biodujos
biodujų
biodujoms
biodujas
biodujomis
biodujose
biokuras
biokuro
biokurui
biokura
biokuru
biokure
gluosnin* žilvi*
energetin* gluosn*
energetin* mišk*
energetin* augal*
biomasė
biomasės
biomasei
biomasę
biomasei
biomasėje
biotepal*
bioalyv*
geotermin* energij*
geotermin* gal*
hidrotermin* energij*
saulės šilumos energij*
saulės šviesos energij*
šiaudų kūrenim*
vandenilio energij*
saulės kolektor*
etanolio benzin*
alkoholio degal*
vandenyno šilumin* energij*
potvynio gal*
ekologišk* kuras
ekologišk* kuro
ekologišk* kurui
ekologišk* kura
ekologišk* kuru
ekologišk* kure

bangų energij*
potvynių energij*

807 Conservation = Tausojimas

Includes issues related to energy conservation and energy efficiency, including vehicles, homes, commercial use and government = Apima klausimus susijusius su energijos taupymu ir energijos vartojimo efektyvumu, įskaitant transporto priemones, namus, komercinį panaudojimą ir valdymą.

elektros taupym*
energij* taupym*
energij* tausoj*
elektromobil*
energijos vartojimo efektyvum*
energin* naudingum*
energetin* naudingum*
energij* efektyvum*
energin* efektyvum*
energetin* efektyvum*
dyzelinio kuro taupym*
benzino taupym*
degalų taupym*
degalų efektyvum*
dien* be automobilio
mažai energijos naudoj* lemp*
energiją taup* lemp*
renovacij*
būst* moderniz*
pastat* moderniz*
hibridin* vėdinim*
bendr* likvidumo koeficient*
naudingo veikimo koeficient*
dviračio dien*
mobilum* savait*
žaliasis pastat*
žaliojo pastat*
žaliajam pastat*
žaliajį pastat*
žaliuoju pastat*
žaliajame pastat*
žalieji pastat*
žaliųjų pastat*
žaliesiems pastat*
žaliuosius pastat*
žaliaisiais pastat*
žaliuosiuose pastat*
galutin* energijos suvartojim*
alternatyv* miesto transport*

9 Immigration = Imigracija

900 Immigration = Imigracija

Includes issues related to immigration, refugees, and citizenship = Apima klausimus susijusius su imigracija, pabėgėliais ir pilietybe.

imigracij*
imigrant*
imigranč*
pabėgėl*
prieglobst*
prieglobsč*
kilmės valstyb*
treč* valstyb*
nuolatin* leidim* gyventi
trumpalaik* leidim* gyventi
leidim* laikinai gyventi
leidim* nuolat gyventi
deportacij*
deportavim*
išsiuntim* iš šalies
užsienie* registravim*
užsienie* registracij*
užsienie* priėmim*
kelionės dokument*
atsisak* išduoti vizą
Migracijos departament*
užsienie* natūraliz*
užsienie* integracij*
užsienie* integravim*
užsienie* sulaik*
amžiaus nustatymo tyrim*
įpareigojim* išvykti
imigran* išsiunt*
draudim* išsiųsti užsien*
draudim* gražinti užsien*
užsienie* gražin*
užsienie* perdav*
asm* be pilietybės
apatrid*
ilgalaik* viz*
nelydim* nepilname* užsienie*
šėimos susijungim*
nelegal* gyvenimas
pasienio kontrol*
sienų kontrol*
sienos kontrol*
teis* įvažiuoti į šalį
sienos kirtim*
užsienie* teisin* padė*

10 Transportation = Transportas

1000 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to transportation, including appropriations for government agencies regulating

transportation policy = Apima bendrus klausimus susijusius su transportu, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms transporto politiką.

transporto politik*
transporto strategij*
transporto plėtr*
transporto program*
transporto veikl*
Susisiekimo minist*
eismo politik*
transporto sistem*
antžemin* transport*
investicij* į transport*
transporto finansavim*
transporto saug*
saug* eismas
saug* eismo
saug* eismui
saug* eisma
saug* eismu
saug* eisme
eismo apkrov*
eismo sąlyg*
eismo problem*
eismo dalyv*
eismo organizavim*
eismo saugum*
transporto kamšt*
transporto kamšč*
transporto spūst*
transporto spūsč*
eismo apkrov*
pėsčiasis
pėsčiojo
pėsčiajam
pėsčiajį
pėsčiuoju
pėschiajame
pėschieji
pėsčiujų
pėsčiesiems
pėsčiuosius
pėsčiaisiais
pėsčiuosiuose
technin* apžiūr*
transporto priemon*
dviratis
dviračio
dviračiui
dviratį
dviračiu
dviratyje

dviračiai
dviračių
dviračiams
dviračius
dviračiais
dviračiuose
paspirtuk*
motocikl*
motoroler*
moped*
automobil*
rieduč*
riedut*
riedlen*
riedis
riedžio
riedžiui
riedį
riedžiu
riedyje
riedžiai
riedžių
riedžiams
riedžius
riedžiais
riedžiuose
valstybini* numer*
registracijos numer* ženkl*
Regitra
eismo taisykl*
tranzitin* numer*
vairuotoj* pažymėjim*
vairuotoj* teisės
vairuotoj* teisių
vairuotoj* teisėms
vairuotoj* teises
vairuotoj* teisėmis
vairuotoj* teisėse
vairavim* egzamin*
traktor*
visureig*
sunkvežim*
savivart*

1003 Air Travel = Oro

Includes issues related to air travel, regulation and safety of aviation, airports, air traffic control, pilot training, and aviation technology = Apima klausimus susijusius su oro kelionėmis, aviacijos, oro uostų, oro eismo kontrolės, pilotų mokymo ir aviacijos technologijų reguliavimu ir sauga.

oro uost*
lėktuv*
oro eism*

aviacij*
aviacin*
oro kelion*
oro linij*
oro pilot*
lakūn*
LAL
flyLAL
avialinij*
Air Lithuania
aerodrom*
orlaiv*
oro susisiekim*
oro vežėj*
oro transport*
skryd* vėlavim*
skryd* vadov*
neįvyk* skryd*
atidėt* skryd*
sraigtašparn*
malūnspar*
helikopter*
rotorin* skraidym*
autožyr*
oro navigacij*

1007 Maritime = Vandenu

Includes issues related to maritime transportation, including maritime freight and shipping, safety and security, and inland waterways and channels = Apima klausimus susijusius su jūrų transportu, įskaitant krovinių gabenimą jūra ir laivybą, saugą ir saugumą, vidaus vandenu kelius ir kanalus.

laivyb*
vanden* transport*
laivas
laivo
laivui
laivą
laivu
laive
laivai
laivų
laivams
laivus
laivais
laivuose
jūrų pramon*
vandens kelias
vandens kelio
vandens keliui
vandens kelią
vandens keliu
vandens kelyje

vandens keliai
vandens kelių
vandens keliams
vandens kelius
vandens keliais
vandens keliuose
jūrų kelias
jūrų kelio
jūrų keliui
jūrų kelia
jūrų keliu
jūrų kelyje
jūrų keliai
jūrų kelių
jūrų keliams
jūrų kelius
jūrų keliais
jūrų keliuose
vidaus vanden*
Europos Sąjungos vanden*
ES vanden*
atvir* jūr*
tarptautin* vanden*
teritorin* vanden*
jūrų vanden*
upių kelias
upių kelio
upių keliui
upių kelia
upių keliu
upių kelyje
upių keliai
upių kelių
upių keliams
upių kelius
upių keliais
upių keliuose
jūrų kelt*
keleivin* kelt*
krovin* kelt*
kelt* krovin*
tanker*
upių transport*
jūrų transport*
jūreiv*
laivaved*
bocman*
locman*
barža
baržos
baržai
baržą

barža
baržoje
baržos
baržų
baržoms
baržas
baržomis
baržose
pakran* apsaug*
gelbėjim* valt*
gelbėjim* valč*
gelbėjim* rat*
jūrų uost*
upių uost*
Klaipėdos uost*
Šventosios uost*
krovin* vežim* jūra
dokas
doko
dokui
doka
doku
doke
dokai
dokų
dokams
dokus
dokais
dokuose
prieplauk*
jūrų navigacij*
upių navigacij*
buksyr*
jūrų krovin*
upių krovin*
vandens krovin*
laivininkys*
švytur*
dugno gilinim*
uosto gilinim*
kanalo gilinim*
kanalo platinim*
akvatorij*
giliavanden* uost*

1098 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to transportation research and
development = Apima klausimus susijusius su transporto tyrimais
ir plėtra.

transporto tyrim*
eismo saugumo tyrim*
kelių tyrim*
transporto kompetencijų agentūr*

automobilių tyrim*
1099 Other = Kita
Includes issues related to other transportation subtopics =
Apima klausimus susijusius su kitomis transporto potėmėmis.
savivald* automobil*
savaeig* automobil*
savarankišk* važ* automobil*
parkavim*
automobil* stovėjim*
stovėjimo aikš*
dronas
drono
dronui
droną
dronu
drone
dronai
dronų
dronams
dronus
dronais
dronuose
skraidykl*
sklandytuv*
diričabl*
parasparn*
oro balion*
ultralengv* orlaiv*

1001 Mass = Viešasis
Includes issues related to mass transportation construction,
regulation, safety, and availability = Apima klausimus
susijusius su viešojo transporto vystymu, reglamentavimu, sauga
ir prieinamumu.
vieš* transport*
visuomen* transport*
autobus*
mikroautobus*
troleibus*
metro
kelt* į Nidą
kelt* į Kuršių Neriją
tramvajus
taksi
Bolt
Taxify
pavežėjim*
Go Vilnius
Kautra
TOKS
keleivin* transport*
transporto vieš* administravim*

transporto lengvat*
vežėjų išlaid*
transporto privatiz*
maršrutin* transport*
laiv* raket*
Smiltynės perkėl*
sen* perkėl*
nauj* perkėl*
funikulier*

1002 Highways = Keliai

Includes issues related to public highway construction,
maintenance, and safety = Apima klausimus susijusius su viešųjų
kelių tiesimu, priežiūra ir sauga.

magistral*
automagistral*
greitkel*
autostrad*
vieškel*
plentas
plento
plentui
plenta
plentu
plente
plentai
plentu
plentams
plentus
plentais
plentuose
vietinės reikšmės kel*
valstybinės reikšmės kel*
valstybin* kelias
valstybin* kelio
valstybin* keliui
valstybin* kelią
valstybin* keliu
valstybin* kelyje
valstybin* keliai
valstybin* kelių
valstybin* keliams
valstybin* kelius
valstybin* keliais
valstybin* keliuose
estakad*
viaduk*
kelių eism*
kelių oro sąlyg*
mokam* keliai
mokam* kelių
mokam* keliams

mokam* kelius
mokam* keliais
mokam* keliuose
automobil* keliai
automobil* kelių
automobil* keliams
automobil* kelius
automobil* keliais
automobil* keliuose
kelių priežiūr*
kelio priežiūr*
kelių taisym*
kelio taisym*
kelių sistem*
kelio ženkl*
kelių ženkl*
eismo įvyk*
krašto keliai
krašto kelių
krašto keliams
krašto kelius
krašto keliais
krašto keliuose
rajon* kelias
rajon* kelio
rajon* keliui
rajon* kelią
rajon* keliu
rajon* kelyje
rajon* keliai
rajon* kelių
rajon* keliams
rajon* kelius
rajon* keliais
rajon* keliuose
kelių įstatym*
kelių saug*
kelio saug*
karas keliuose
karo keliuose
karui keliuose
karą keliuose
karu keliuose
kare keliuose
kelių naudotoj*
antialkoholin* varikl* užrakt*
anti-alkoholin* varikl* užrakt*
kelių transport*
teis* vairuoti
ABS
mobil* telefon* naudoj* automobil*
išman* telefon* naudoj* automobil*

maksimal* greit*
maksimal* greič*
kelių būkl*
kelio būkl*
oro pagalv*
išsiblaš* vairavim*
saugos dirž*
svorio apribojim* magistral*
pločio apribojim* magistral*
aukščio apribojim* magistral*
svorio apribojim*
greičio apribojim*
pločio apribojim* kel*
aukščio apribojim* kel*
reklam* vieš* magistral*
reklam* magistral*
reklam* kelyje
reklam* keliuose
didžiagabari* transport*
stambiagabarit* transport*
sunkiasvor* transport*
vairav* išgér*
vairuo* išgér*
vairav* neblaiv*
vairuo* neblaiv*
alkohol* koncentracij* krauj*
promil*
neblaivumo laipsn* vair*
autoavarij*
autoįvyk*
automobil* avarij*
greičio kamer*
greičio matuokl*
trikoj*
Linava
ekspeditor*
krovinių vežim*
krovinio vežim*
žvyrkel*
vilki*
tunel*

1005 Railroad Travel = Geležinkeliai

Includes issues related to railroads, rail travel, rail freight, and the development and deployment of new rail technologies = Apima klausimus susijusius su geležinkeliais, kelionėmis ir krovinių vežimu traukiniais bei naujų geležinkelio technologijų vystymu ir diegimu.

geležinkel*
traukinys
traukinio
traukiniui

traukinį
traukiniu
traukinyje
traukiniai
traukinių
traukiniams
traukinius
traukiniais
traukiniuose
LG Cargo
LG keleiviams
LTG Cargo
LTG Link
LTG Infra
mašinist*
pervažą
pervažos
pervažai
pervažą
pervažą
pervažoje
lokomotyv*
garvež*
vagonas
vagono
vagonui
vagoną
vagonu
vagone
vagonai
vagonų
vagonams
vagonus
vagonais
vagonuose
europin* vėž*
depas
depo
depui
depa
depu
depe
depai
depu
depams
depus
depais
depuose

1010 Infrastructure = Infrastruktūra

Includes issues related to infrastructure and public works,
including employment initiatives = Apima klausimus susijusius

su transporto infrastruktūra ir viešaisiais darbais, įskaitant užimtumo iniciatyvas.

tiltų statyb*

tilto statyb*

kelių statyb*

kelio statyb*

autostrad* statyb*

magistral* statyb

greitkel* statyb*

geležinkel* statyb*

kelių tiesim*

kelio tiesim*

autostrad* tiesim*

magistral* tiesim

greitkel* tiesim*

geležinkel* tiesim*

tiltų rekonstr*

tilto rekonstr*

kelių rekonstr*

kelio rekonstr*

autostrad* rekonstr*

magistral* rekonstr

greitkel* rekonstr*

geležinkel* rekonstr*

viaduk* statyb*

viaduk* rekonstr*

estakad* statyb*

estakad* rekonstr*

aplinkkel* statyb*

aplinkkel* rekonstr*

aplinkkel* tiesim*

gatv* asfaltavim*

kelių asfaltavim*

kelio asfaltavim*

transporto infrastruktūr*

automobilių kelių direkci*

Kelprojekt*

Problematik*

tiltų projekt*

tilto projekt*

kelių projekt*

kelio projekt*

autostrad* projekt*

magistral* projekt*

greitkel* projekt*

geležinkel* projekt*

aplinkkel* projekt*

viaduk* projekt*

estakad* projekt*

tiltų remont*

tilto remont*

kelių remont*

kelio remont*
autostrad* remont*
magistral* remont*
greitkel* remont*
geležinkel* remont*
aplinkkel* remont*
viaduk* remont*
estakad* remont*
tunel* statyb*
tunel* rekonstr*
tunel* projekt*
tunel* remont*
tunel* kasim*

12 Law and Crime = Teisė ir nusikalstamumas

1200 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general law, crime, and family issues = Apima bendrus klausimus susijusius su teise, nusikalstamumu ir šeima.

teisin* sistem*
teisės sistem*
teisės politik*
bausmių vykdymo politik*
bausmių reform*
teisingumo minist*
vidaus reikalų minist*
teisės akademij*
teisės universitet*
teisės institut*
nusikalstamum*

1201 Agencies = Institucijos

Includes issues related to all law enforcement agencies, including border, customs, and other specialized enforcement agencies and their appropriations = Apima klausimus susijusius su visomis teisėsaugos institucijomis, įskaitant pasienio, muitinės ir kitas specializuotas jėgos struktūras, ir asignavimus joms.

pasienio punkt*
pasienio post*
pasienio apsaug*
VSAT
sienos apsaug*
pasienio kontrol*
muitin*
pasų kontrol*
viešojo saugumo tarnyba
prokuratūr*
FNIT
finansin* nusikaltim* tyrim*
mokesčių policij*
STT
special* tyrim* tarnyb*

vidaus tarnyb*
AT apsaugos skyr*
Aukščiaus* Taryb* apsaugos skyr*
Steigam* Seim* apsaugos skyr*
apsaugos tarnyb*
viešojo saugumo tarnyb*
vadovybės apsaug*
jėgos struktūr*
teisėsaugos institucij*
teisėsaugos įstaig*
special* tarnyb*
liudytojų apsaugos program*
liudininkų apsaugos program*
teismo medicin* tarnyb*
teismo ekspertiz* centr*

1205 Prisons = Kalėjimai

Includes issues related to prisons and jails, parole systems,
and appropriations = Apima klausimus susijusius su kalėjimais
ir kolonijomis, lygtinio paleidimo sistemomis ir asignavimais.

kalėjim*
laisv* atėmim*
pataisos reikal*
pataisos darb*
pataisos įstaig*
probacij*
tardymo izoliator*
kalinys
kalinio
kaliniui
kalinį
kaliniu
kalinyje
kaliniai
kalinių
kaliniams
kalinius
kaliniais
kaliniuose
nuteistasis
nuteistojo
nuteistajam
nuteistąjį
nuteistuoju
nuteistajame
nuteistieji
nuteistųjų
nuteistiesiems
nuteistuosius
nuteistaisiais
nuteistuosiuose
vienutė
vienutės

vienutei
vienutę
vienutei
vienutėje
vienutės
vienutių
vienutėms
vienutes
vienutėmis
vienutėse
drausm* grup*
pusiaukel* nam*
įkalinim*
pataisos nam*
atvir* kolonij*

1210 Criminal & Civil Code = Baudžiamasis ir civilinis kodeksai
Includes issues related to domestic criminal and civil codes,
including crimes not mentioned in other subtopics = Apima
klausimus susijusius su šalies baudžiamaisiais ir civiliniais
kodeksais, įskaitant nusikaltimus, kurie nepaminėti kitose
potemėse.

baudžiam* kodeks*
civilin* kodeks*
civil* byl*
baudžiam* byl*
administrac* byl*
baudžiam* proces*
civil* proces*
teismo byl*
laisvės atėmimo bausm*
nuobaud*
civilin* baud*
administracin* baud*
civilin* bausm*
administracin* bausm*
turto konfisk*
bausmių dyd*
bausmės dyd*
bausmių griežtum*
bausmės griežtum*
baudžiam* justicij*
baudžiam* teisingum*
kriminal* teisingum*
vagystė
vagystės
vagystei
vagystę
vagystei
vagystėje
vagysčių
vagystėms
vagystes

vagystėmis
vagystėse
apiplėšim*
išprievart*
prievartav*
prievartau*
išžagin*
žaginim*
žmogžud*
neapykant* nusikaltim*
bausmės vykdym*
bausmių vykdym*
seksualin* nusikaltim*
būsto neliečiamum* pažeidim*
grasinim*
terorizavim*
bauginim*
išnaudojim*
priverstin* darb*
neapykantos kurstym*
nusikaltim* žmog* gyvyb*
plėšimas
plėšimo
plėšimui
plėšimą
plėšimu
plėšime
plėšimai
plėšimų
plėšimams
plėšimus
plėšimais
plėšimuose
plėšikavim*
sveikatos sutrikdym*
turto sunaikinim*
turto sugadinim*
minimal* bausm*
maksimal* bausm*
prekyb* vogt* daikt*
kriminal* tyrim*
ikiteismin* tyrim*
policijos tyrim*
daiktin* įrodym*
byl* iškėl*
ieškin* pateik*
lygtin* laisv* atėm*
atleidim* nuo baudžiam* atsakomyb*
chuligan*
vieš* tvark* pažeidim*
prekyb* žmonė*

1211 Crime Control = Nusikalstamumo kontrolė

Includes issues related to the control, prevention, and impact of crime = Apima klausimus susijusius su nusikalstamumo kontrole, prevencija ir poveikiu.

nusikalst* kontrol*
nusikalst* prevenc*
nusikaltim* kontrol*
nusikaltim* prevencij*
prevencin* sulaikym*
tvark* užtikrinim*
tvark* palaikym*
riauš* malšinim*
neramum* malšinim*
visuomen* saugum*
vieš* saugum*
draugovinink*
policijos rėmėj*
chuligan*
asocial* elges*
asocial* elgsen*
anti-social* elges*
anti-social* elgsen*
nusikalst* mažinim*
nusikaltim* mažinim*
sprogmen* kontrol*
ginkl* kontrol*
šaudmenų kontrol*
šauam* ginkl*
dujin* ginkl*
leidim* įsig* ginkl*
leidim* įsig* šaudmen*
leidim* nešio* ginkl*
leidim* laik* ginkl*
leidim* ginkl*
ginkl* naudotoj*
ginkl* turėjim*
šaudmen* turėjim*
padegim* prevencij*
padegim* kontrol*
padegėj*
teism* ekspertiz*
teismo medicin*
balistin* tyrim*
biologin* pėdsak* tyrim*
daktiloskopin* tyrim*
DNR tyrim*
dokument* blank* tyrim*
rekvizit* tyrim*
balistin* ekspert*
daktiloskopin* ekspert*
DNR ekspert*
dokument* blank* ekspert*
rekvizit* ekspert*

1227 Police = Policija

Includes issues related to Police and other general domestic security responses to terrorism, such as special police = Apima klausimus susijusius su policija ir kitomis bendrosiomis vidaus saugumo priemonėmis, susijusiomis su terorizmu, pavyzdžiui, specialiosiomis policijos pajėgomis.

special* pajėg*

policija

policijos

policijai

policija

policijoje

policinink*

milicija

milicijos

milicijai

milicija

milicijoje

milicinink*

autoinspekcij*

EUROPOL

Europol*

Interpol*

INTERPOL

Aras

Aro

Arui

Ara

Aru

ATLAS

kardom* priemon*

procesin* prievart* priemon*

kelių patrul*

fizin* jėg* naudojim*

special* priemon* naudojim*

tardytoj*

antiterorist* padalin*

antiterorist* operacij*

kriminalist*

kriminalisč*

general* komisar*

pranešim* apie nusikaltim*

1299 Other = Kita

Includes issues related to other law, crime, and family subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis teisės, nusikalstamumo ir šeimos potėmis.

kriminolog*

kriminalistik*

Konstitucin* teism*

Konstitucin* teisėj*

lobis

lobio

lobiui
lobį
lobiu
lobyje
lobiai
lobių
lobiams
lobius
lobiais
lobiuose
radinys
radinio
radiniui
radinį
radiniu
radinyje
radiniai
radinių
radiniams
radinius
radiniais
radiniuose
seklys
seklio
sekliui
seklį
sekliu
seklyje
sekliai
seklių
sekliams
seklius
sekliais
sekliuose
priva* detektyv*
apsaug* tarnyb*
apsaug* darbuot*
apsauginink*
priva* saug* tarnyb*
nukentėj* nuo nusikaltim*
nusikaltim* auk*
nusikaltim* žal*
ding* asmen*
duomenų apsaug*
duomenų nutekin*
BDAR
GDPR
konfidencialum*
teisin* paslaug*
teisin* pagalb*
teisin* konsultacij*
patyčios

patyčių
patyčioms
patyčias
patyčiomis
patyčiose
užgaulio*
liudytojų* apsaug*
pornograf*

1202 White Collar Crime = „Baltųjų apykaklių“ nusikalstamumas
Includes issues related to white collar crime, organized crime,
counterfeiting and fraud, cyber-crime, and money laundering =
Apima klausimus susijusius su tarnautojų klasės nusikalstamumu,
organizuotu nusikalstamumu, klastojimu ir sukčiavimu,
elektroniniais nusikaltimais ir pinigų plovimu.

finansin* nusikaltim*
organizuot* nusikalstamum*
nusikalstam* susivienijim*
nusikalstam* grup*
pinigų plovim*
pinigų išplovim*
mokesčių slėpim*
mokesčių vengim*
turto švaistym*
turto iššvaistym*
lėšų švaistym*
lėšų iššvaistym*
pinigų švaistym*
pinigų iššvaistym*
prekyb* informacij*
prekyb* poveik*
prekyb* įtak*
šmeižt*
šmeižim*
šmeižik*
šmeižė*
spekuliacij*
klastoj*
klastot*
klastoč*
suklastot*
padirbinė*
padirbt*
asmens dokument* falsifik*
fiktyv* bank*
įtartin* pinigų* operacij*
įtartin* pinigų* sandor*
įtartin* operacij*
įtartin* sandor*
teroris* finansavim*
terorizm* finansavim*
neteisėt* paskol*

neteisėt* praturtėjim*
elektronin* nusikaltim*
nusikaltim* elektron*
programiš*
kompiuter* įsilauž*
nusikaltim* elektroninėje erdvėje
pažeidim* elektroninėje erdvėje
turto grobstym*
lėšų grobstym*
išteklių grobstym*
prichvatizacij*
reketas
reketo
reketui
reketa
reketu
reketė
turto prievartavim*
kontraband*
korupcij*
korupcin*
antikorupcin*
elektronin* sukč*
telefonin* sukč*
sukčiavim*
turto prievartavim*
kibernet* peržengim*
kibernet* apgaul*
kibernet* vagys*
kibernet* pornograf*
kibernet* smurt*
elektronin* duomen* perėmim*
elektronin* duomen* panaudojim*
kompiuter* nusikalt*
internet* nusikalt*
kibernet* nusikalt*
kibernet* incident*
nusikalstamu būdu įgyt* pajam*
įmonių baudžiam* atsakomyb*
nelegal* lošim*
nelegal* azartin*
nelegal* kazino
nelegal* žaidim*
nelegal* lažyb*
nelegal* internet* lažyb*
nelegal* statym*
sutart* varžyb*
sutart* rungt*
nupirkt* varžyb*
nupirkt* rungt*
sąvadavim*
sąvadaut*

prostitucij*
prostitut*
prostituč*
vieš* namai
vieš* namų
vieš* namams
vieš* namus
vieš* namais
vieš* namuose
viešnam*
sutener*
prekyb* žmonėmis
kyšis
kyšio
kyšiui
kyši
kyšiu
kyšyje
kyšiai
kyšių
kyšiams
kyšius
kyšiais
kyšiuose
kyšinink*
pakiša
pakišos
pakišai
pakišą
pakiša
pakišoje
pakišos
pakišų
pakišoms
pakišas
pakišomis
pakišose
tams* internet*
tams* tinkl*
tapatyb* vagyst*
duomen* vagyst*
vaikų pornografij*
SPAM
spamas
spamo
spamui
spamą
spamu
spame
brukal*
nepageidauj* turin* reklam*
nepageidauj* reklam*

kenksming* programin* kod*
su kompiuter* susij* nusikaltim*
su internet* susij* nusikaltim*
autorių teis* pažeid*
gretutin* teis* pažeid*
kūrin* apsaug* pažeidim*
neteisėt* prieig*
neteisėt* informacijos perėmim*
neteisėt* informacijos gavim*
neteisėt* informacijos įgij*
neteisėt* apsaugot* kompiuter* program*
neteisėt* kompiuter* program*
neteisėt* program* įrang*
piratavim*
piratin*
plagiavim*
plagiat*
plagij*
intelekt* vagyst*
neteisėt* kopij*
intelekt* nuosavyb* pažeid*
intelekt* nuosavyb* vagyst*
turinio vagyst*
kūrin* vagyst*
turinio pasisavin*
kūrinio pasisavin*
intelekt* nuosavyb* teis* pažeid*
intelekt* nuosavyb* pažeid*
virtual* nuosavyb* vagyst*
programin* įrang* vagyst*
kompiuter* program* vagyst*
laidos vagyst*
laidų vagyst*
prekin* ženkl* vagyst*
videoklip* vagyst*
daugialypės terpės objekt* vagyst*
vaizdo klip* vagyst*
įraš* vagyst*
dokument* vagyst*
nesąžining* skolin*
nesąžining* paskol*
nelegal* paskol*
nelegal* skolin*
priešišk* perėmim*
turto užvaldym*
turto perėmim*
verslo perėmim*
šantaž*

1203 Illegal Drugs = Nelegalūs narkotikai

Issues related to illegal drug crime and enforcement, criminal penalties for drug crimes, including international efforts to

combat drug trafficking = Apima klausimus susijusius su narkotikų nusikaltimais, baudžiamosiomis bausmėmis už narkotikų nusikaltimus, įskaitant tarptautines pastangas kovoti su prekyba narkotikais.

narkotik*
narkotin*
narkoman*
taboras
taboro
taborui
tabora
taboru
tabore
taborai
taborų
taborams
taborus
taborais
taboruose
kanapės
kanapių
kanapėms
kanapes
kanapėmis
kanapėse
marihuan*
ekstazis
ekstazio
ekstaziui
ekstazį
ekstaziu
ekstazyje
heroin*
kokain*
amfetamin*
lakios medžiag*
lakių medžiag*
lakioms medžiag*
lakias medžiag*
lakiomis medžiag*
lakiose medžiag*
lakiosios medžiag*
lakiųjų medžiag*
lakiosioms medžiag*
lakisias medžiag*
lakiosiomis medžiag*
lakiosiose medžiag*
LSD
morfin*
morfij*
opiumas
opiumo

opiumui
opiuma
opiumu
opiume
opiatai
opiatų
opiatams
opiatas
opiatais
opiatuose
haliucinogen*
stimuliant*
hašiš*
magišk* gryb*
inhaliant*
psichi* veik* medžiag*
psichotrop* medžiag*
psichoaktyv* medžiag*

1204 Court Administration = Teismų sistema

Includes issues related to court administration, judiciary appropriations, guidelines for bail, pre-release, fines and legal representation = Apima klausimus susijusius su teismų sistema, teismų asignavimais, užstato, išankstinio paleidimo, baudų ir teisinio atstovavimo gairėmis.

teisinink*
bendr* kompetenc* teism*
specializ* teism*
apylink* teism*
apygard* teism*
apeliacin* teism*
aukščiau* teism*
administracin* teism*
valstybės kaltint*
prokuror*
teismų sistem*
teismų admin*
teismo admin*
bausm* vykdyt*
teisin* pagalb*
teisin* tarnyb*
teismo proces*
teismin* proces*
teismo posėd*
bausm* skyrim*
baud* skyrim*
teismo nuosprend*
teismo nutar*
teismo nuosprend*
mirties bausm*
teismo posėd*
teisėjo padėjėj*

teisėjų garb*
teisėjų taryb*
lygtin* paleidim*
teistum*
advokatas
advokato
advokatui
advokata
advokatu
advokate
advokatai
advokatų
advokatams
advokatus
advokatais
advokatuose
advokatūr*
nekaltumo prezumpcij*
kaltumo prezumpcij*
tarėjas
tarėjo
tarėjui
tarėja
tarėju
tarėje
tarėjai
tarėjų
tarėjams
tarėjus
tarėjais
tarėjuose
nusikaltim* auk*
prisiekus* teism*
pro bono
ieškinys
ieškinio
ieškiniui
ieškinį
ieškiniu
ieškinyje
ieškiniai
ieškinių
ieškiniams
ieškinius
ieškiniiais
ieškiniuose
teism* ekspert*
kasacin* teism*
e.teism*
teism* elektron* paslaug*
e-teism*

1206 Juvenile Crime = Nepilnamečių nusikalstamumas

Includes issues related to juvenile crime and justice, juvenile prisons and jails, and efforts to reduce juvenile crime and recidivism = Apima klausimus susijusius su nepilnamečių nusikalstamumu ir teisingumu, nepilnamečių kalėjimais ir kolonijomis bei pastangomis mažinti nepilnamečių nusikalstamumą ir recidyvizmą.

nepilnameč* tardym* izoliator*

nepilnameč* patais* nam*

nepilnameč* kolonij*

nepilnameč* nusikalst*

nepilnameč* recidyvi*

nepilnameč* delinkvent*

nepilnameč* nusikal*

jaunimo socializacij* centr*

jaunimo nusikal*

jaunimo smurt*

nepilnameč* smurt*

vaikų nusikal*

moksleiv* nusikal*

mokin* smurt*

moksleiv* smurt*

patyč* mokykl*

nepilnameč* minimal* priežiūr*

nepilnameč* vidutin* priežiūr*

nepilnameč* įkalinim*

nepilnameč* kalėjim*

nepilnameč* sulaikym*

special* vaikų glob* nam*

special* vaikų auklėjim*

fizin* bausm*

1207 Child Abuse = Prievarta prieš vaikus

Includes issues related to child abuse, child pornography, sexual exploitation of children and parental kidnapping = Apima klausimus susijusius su prievarta prieš vaikus, vaikų pornografija, seksualiniu vaikų išnaudojimu ir grobimu.

nusikaltim* prieš vaik*

prievart* prieš vaik*

smurt* prieš vaik*

vaikų pornografij*

vaikų išnaudojim*

vaiko išnaudojim*

vaikų seksualin* prievart*

vaikų grobim*

ding* vaikas

ding* vaiko

ding* vaikui

ding* vaiką

ding* vaiku

ding* vaike

ding* vaikai

ding* vaikų
ding* vaikams
ding* vaikus
ding* vaikais
ding* vaikuose
pagrob* vaik*
seksualin* veism* su vaiku
vaikų prostitucij*
vaiko tvirkinim*
vaikų tvirkinim*

1208 Family Issues = Šeimos problemos

Includes issues related to family issues, domestic violence, child welfare, family law = Apima klausimus susijusius su šeimos problemomis, smurtu šeimoje, vaikų gerove, šeimos teise.

vyro smurt*
vyrų smurt*
žmonos smurt*
žmonų smurt*
moters smurt*
moterų smurt*
smurt* šeimoje
smurt* namuose
smurt* artim* aplink*
incestas
incesto
incestui
incestą
incestu
inceste
kraujomaiš*
skyrybos
skyrybų
skyryboms
skyrybas
skyrybomis
skyrybose
ištuoka
ištuokos
ištuokai
ištuoką
ištuoka
ištuokoje
ištuokos
ištuokų
ištuokoms
ištuokas
ištuokomis
ištuokose
vaiko paėmim*
vaikų paėmim*
įvaikinim*

šeimos problem*
šeimų problem*
šeimų ekonomin* problem*
šeimos ekonomin* problem*
šeimų finansin* problem*
šeimos finansin* problem*
santuoka
santuokos
santuokai
santuoką
santuoka
santuokoje
santuokos
santuokų
santuokoms
santuokas
santuokomis
santuokose
vedybos
vedybų
vedyboms
vedybas
vedybomis
vedybose
vaiko išlaikym*
vaikų išlaikym*
alimentai
alimentų
alimentams
alimentus
alimentais
alimentuose
vaiko gerov*
vaikų gerov*
gyvybės langel*
šeimos planavim*
paaugl* nėštum*
gimstamum* kontrol*
paaugl* vienišum*
paaugl* savižudyb*
globėjo teis*
partneryst* sutar*
partneryst* įteis*
ikivedyb* sutar*
vedybin* sutar*
vedybų sutar*
gyvenim* kartu nesusituok*
gyvenim* nesusituok*
sugyventin*
našlys
našlio
našliui

našli
našliu
našlyje
našliai
našlių
našliams
našlius
našliais
našliuose
našlė
našlės
našlei
našlę
našlei
našlėje
našlės
našlių
našlėms
našles
našlėmis
našlėse
našlyst*
testament*
paveldėjim*
nepilnameč* apsaug*
amžiaus apribojim*
amžiaus cenz*
vaiko teis*
vaikų teis*
vaiko apsaug*
vaikų apsaug*
vaikų gynim*
vaiko glob*
vaikų glob*
vaiko atėmim*
vaikų atėmim*
vaiko socializac*
vaikų socializac*
prievart* prieš senyv*
prievart* prieš pagyven* žmon*
prievart* prieš senjor*

13 Social Welfare = Socialinė gerovė

1300 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to social welfare policy =
Apima bendrus klausimus susijusius su socialinės gerovės
politika.

socialin* politik*
socialin* infrastruktūr*
socialin* gerov*
socialin* garantij*
socialin* nelygyb*

socialin* apsaug*
socialin* param*
socialin* paslaug*
jaunim* reikal*
SoDra
SoDros
SoDrai
SoDra
SoDra
SoDroje
socialin* draudim*
socialin* glob*
socialin* darbuot*
gerov* program*
gerov* valstyb*
social* Lietuv*
social* orientuot*
socialin* model*
socialin* teisingum*
būtin* poreik*

1302 Low-Income Assistance = Parama gaunantiems mažas pajamas
Includes issues related to poverty assistance for low-income
families, including food assistance programs, programs to
assess or alleviate welfare dependency and tax credits directed
at low income families = Apima klausimus susijusius su parama
mažas pajamas gaunančioms šeimoms, įskaitant pagalbos maistu
programas, programas, skirtas įvertinti ar palengvinti
priklausomybę nuo gerovės, ir mokesčių lengvatas, skirtas mažas
pajamas gaunančioms šeimoms.

skurdas
skurdo
skurdui
skurda
skurdu
skurde
pinigin* socialin* param*
pinigin* param*
nepasiturint*
nepasiturinč*
socialin* kortel*
išmok* pinig*
pinigin* išmok*
pinigin* pašalp*
socialin* išmok*
socialin* pašalp*
pajam* nelygyb*
pajam* garantij*
remiam* pajam*
priklausomyb* nuo param*
priklausomyb* nuo pašalp*
materialin* padėt* tikr*
tikr* materialin* padė*

gerov* program*
universal* bazin* pajam*
minimal* gyvenim* lyg*
MGL
neapmokestinam* minimum*
neapmokestinam* pajam* minimum*
pajam* minim*
pagalb* maist*
skurstant*
skurstanč*
maisto talon*
maisto ček*
maisto program*
maisto paket*
maisto davin*
saus* davin* paket*

1305 Volunteer Associations = Savanoriškos organizacijos
Includes issues related to domestic volunteer associations,
charities, and youth organizations = Apima klausimus susijusius
su nacionalinėmis savanoriškomis organizacijomis, labdaros
organizacijomis ir jaunimo organizacijomis.

NVO

nevyriausybin* organizacij*
ne pelno organizacij*
savanorišk* organizacij*
visuomen* organizacij*
visuomen* judėjim*
pilietin* judėjim*
pilieč* judėjim*
pelno nesiekian*
labdaros fond*
labdaros organizacij*
paramos fond*
paramos organizacij*
LiJOT
jaunimo organizacij*
Caritas
Carito
Caritui
Carita
Caritu
Maltos ordin*
maltieč*
maltiet*
Maisto bank*
Raudon* Kryž*
bendruomen* cent*
savanoris
savanorio
savanoriui
savanori
savanoriu

savanoryje
savanoriai
savanorių
savanoriams
savanorius
savanoriais
savanoriuose
skautas
skauto
skautui
skautą
skautu
skaute
skautai
skautų
skautams
skautus
skautais
skautuose
ateitinink*
filantrop*
GPM dal* param*
mokes* dal* param*
vyskupij* centr*
parapij* centr*
kaimo bendruomen*
vietos bendruomen*

1399 Other = Kita

Includes issues related to other social welfare policy
subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis socialinės
gerovės politikos potemėmis.

akcij* Darom
visuomen* talk*
jaunimo centr*
atvir* jaunimo erdv*
vasaros stovykl*
jaunimo stovykl*

1303 Elderly Assistance = Parama vyresniems žmonėms

Includes issues related to elderly issues and elderly
assistance, including government pensions = Apima klausimus
susijusius su vyresniais žmonėmis ir paramą pagyvenusiems
žmonėms, įskaitant valstybines pensijas.

senjoras
senjoro
senjorui
senjorą
senjoru
senjore
senjorai
senjorų
senjorams

senjorus
senjorais
senjoruose
pagyven* žmog*
pagyven* žmon*
vyresn* žmog*
vyresn* žmon*
pagyven* asmen*
vyresn* asmen*
vyresn* amž*
pagyven* amž*
senyv* amž*
pensij*
pensin*
standart* anuitet*
atidėt* anuitet*
socialinio draudimo išmok*
laidojim* pašalp*
laidot* pašalp*
senjor* dienos centr*

1304 Disabled Assistance = Pagalba neįgaliesiems
Includes issues related to aid for people with physical or
mental disabilities = Apima klausimus susijusius su pagalba
žmonėms, turintiems fizinę ar psichinę negalią.

invalid*
neįgal*
negalia
negalios
negaliai
negalią
negalia
negalioje
darbingum*
nedarbingum*
special* poreik*
socialin* taksi
neregys
neregio
neregiui
neregį
neregiu
neregyje
neregiai
neregių
neregiams
neregius
neregiais
neregiuose
aklasis
aklojo
aklajam

aklajį
akluoju
aklajame
aklieji
aklųjų
akliesiems
akluosius
aklaisiais
akluosiuose
kurčiasis
kurčiojo
kurčiajam
kurčiają
kurčiuoju
kurčiajame
kurtieji
kurčiųjų
kurtiesiems
kurčiuosius
kurčiaisiais
kurčiuosiuose
silpnareg*
kurčnebyl*
nebyl*
pagalb* į namus
sutrik* intelekt*
sutrik* psichik*
prot* atsilik*
savarankišk* judėjim*
saugus judėjim*
saugaus judėjim*
saugiam judėjim*
saugų judėjim*
saugiu judėjim*
saugiame judėjim*

1308 Child Care = Vaiko priežiūra

Includes issues related to parental leave and child care =
Apima klausimus susijusius su vaiko priežiūros atostogomis ir
vaiko priežiūra.

vaikų nam*
vaikų glob*
vaiko glob*
vaikų internat*
vaikų dienos centr*
vaiko dienos centr*
vaiko pašalp*
vaikų pašalp*
vaiko išlaikym*
vaikų išlaikym*
param* šeim*
param* vaik*

išmok* šeim*
išmok* vaikui
išmok* vaikams
vaiko pinig*
išmok* gimus
išmok* nėsč*
param* nėsč*
nėšt* išmok*
išmok* tėv*
globos išmok*
globos rūpybos išmok*
vaiko laikin* priežiūr*
vaikų laikin* priežiūr*
social* rizik* šeim*
išmok* besimok*
išmok* studijuo*
našlaič* pensij*
našlaič* išmok*
maitintoj* netekim* pensij*
vaiko išlaikym*
vaikų išlaikym*
išmok* vienu metu gimus
socialin* param* mokin*
mokin* nemokam* maitinim*
moksleiv* nemokam* maitinim*
pradinuk* nemokam* maitinim*
vaik* nemokam* maitinim*
maitinim* mokykl*
nemokam* piet*
nemokam* pusryč*
mokin* aprūpinim*
išmok* įvaikin*
išmok* įsivaikin*
vaiko priežiūr*
vaikų priežiūr*
dekretin* atostog*
nėštum* atosto*
gimdym* atostog*
vaikų mityb*
paauglių mityb*

14 Housing = Būstas

1400 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to housing and urban affairs
= Apima bendrus klausimus susijusius su būstu ir urbanistika.

statin* statyb* standart*
statin* statyb* taisykl*
statin* statyb* reikalavim*
pastat* statyb* standart*
pastat* statyb* taisykl*
pastat* statyb* reikalavim*
statyb* techn* reglament*

STR

statyb* produkcij* sertifik*
žemės reform*
žemės sklyp*
nekilnojam* turt*
apklaus* dėl statyb*
infrastruktūr* vystym*
infrastruktūr* plėtr*
teritorij* vystym*
teritorij* plėtr*
teritorij* planavim*
vieš* erdv*
vieš* pastat*
vieš* infrastruktūr*
bendr* planavim*
special* planavim*
detal* planavim*
kraštotvark*
statyb* įstatym*
architekt*
architekč*
kompensuoj* būst*
savivald* skol*
statybos ir urbanistikos minist*
urbanistikos minist*

1407 Veterans = Veteranai

Includes issues related to housing for military veterans and their families, including subsidies for veterans = Apima klausimus susijusius su karo veteranų ir jų šeimų būstu, įskaitant subsidijas veteranams.

karo veteran* būst*
karo veteran* butas
karo veteran* buto
karo veteran* butui
karo veteran* butą
karo veteran* butu
karo veteran* bute
karo veteran* butai
karo veteran* butų
karo veteran* butams
karo veteran* butus
karo veteran* butais
karo veteran* butuose
būst* karo veteran*
butas karo veteran*
buto karo veteran*
butui karo veteran*
butą karo veteran*
butu karo veteran*
bute karo veteran*
butai karo veteran*
butų karo veteran*

butams karo veteran*
butus karo veteran*
butais karo veteran*
butuose karo veteran*
būst* nuom* veteran*
būst* nuom* karo veteran*
but* nuom* veteran*
but* nuom* karo veteran*

1498 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to housing and community development
research and development = Apima klausimus susijusius su būsto
ir vietos infrastruktūros bei būsto plėtros tyrimais ir plėtra.

urbanist* tyrim*
urbanist* darin* tyrim*
miesto tyrim*
miestų tyrim*
miesto sociologij*
miestų sociologij*
urbanist* sociologij*
architekt* tyrim*

1499 Other = Kita

Other issues related to housing and community development =
Apima klausimus susijusius su būstu ir bendruomenės plėtra.

darn* architektūr*
darnioji statyb*
darniosios statyb*
darniajai statyb*
darniają statyb*
darniaja statyb*
darniojoje statyb*
darniųjų statyb*
darniosioms statyb*
darniasias statyb*
darniosiomis statyb*
darniosiose statyb*
darnioji statyb*
kooperatin* būst*
kooperat* butas
kooperat* buto
kooperat* butui
kooperat* butą
kooperat* butu
kooperat* bute
kooperat* butai
kooperat* butų
kooperat* butams
kooperat* butus
kooperat* butais
kooperat* butuose
būst* nuom*
buto nuom*
butų nuom*

būst* savinink*
buto savinink*
architektūr* konkurs*
nam* savinink* bendrij*
daugiab* administr*
daugiab* nam* administr*
daugiab* valdym*
daugiab* nam* valdym*
įmon* poilsiaiv*
architektų sąjung*
nekilnojam* turt* rink*
nekilnojam* turt* kain*
būst* rink*
būst* kain*
turto vertin*

1401 Community Development = Vietos infrastruktūros ir būsto plėtra

Includes issues related to housing and community development, neighbourhood development, and national housing policy = Apima klausimus susijusius su vietos bendruomenių (savivaldybių) infrastruktūros plėtra ir nacionaline būsto politika.

būsto politik*
būsto program*
būsto atnaujinim* politik*
būsto atnaujinim* program*
daugiabuč* nam* renovavim*
daugiabuč* renovavim*
būsto plėtros politik*
būsto plėtros program*
valstyb* param* daugiabuč*
daugiabuč* atnaujinim*
daugiabuč* moderniz*
daugiabuč* nam* atnaujinim*
daugiabuč* nam* moderniz*
būsto pasiūl*
būsto paklaus*
būsto kainodar*
statin* inžiner* sistem*
inžinerin* statin*
inžinerin* tinkl*
komunalin* tinkl*
statin* statyb*
pastat* statyb*
nekilnojam* turt* vyst*
savavališk* statyb*
statin* griovim*
statin* paprast* remont*
statin* projekt*
statin* rekonstravim*
statin* remont*
inžinerin* infrastruktūr*

daugiabuč* savinink* bendrij*
nam* savinink* bendrij*

1403 Urban Development = Miestų plėtra

Includes issues related to urban development and general urban issues = Apima klausimus susijusius su miestų plėtra ir bendromis miestų problemomis.

urbanistik*

urbanistin*

urbaniz*

miesto planas

miesto plano

miesto planui

miesto planą

miesto planu

miesto plane

miesto planai

miesto planų

miesto planams

miesto planus

miesto planais

miesto planuose

miesto erdv*

miestų erdv*

miesto plėtr*

miestų plėtr*

miesto vystym*

miestų vystym*

mikrorajon*

gyvenam* rajon*

miegam* rajon*

miesto infrastruktūr*

miestų infrastruktūr*

senamies* gaivinim*

miesto planavim*

miestų planavim*

erdv* miest* struktūr*

miestų regener*

miestų atnaujin*

miestų atgaivin*

miestų gaivin*

miesto regener*

miesto atnaujin*

miesto atgaivin*

miesto gaivin*

gentrifik*

verslo rajon*

verslo zon*

verslo trikamp*

miest* ekonomin* plėtr*

miestų problem*

miesto problem*

dvimiest*
dvimiesč*
dipolis
dipolio
dipoliui
dipoli
dipoliu
dipolyje
miesto teritorij*
miestų teritorij*
miesto biudžet*
miesto politik*
miestų politik*
miestų projekt*
miesto projekt*
Miestprojekt*
miestų skol*
miesto skol*

1404 Rural Housing = Būstas kaime

Includes issues related to rural housing = Apima klausimus susijusius su būstu kaime.

kaimo plėtr* žemėtvark*
kaimo žemėtvark*
Nacionalin* žem* tarnyb*
kaimo teritor*
kaimišk* teritor*
kaimo apsaug*
kaimo vietov* apsaug*
kaimišk* vietov* apsaug*
būst* kaime
būst* kaimišk*
kaimišk* gyvenv*

1405 Rural Development = Kaimo plėtra

Includes issues related to non-housing rural economic development = Apima klausimus susijusius su negyvenamųjų būstų kaimo ekonomine plėtra.

kaimo plėtr*
param* kaimo bendruomen*
region* plėtr*
kaimo turizmo skatin*
kaimo versl* plėtr*
kaimo rink* plėtr*
kaimo ekonom* plėtr*
kaimo ekonom* politik*
investicij* kaimo vietov*
investicij* kaimišk* vietov*
investicij* į kaim*
region* investicij*
investicij* į region*
investicij* region*
kaimo ekonomin* sąlyg*

kaimo ekonomin* problem*
kaimo vietov* ekonomin* sąlyg*
kaimo vietov* ekonomin* problem*
kaimo socialin* sąlyg*
kaimo socialin* problem*
kaimo vietov* socialin* sąlyg*
kaimo vietov* socialin* problem*
kaimo bendruomen* plėtr*
kaimo reikal*
kaimo problem*
problem* kaime
problem* kaimuose
poveik* region*

1406 Low-Income Assistance = Parama gaunantiems mažas pajamas
Includes issues related to housing for low-income individuals
and families, including public housing projects and housing
affordability programs = Apima klausimus susijusius su mažas
pajamas gaunančių asmenų ir šeimų būsto klausimus, įskaitant
valstybinio būsto projektus ir būsto įperkamumo programas.

param* būstui
savivaldyb* būst*
socialin* būst*
valstybin* būst*
valdišk* būst*
kompens* būst* kredit*
subsidij* pirm* būst*
param* pirm* būst*
gyventoj* apsirūpinim* gyvenam*
remiam* būst* kredit*
pirm* būst* program*
šildymo išlaidų kompens*
karšto vandens išlaidų kompens*
geriam* vandens išlaidų kompens*
būsto pašalp*
būsto įperkam*
būsto kainų kontrol*
nuomos kainų kontrol*
vieš* būst*
darbininkų bendrab*

1408 Elderly = Pagyvenę
Includes issues related to housing for the elderly, including
housing facilities for the handicapped elderly = Apima
klausimus susijusius su vyresnių žmonių apgyvendinimu,
įskaitant neįgalių asmenų apgyvendinimą.

būst* pagyvenus*
būst* vyresn*
būst* neįgal*
būst* senjor*
glob* nam* statyb*
senel* nam* statyb*

glob* nam* steigim*
senel* nam* steigim*
hospis* statyb*
pagyvenus* žmon* būst*
vyresn* žmon* būst*
neįgal* būst*
senjor* būst*

1409 Homeless = Benamiai

Includes issues related to housing for the homeless and efforts to reduce homelessness = Apima klausimus susijusius su benamių apgyvendinimu ir pastangas sumažinti benamystę.

benamis
benamio
benamiui
benamį
benamiu
benamyje
benamiai
benamių
benamiams
benamius
benamiais
benamiuose
benamyst*
nakvynės nam*
lūšnyn*

15 Domestic Commerce = Nacionalinė komercinė veikla

1500 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to domestic commerce, including appropriations for government agencies regulating domestic commerce = Apima bendrus klausimus susijusius su nacionaline komercinė veikla, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, reguliuojančioms nacionalinę komercinę veiklą.

versl* reglament*
ekonomikos reguliavim*
verslo reguliavim*
verslo konkurencing*
komercin* plėtr*
komrecij*
komercin* veikl*
administracin* našt*
privat* sektor* investicij*
privat* sektor* inovacij*
verslo aplink*
investicin* aplink*
investuotoj*
investicij*
investitor*
investicin*

Investuok Lietuvoje
Versl* Lietuv*
vidaus prekyb*
verslinink*
verslum*
antrepren*

1502 Securities & Commodities = Vertybiniai popieriai ir
pirminės žaliavos

Includes issues related to the regulation and facilitation of
securities and commodities trading, regulation of investments
and related industries, and exchanges = Apima klausimus
susijusius su vertybinių popierių ir prekybos pirminėmis
žaliavomis reglamentavimu ir reguliavimu, investicijų ir
susijusių sektorių bei biržų reguliavimu.

finansin* instrum*
finansin* paslaug*
obligacij*
veksel*
taupymo lakšt*
vertybin* popier*
opcion*

Nasdaq Baltij*

pensijų fond*

Nasdaq Viln*

akcinink*

akcijų birž*

akcijų paket*

akcijų rink*

kotiravim* birž*

akcijų broker*

akcijų pirkim*

akcijų pardavim*

akcijų prospekt*

invest* į akcijas

prekyb* akcijomis

akcijų prekyb*

akcijų apyvart*

makler*

derivatyv*

emitent*

akcijų emis*

išvestin* finansin* priemon*

išvestin* finansin* instrument*

ateities sandor*

faktoring*

išankstin* sandor*

gyvent* indėl*

termin* indėl* kaupiam* indėl*

einam* indėl*

indėlinink*

pirmin* žaliav*

žaliavų rink*

taurieji metal*
auksas
aukso
auksui
auksa
auksu
aukse
invest* į žaliav*
invest* į deimant*
invest* į brangakm*
prekyb* žaliav*
prekyb* auksu
investic* auks*
investic* deimant*
brangakmen*
indėl* iki pareikalav*
indėl* pagal pirm* pareikalavim*
indėl* pagal pareikalavim*
taupom* sąskait*
kripto valiut*
virtual* valiut*
Bitcoin
Bitkoin*
investicin* bendrov*
investicin* įmon*

1504 Consumer Finance = Vartotojų finansai

Includes issues related to consumer finance, mortgages, credit cards, access to credit records, and consumer credit fraud =
Apima klausimus susijusius su vartotojų finansais, hipoteka, kredito kortelėmis, prieiga prie kredito įrašų ir vartojimo kreditų sukčiavimu.

išperkam* būsto nuom*
išperkam* nuom*
lizing*
hipotek*
nekilnojamojo turto paskol*
būsto paskol*
nekilnojamojo turto agent*
nekilnojamojo turto broker*
vartojim* kredit*
vartojim* paskol*
paskol* automobil*
automobil* paskol*
 greit* paskol*
 greit* kredit*
kredito kain* metin* norm*
fiksuot* kredit* palūkan*
kintam* kredit* palūkan*
kreditingum*
kredit* kortel*
debet* kortel*
Revolut

kredit* istorij*
mokumo istorij*
asmenin* finans*
kredito reiting*
lombard*
asmen* nemokum*
asmen* bankrot*
paskol* be užstato
privač* paskol*
privat* paskol*
paskol* iš priva* asmen*
skol* iš priva* asmen*

1505 Insurance Regulation = Draudimo reguliavimas

Includes issues related to insurance regulation, fraud and abuse in the insurance industry, the financial health of the insurance industry, and insurance availability and cost = Apima klausimus susijusius su draudimo reglamentavimu, sukčiavimu ir piktnaudžiavimu draudimo sektoriuje, draudimo sektoriaus finansine būkle, draudimo pasiūla ir kainomis.

turto draudim*
būsto draudim*
buto draudim*
namo draudim*
transport* priemon* draudim*
automobil* draudim*
civilin* atsakomyb* draudim*
gyvybės draudim*
gyvybės rizikos draudim*
kredito draudim*
laidavimo draudim*
draudimo įstatymas,
draudimo tarpinink*
draudimo agent*
draudimo broker*
draudėj*
draudik*
draudimin* įvyk*
draudžiam* įvyk*
draudimo įmok*
draudimo išmok*
draudimo įmon*
draudimo įstaig*
draudimo bendrov*
draudimo polis*
draudimo liudijim*
draudimo rizik*
draudimo laikotarp*
privalom* draudim*
savanorišk* draudim*
skraidymo aparat* draudim*
laivų draudim*
laivo draudim*

krovin* draudim*
laidavimo draudim*
finansinių nuostolių draudim*
teismo išlaidų draudim*
pagalbos draudim*
Lietuvos draudim*
draudimo reikal*
draudimo priežiūr*
CASCO
KASKO
draudimo sektor*
draudimo pasiūl*
draudimo kain*
draudim* internet*
maksimal* draudim*

1520 Corporate Management = Įmonių valdymas

Includes issues related to corporate mergers, antitrust regulation, corporate accounting and governance, and corporate management = Apima klausimus susijusius su įmonių susijungimais, antimonopoliniu reguliavimu, įmonių apskaita ir valdymu bei įmonių vadyba.

antimonopolin* įstatym*
konkurencijos tarnyb*
antimonopolin* politik*
konkurencijos įstatym*
įmonių susijungim*
įmonių sujungim*
įmonių jungim*
įmonių valdym*
konkurencij* politik*
konkurencij* riboj*
nesąžining* konkurencij*
rinkos koncentracij*
rinkų koncentracij*
akcin* bendrov*

AB

UAB

patronuojan* bendrov*
dukterin* bendrov*
dukterin* įmon*
kainų susitarim*
susitarim* dėl kain*
monopson*
oligopson*
monopolij*
monopolin*
monopolist*
oligopolij*
oligopolin*
duopolij*
duopolin*
kartelis

kartelio
karteliui
kartelį
karteliu
kartelyje
karteliai
kartelių
karteliams
kartelius
karteliais
karteliuose
kartelin*
ūkin* bendrij* įstatym*
tikr* ūkin* bendrij*
TŪB
komanditin* ūkin* bendrij*
valstyb* įmon*
savivaldyb* įmon*
rizikos kapitalo įmon*
įmonių apskait*
įmonių audit*
įmonės apskait*
įmonės audit*
kooperatin* bendrov*
kooperatyv*
šeimyn* rang*

1522 Copyrights and Patents = Autorių teisės ir patentai
Includes issues related to copyrights and patents, patent
reform, and intellectual property = Apima klausimus susijusius
su autorių teisėmis ir patentais, patentų reforma ir
intelektine nuosavybe.

autor* teis*
gretutin* teis*
intelekt* nuosavyb*
patent*
laikmen* mokes*
LATGA
AGATA
televiz* laid*
TV laid*
radijo laid*
autorin* kūrin*
autorin* kūryb*
nepriklausom* kūrėj*
videoklip*
audiovizualin* kūrin*
šokio kūrin*
tapybos kūrin*
dailės kūrin*
interaktyv* kūrin*
daugialypės terpės objekt*
vaizdo klip*

vaizdo įraš*
video įraš*
garso įraš*
video kūrin*
muzikos kūrin*
meno kūrin*
literatūr* kūrin*
vaizdo dokument*
garso dokument*
tekst* dokument*
atlikėjų*
fonogram*
viešas atlikim*
viešo atlikim*
viešam atlikim*
viešą atlikim*
viešų atlikim*
viešame atlikim*
viešas rodym*
viešo rodym*
viešam rodym*
viešą rodym*
viešų rodym*
viešame rodym*
viešas demonstrav*
viešo demonstrav*
viešam demonstrav*
viešą demonstrav*
viešų demonstrav*
viešame demonstrav*
viešas paskelbim*
viešas paskelbim*
viešo paskelbim*
viešam paskelbim*
viešą paskelbim*
viešų paskelbim*
viešame paskelbim*
prekės ženkl*
prekių ženkl*
prekin* ženkl*
reprezentac* ženkl*
išradim* apsaug*
pramonin* dizain*
ženkl* registr*
registr* ženkl*
logotip*
dizaino įstatym*
dizaino savinink*
dizaino licencij*
dizaino sublicencij*
dizaino apsaug*
programin* įrang*

kompiuter* program*
1598 R&D = Moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra
Includes issues related to domestic commerce research and
development = Apima klausimus susijusius su nacionaliniais
komercinės veiklos tyrimais ir plėtra.

verslo tyrim*
ekonomik* tyrim*
ekonomin* tyrim*
sporto tyrim*
sportinink* tyrim*
finansų tyrim*
finasin* tyrim*
finansų moksl*
ekonomikos moksl*
verslo vadyb*
biznio vadyb*
kūno kultūros institut*
kūno kultūros akademij*
sporto universitet*
ekonomikos institut*

1599 Other = Kita

Includes issues related to other domestic commerce policy
subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis nacionalinės
komercinės veiklos politikos potėmėmis.

Gariūnai
Gariūnų
Gariūnams
Gariūnus
Gariūnais
Gariūnuose
Urmo baz*
Urmo miestel*
vasaros laik*
žiemos laik*
laiko persukim*
darbo laik*
darbo valand*
alkoholio pramon*
tabako pramon*
laisvosios rinkos institut*
Gerovės ekonomikos institut*
startup*
startup
vieš* įstaig*
vši

1501 Banking = Bankininkystė

Includes issues related to the regulation of national banking
systems and other non-bank financial institutions = Apima
klausimus susijusius su nacionalinių bankų sistemų ir kitų
nebankinių finansų institucijų reguliavimu.

bankų asociacij*

LBA

bankų priežiūr*
bankininkyst*
valstyb* bankas
valstyb* banko
valstyb* bankui
valstyb* banką
valstyb* banku
valstyb* banke
valstyb* bankai
valstyb* bankų
valstyb* bankams
valstyb* bankus
valstyb* bankais
valstyb* bankuose
finansin* institucij*
kredito unij*
bankų sistem*
taupom* kasa
taupom* kasos
taupom* kasai
taupom* kasą
taupom* kasa
taupom* kasoje
taupom* kasos
taupom* kasų
taupom* kasoms
taupom* kasas
taupom* kasomis
taupom* kasose
taupom* bankas
taupom* banko
taupom* bankui
taupom* banką
taupom* banku
taupom* banke
taupom* bankai
taupom* bankų
taupom* bankams
taupom* bankus
taupom* bankais
taupom* bankuose
bankų likvidum*
bankų reguliav*
bankų veikl* reguliav*
bankų rezerv*
bankų privalom* atsarg*
elektron* mokėjim*
elektron* pervedim*

1507 Bankruptcy = Bankrotas

Includes issues related to personal, commercial, and municipal bankruptcies = Apima klausimus susijusius su asmeniniais, komerciniais ir savivaldybių bankrotais.

bankrot*
banko restruktūriz*
skolos restruktūriz*
įmonės restruktūriz*
bankų restruktūriz*
skolų restruktūriz*
įmonių restruktūriz*
bankrut*
nemokum*
finansin* sunkum*
skolos atidėjim*
skolų atidėjim*
įsiskolinim*
varžytin*
skolos išieškojim*
skolų išieškojim*
antstol*

1521 Small Businesses = Smulkus verslas

Includes issues related to small businesses, including programs to promote and subsidize small businesses = Apima klausimus susijusius su smulkiuoju verslu, įskaitant programas, skirtas skatinti ir subsidijuoti smulkias įmones.

individual* įmon*
mažoji bendr*
mažosios bendr*
mažajai bendr*
mažąją bendr*
mažąja bendr*
mažojoje bendr*
mažosios bendr*
mažųjų bendr*
mažosioms bendr*
mažąsias bendr*
mažosiomis bendr*
mažosiose bendr*
individual* veikl*
verslo liudijim*
smulk* prekyb*
smulk* prekyb*
smulk* versl*
smulk* įmon*
vidutin* įmon*
vidutin* versl*
mažoji įmon*
mažosios įmon*
mažajai įmon*
mažąją įmon*
mažąja įmon*

mažojoje įmon*
mažosios įmon*
mažųjų įmon*
mažosioms įmon*
mažąsias įmon*
mažosiomis įmon*
mažosiose įmon*
maža įmon*
mažos įmon*
mažai įmon*
mažą įmon*
maža įmon*
mažoje įmon*
mažos įmon*
mažų įmon*
mažoms įmon*
mažas įmon*
mažomis įmon*
mažose įmon*
verslo inkubator*
prekyviet*
prekyvieč*
turgus
turgaus
turgui
turgų
turgumi
turguje
turgūs
turgų
turgams
turgus
turgumis
turguose
namudin*
savarankišk* užimtum*
savarankišk* veikl*
savarankišk* dirban*

1523 Disaster Relief = Pagalba nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių

Includes issues related to domestic natural disaster relief, disaster or flood insurance, and natural disaster preparedness = Apima klausimus susijusius su nacionalinių stichinių nelaimių likvidavimu, draudimu nuo nelaimių ar potvynių ir pasirengimu stichinėms nelaimėms.

stichin* nelaim*
stichin* meteorologin* reiškin*
stichin* reiškin*
sausra
sausros
sausrai

sausra
sausroje
sausru
sausroms
sausras
sausromis
sausrose
liūtis
liūties
liūčiai
liūtį
liūtimi
liūtyje
liūtys
liūčių
liūtims
liūtimis
liūtyse
potvynis
potvynio
potvyniui
potvynį
potvyniu
potvynyje
potvyniai
potvynių
potvyniams
potvynius
potvyniais
potvyniuose
uragan*
nuošliauž*
ledoneš*
audra
audros
audrai
audrą
audroje
audrų
audroms
audras
audromis
audrose
kruša
krušos
krušai
krušą
krušoje
krušų
krušoms
krušas
krušomis

krušose
viesul*
škval*
tornad*
mišk* gaisr*
durpnyn* gaisr*
žemės drebėjim*
nelaim* padarin* likvid*
gelbėjimo darb*
išankstin* perspėjim*
gyventoj* perspėjim*
perspėjim* pranešim*
perspėjim* sistem*
valstybės rezerv*
valstybin* rezerv*
civilin* saug* signal*

1524 Tourism = Turizmas

Issues related to tourism regulation, promotion, and impact =
Apima klausimus susijusius su turizmo reguliavimu,
populiarinimu ir poveikiu.

turizmas
turizmo
turizmui
turizmą
turizmu
turizme
gidas
gido
gidui
gida
gidu
gide
gidai
gidų
gidams
gidus
gidais
giduose
turist*
kelion* organizav*
kelion* organizat*
kelion* operat*
kelion* pardavim*
kelion* vadov*
Keliauk Lietuvoje
Lietuvos įvaizd*

1525 Consumer Safety = Vartotojų apsauga

Includes issues related to consumer fraud and safety in
domestic commerce = Apima klausimus susijusius su vartotojų
apgaulinėjimu ir apsauga vidaus rinkoje.

virtotoj*
rinkodaros taisykl*
reklamos taisykl*
reklamos įstatym*
sąžining* reklam*
nesąžining* reklam*
kokyb* garant*
vartojimo sutar*
klaidin* prek* apraš*
klaidin* prek* etike*
sąžining* prekyb*
nesąžining* prekyb*
garantin* aptarnavim*
garantin* taisym*
garantin* laikotarp*
apgauling* reklam*
klaidinan* reklam*
telemarketing* apgaul*
paslėpt* reklam*
neigiam* reklam*
lyginam* reklam*
25 kadr*
25-kadr*
25* kadr*
produkcij* ženklinim*
prekių ženklinim*
prekės ženklinim*
pakuočių ženklinim*
pakuotės ženklinim*
kain* nurodym* taisykl*
prekės gražinim*
prekių gražinim*

1526 Sports Regulation = Sporto reguliavimas

Includes issues related to the regulation and promotion of sports, gambling, and personal fitness = Apima klausimus susijusius su sportu, azartiniais lošimais ir fiziniu aktyvumu.

sportas
sporto
sportui
sporta
sportu
sporte
sportai
sportų
sportams
sportus
sportais
sportuose
sportinink*
sportuojan*
sportin*

doping*
antidoping*
fizin* aktyvum*
fizin* lavinim*
kūno kultūr*
trener*
žirgų lenktyn*
krepšin*
futbol*
olimpin* komitet*
azartin* lošim*
lažybos
lažybų
lažyboms
lažybas
lažybomis
lažybose
lošimo įreng*
lošimo automat*
lošimo nam*
lošimo salon*
lošimų įreng*
lošimų automat*
lošimų nam*
lošimų salon*
kazino
totalizat*
automatų salon*
bingo salon*
lošėj*
žaidim* automat*
ruletė
ruletės
ruletei
ruletę
rulete
ruletėje
kauliukų lošim*
kortų lošim*
loterij*

16 Defence = Gynyba

1600 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related generally to defense policy, and appropriations for agencies that oversee general defense policy
= Apima bendrus klausimus susijusius su gynybos politika, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, prižiūrinčioms bendrąją gynybos politiką.

krašto apsaug*
gynybos politik*
kariuomen*
gynyb* išlaid*

karin* išlaid*
nacionalin* saugum*
Valstybės gynimo taryb*
atgrasinimo strategij*
atgrasymo strategij*
atgrasinimo politik*
atgrasymo politik*
karin* strategij*
karin* grėsm*
saugumo kriz*
valstybės gynyb*
Lietuvos saugum*
pilietin* gynyb*
karin* įstaig*
masinio naikinimo ginkl*
nusiginklavim*
ginklav* varžyb*

1604 Readiness = Pasirengimas

Includes issues related to military readiness, coordination of armed services air support and sealift capabilities, and national stockpiles of strategic materials = Apima klausimus susijusius su karine parengtimi, ginkluotosioms pajėgoms teikiamos oro ir jūrų paramos koordinavimu bei nacionalinėmis strateginėmis atsargomis.

nacionalinių gynybos pajėgumų stiprinimas,

gynybos organizavim*

kariuomen* štab*

karin* pasirengim*

kovin* parengt*

kovin* parengč*

kovin* pasirengim*

karin* parengt*

karin* parengč*

karin* bazė

karin* bazės

karin* bazei

karin* bazę

karin* baze

karin* bazėje

karin* bazių

karin* bazėms

karin* bazes

karin* bazėmis

karin* bazėse

krašto apsaug* atsarg*

karin* atsarg*

gynyb* atsarg*

ginkluot*

šaudmen*

ginkluot*

balistin* raket*

konvenc* ginkl*

amunicij*
ginklų fond*
karin* pramon*
karin* technik*
gynybos komunikacij* sistem*
Baltijos šalių gynybos plan*
Lietuvos gynybos plan*
apginamum*
NATO gynybos plan*
NATO laipsniško atsako plan*
Ruklos poligon*
Gaižiūnų poligon*
Pabradės poligon*
Pabradės centrin* poligon*
Silvestro Žukausko poligon*
gynybin* įtvirtinim*
gynybin* pajėgum*
Kardo kirt*
Kardo kirč*
Vasaros skyd*
Baltops 2020
SAREX
Mainbrace
Trident Juncture
Steadfast Cobalt
NATO pratyb*
Steadfast Jazz
karin* pratyb*
karin* rengim*
karin* manevr*
kariuomenės struktūr*
1605 Nuclear Arms = Branduolinis ginklas
Includes issues related to nuclear weapons, nuclear
proliferation, modernization of nuclear equipment = Apima
klausimus susijusius su branduoliniais ginklais, branduolinio
ginklo platinimu, branduolinės įrangos modernizavimu.
branduolin* ginkl*
branduolin* galvut*
branduolin* raket*
branduolin* bomb*
branduolin* užtais*
atomin* ginkl*
atomin* galvut*
atomin* bomb*
atomin* užtais*
neutronin* bomb*
branduolin* bandym*
branduolin* nusiginklav*
branduolin* eksport*
branduolin* povanden* laiv*
1606 Military Aid = Karinė pagalba

Includes issues related to military aid to other countries and the control of arms sales to other countries = Apima klausimus susijusius su karine pagalba kitoms šalims ir ginklų pardavimo kitoms šalims kontrole.

karin* pagalb*
ginkl* tiekim*
ginkl* prekyb*
ginkl* pardavim*
ginkl* perdavim*
ginkl* neplatinim*
ginkl* kontrol*
prekyb* ginkl*
ginklų priedėlių eksport*
eksport* ginkl
ginklų eksport*
šaudmenų eksport*
import* šaudmen*
import* ginkl*
ginkl* import*
šaudmenų import*
import* šaudmen*
ginkl* gabenim*
ginklų priedėlių gabenim*
šaudmenų gabenim*

1608 Personnel Issues = Personalo klausimai

Includes issues related to military manpower, military personnel and their dependents, military courts, and general veterans issues = Apima klausimus susijusius su kareiviais, kariškiais ir jų išlaikytiniais, karo teismais ir bendrosiomis veteranų problemomis.

šauktin*
kareivis
kareivio
kareiviui
kareivį
kareiviu
kareivyje
kareiviai
kareivių
kareiviams
kareivius
kareiviais
kareiviuose
karys
kario
kariui
karį
kariu
karyje
kariai
karių
kariams

karius
kariais
kariuose
kariškis
kariškio
kariškiui
kariškį
kariškiu
kariškyje
kariškiai
kariškių
kariškiam
kariškis
kariškiais
kariškiuose
karinink*
dezertyr*
karin* priesaik*
karo lauko teism*
karo teism*
karin* teism*
karo veteran*
karo personal*
karin* personal*
kar* vadų mokym*
karin* parengim*
karin* rengim*
karo prievol*
bazin* karin* mokym*
karin* įskait*
karin* biliet*
karo tarnyb*
karin* tarnyb*
karininkų mokym*
ginkluot* pajėg* moral*
kariuomen* moral*
karo policij*
kariuomen* personal*
karin* personal*
karo belaisv*
kariuomen* drausm*
kariuomenės darbuotoj*
kariūn*
tarnyb* kariuomen*
karo veteran*
afganistanie*
karo dalyv*
karo demobiliz*
karin* demobiliz*
karo mobiliz*
karin* mobiliz*
visuot* mobiliz*

dalin* mobiliz*
karin* uniform*
1610 Procurement = Pirkimai
Includes issues related to military procurement, conversion of old equipment, and weapons systems evaluation = Apima klausimus susijusius su kariniais pirkimais, senos įrangos konversija ir ginklų sistemų įvertinimu.
karin* pirkim*
karin* įsigijim*
ginkl* pirkim*
ginkl* įsigijim*
ginklų sistemų įsigijim*
karinės technikos pirkim*
karinės technikos įsigijim*
kovos mašin* pirkim*
kovos mašin* įsigijim*
AROCS
Boxer
šarvuo* pirkim*
šarvuo* įsigijim*
ZETROS
UNIMOG
NASAMS
oro gynybos sistem* pirkim*
oro gynybos sistem* įsigijim*
L-ATV
šarvuot* visureig* pirkim*
šarvuot* visureig* įsigijim*
karin* visureig* pirkim*
karin* visureig* įsigijim*
PzH 2000
savaeig* haubic* pirkim*
savaeig* haubic* įsigijim*
JLTV
Black Hawk
karin* sraigtasparn* pirkim*
karin* sraigtasparn* įsigijim*
kovin* sraigtasparn* pirkim*
kovin* sraigtasparn* įsigijim*
povandenin* laiv* įsigijim*
povandenin* laiv* pirkim*
kovin* laiv* įsigijim*
kovin* laiv* pirkim*
karin* laiv* įsigijim*
karin* laiv* pirkim*
karin* atsargų pirkim*
karin* atsargų įsigijim*
šautuvų įsigijim*
šautuvų pirkim*
šaudmenų įsigijim*
šaudmenų pirkim*
amunic* įsigijim*

amunic* pirkim*
1611 Installations & Land = Įrenginiai ir žemės plotai
Includes issues related to military installations,
construction, and land transfers = Apima klausimus susijusius
su kariniais įrenginiais, statyboms ir žemės plotų perdavimu.
karin* įrengin*
karin* įtvirtinim*
kareivin*
karin* pastat*
poligon* plėtr*
poligon* statyb*
karin* statyb*
karin* baz* išplėtim*
karin* baz* statyb*
karin* miestel*
karin* infrastruktūr*
karin* nekilnoj* turt*
krašto apsaugos objekt*
būst* kariams
karin* būstas
karin* būsto
karin* būstui
karin* būsta
karin* būstu
karin* būste
karin* būstai
karin* būstų
karin* būstams
karin* būstus
karin* būstais
karin* būstuose
karin* turtas
karin* turto
karin* turtui
karin* turta
karin* turtu
karin* turte
karin* turtai
karin* turtų
karin* turtams
karin* turtus
karin* turtais
karin* turtuose
karin* butas
karin* buto
karin* butui
karin* buta
karin* butu
karin* bute
karin* butai
karin* butų
karin* butams

karin* butus
karin* butais
karin* butuose
karin* gamykl* pastat*
karin* parduotuv* pastat*
Šiaurės miestel*

1612 Reserve Forces = Rezervinės pajėgos

Issues related to military reserves and reserve affairs = Apima klausimus susijusius su kariniais rezervais ir rezervinių pajėgų reikalais.

kariuomen* rezerv*
aktyv* rezerv*
rezerv* karys
rezerv* kario
rezerv* kariui
rezerv* kari
rezerv* kariu
rezerv* karyje
rezerv* kariai
rezerv* karių
rezerv* kariams
rezerv* karius
rezerv* kariais
rezerv* kariuose
karys savanor*
kario savanor*
kariui savanor*
kari savanor*
kariu savanor*
karyje savanor*
kariai savanor*
karių savanor*
kariams savanor*
karius savanor*
kariais savanor*
kariuose savanor*
kariuomen* personal* rezerv*
krašto apsaugos savanor*
tarnyb* rezerve
atsargos karinink*
savanor* karo tarnyb*
atsarg* pajėg*
rezervin* pajėg*
kariuomen* savanor*
pagalbin* karin* pajėg*

1614 Hazardous Waste = Pavojingos atliekos

Includes issues related to military nuclear and hazardous waste disposal and military environmental compliance = Apima klausimus susijusius su karinių branduolinių ir pavojingų atliekų šalinimu ir karinių bazių aplinkos atitikimu standartams.

branduolin* ginkl* atliek*

chemin* ginkl* atliek*
biologin* ginkl* atliek*
karin* branduolin* atliek*
karin* pavojing* atliek*
karin* objekt* aplinkos apsaug*
karin* baz* tarš*
karin* baz* užterštum*
karin* teritor* tarš*
karin* teritor* užterštum*
taršos židini* karin* baz*
tarš* karin* baz*
taršos židini* karin* teritor*
tarš* karin* teritor*
toks* karin* biologin* medžiag*
toks* karin* chemin* medžiag*
radioaktyv* karin* medžiag*
nuskandint* chemin* ginkl*
chemin* ginkl* kapinyn*

1616 Civilian Personnel = Civilinis personalas

Includes issues related to non-contractor civilian personnel, civilian employment in the defense industry, and military base closings = Apima klausimus susijusius su ne kariniu personalu, civiliu idarbinimu gynybos pramonėje ir kariniu baziu uzdarymu.

ne karin* personal*
civil* darbuotoj*
kariniu baziu uzdarym*
karines bazes uzdarym*
civil* krašto apsaugos sistem* tarnautoj*
kareivin* uzdarym*
kareivin* išlaikym*
gynybos pramon* pertvark*
kariniu baziu išlaikym*
karines bazes išlaikym*
užimtum* gynybos pramon*
civilin* mobilizacin* personal*

1617 Contractors = Rangovai

Includes issues related to military contractors and contracting, oversight of military contractors and fraud by military contractors = Apima klausimus susijusius su kariniais rangovais ir sutarciu sudarymu, kariniu rangovu priežiūra ir kariniu rangovu sukčiavimu.

karin* pirkim* rangov*
gynyb* pirkim* rangov*
karin* pirkim* sutar*
gynyb* pirkim* sutar*
karin* pirkim* susitarim*
gynyb* pirkim* susitarim*
gynybos vieš* pirkim*
karin* vieš* pirkim*
slapt* vieš* pirkim*
įslaptin* sandor*
privat* karin* rangov*

privač* karin* rangov*
karin* pramon* rangov*
vieš* pirkim* gynyb*

1619 Foreign Operations = Operacijos užsienyje

Includes issues related to direct war-related foreign military operations, prisoners of war and collateral damage to civilian populations = Apima klausimus susijusius su tiesioginėmis karinėmis operacijomis užsienyje, karo belaisviais ir žala civiliams gyventojams.

karin* operacij*

ATALANTA

jūrų operacij*

jūroje operacij*

karin* oro operacij*

EUNAVFOR

SOPHIA

įgimt* ryžt*

Spartiečio skyd*

operacij* Sangaris

operacij* Concordia

operacij* Enduring

karo belaisv*

karo kalėjim*

karin* kalėjim*

žala civil* gyventoj*

žalos civil* gyventoj*

žalai civil* gyventoj*

žalą civil* gyventoj*

karin* veiksm*

karin* konflikt*

karin* invazij*

karin* intervencij*

bombardavim*

karin* strategij*

karin* taktik*

karin* tiekim*

karin* logistik*

pokario atstatym*

pokarin* atstatym*

karo sugriovim*

karin* sugriovim*

karo žala

karo žalos

karo žalai

karo žalą

karo žaloje

karin* žala

karin* žalos

karin* žalai

karin* žalą

karin* žaloje

karo žiaurum*

karin* žiaurum*
karo nusikaltim*
karin* nusikaltim*
reparacij*
NATO operacij*
Tvirt* param*
Įgimt* ryžt*
Audr* dykum*

1620 Claims against Military = Pretenzijos kariuomenei
Includes issues related to claims against the military,
settlements for military dependents, and compensation for
civilians injured in military operations = Apima klausimus
susijusius su ieškiniais prieš kariuomenę, susitarimais su
kariškių išlaikytiniais ir kompensacijomis civiliams
gyventojams, sužeistiems vykdant karines operacijas.

ieškin* prieš karišk*
ieškin* prieš kariuomen*
ieškin* prieš Lietuvos kariuomen*
ieškin* karišk*
ieškin* kariuomen*
ieškin* Lietuvos kariuomen*
pretenzij* prieš kariuomen*
pretenzij* prieš Lietuvos kariuomen*
pretenzij* prieš karišk*
pretenzij* kariuomen*
pretenzij* Lietuvos kariuomen*
pretenzij* karišk*
bylin* su kariuomen*
bylin* su Lietuvos kariuomen*
bylin* su karišk*
byla prieš kariuomen*
bylos prieš kariuomen*
bylai prieš kariuomen*
bylą prieš kariuomen*
byloje prieš kariuomen*
bylų prieš kariuomen*
byloms prieš kariuomen*
bylas prieš kariuomen*
bylomis prieš kariuomen*
bylose prieš kariuomen*
byla prieš Lietuvos kariuomen*
bylos prieš Lietuvos kariuomen*
bylai prieš Lietuvos kariuomen*
bylą prieš Lietuvos kariuomen*
byla prieš Lietuvos kariuomen*
byloje prieš Lietuvos kariuomen*
bylos prieš Lietuvos kariuomen*
bylų prieš Lietuvos kariuomen*
byloms prieš Lietuvos kariuomen*
bylas prieš Lietuvos kariuomen*
bylomis prieš Lietuvos kariuomen*
bylose prieš Lietuvos kariuomen*

byla prieš karišk*
bylos prieš karišk*
bylai prieš karišk*
bylą prieš karišk*
byla prieš karišk*
byloje prieš karišk*
bylos prieš karišk*
bylų prieš karišk*
byloms prieš karišk*
bylas prieš karišk*
bylomis prieš karišk*
bylose prieš karišk*
kompens* civil* gyventoj*
kario suluošinim*
karių suluošinim*
kario žūtis
kario žūties
kario žūčiai
kario žūtį
kario žūtimi
kario žūtyje
kario žūtys
kario žūčių
kario žūtims
kario žūtimis
kario žūtyse
karių žūtis
karių žūties
karių žūčiai
karių žūtį
karių žūtimi
karių žūtyje
karių žūtys
karių žūčių
karių žūtims
karių žūtimis
karių žūtyse
kompensacij* iš krašto apsaugos
ieškin* krašto apsaugos
pretenzij* krašto apsaugos
karin* išlaikytin*
karišk* išlaikytin*
kariuomen* išlaikytin*
1698 R&D = Moksliniai tyrimai ir plėtra
Includes issues related to defense research and development =
Apima klausimus susijusius su gynybos tyrimais ir plėtra.
karo akademij*
ginkl* sistem* tyrim*
ginkl* tobulinim*
ginkl* kūrim*
ginklų tyrim*
ginklo tyrim*

kariuomen* tyrim*
ginklo bandym*
ginklų bandym*
ginkluot* bandym*
laivyn* tyrim*
karin* technolog* tyrim*
karin* personal* tyrim*
energetin* saugumo kompetencij* centr*
NATO tyrim*
kibernetin* saugumo kompetencij* centr*
kibernetin* gynybos kompetencij* centr*
1699 Other = Kita
Includes issues related to other defense policy subtopics =
Apima kitus klausimus susijusius su gynybos politikos
potemėmis.
sausumos mina
sausumos minos
sausumos minai
sausumos miną
sausumos minoje
sausumos minu
sausumos minoms
sausumos minas
sausumos minomis
sausumos minose
informacin* karas
informacin* karo
informacin* karui
informacin* karą
informacin* karu
informacin* kare
informacin* karai
informacin* karų
informacin* karams
informacin* karus
informacin* karais
informacin* karuose
informacin* atak*
informacin* saugum*
hibridin* karas
hibridin* karo
hibridin* karui
hibridin* karą
hibridin* karu
hibridin* kare
hibridin* karai
hibridin* karų
hibridin* karams
hibridin* karus
hibridin* karais
hibridin* karuose
hibridin* grėsm*

hibridin* atak*
psichologin* karas
psichologin* karo
psichologin* karui
psichologin* karą
psichologin* karu
psichologin* kare
psichologin* karai
psichologin* karų
psichologin* karams
psichologin* karus
psichologin* karais
psichologin* karuose
nereguliar* ginkluot* formuot*
nereguliar* ginkluot* formuoč*
žal* žmogeliuk*
šaulių sąjung*
dezinformacij*
pilietin* savigyn*
piliečių pasiprieš*
pilietin* pasiprieš*
piliečių nepaklus*
pilietin* nepaklus*
civil* pasiprieš*
civiliais asmenimis paremt* gynyb*
alternatyv* krašto apsaugos tarnyb*
draugij* armijai aviacijai ir laivynui remti
DOSAAF
karin* medal*
kariuomen* dien*
kariuomen* ir visuomen* dien*
kariuomen* ir visuomen* vienybės dien*
krašto apsaugos sistemos medal*
medal* Už nuopelnus
medal* Už pasižymėjimą
generolo Jono Žemaičio medal*
medal* Už tarptautines operacijas
kariuomenės medal*
medal* Sužeistajam
medal* Už tarpusavio paramą
kariuomenės pajėgų medal*
medal* Už pavyzdinę tarnybą
savanorių pajėgų medal*
medal* Už pavyzdinę kario savanorio tarnybą
kariuomenės kūrėjų savanorių medal*
Šaulių žvaigžd*
Dariaus ir Girėno medal*
Vyčio Kryžiaus ordin*
uniform* be atpažinimo ženkl*
vidin* neramum*
pilietin* karas
pilietin* karo

pilietin* karui
pilietin* kara
pilietin* karu
pilietin* kare
pilietin* karai
pilietin* karu
pilietin* karams
pilietin* karus
pilietin* karais
pilietin* karuose

1602 Alliances = Aljansai

Includes issues related to defense alliance and agreement, security assistance, and UN peacekeeping activities = Apima klausimus susijusius su gynybiniais aljansais ir susitarimais, pagalba saugumo srityje ir JT taikos palaikymo veikla.

kolektyvin* saugum*

NATO

Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacij*

VES

Vakarų Europos Sąjung*

JTO taikdar*

JT taikdar*

Jungtinių Tautų taikdar*

karin* pagalb*

saugumo pagalb*

ginklų tiekim*

JAV batalion*

Jungtinių Valstijų

JAV karin* baz*

Jungtinių Valstijų karin* baz*

JAV karin* teknik*

Jungtinių Valstijų karin* teknik*

Baltijos oro policij*

gynybin* aljans*

gynybos aljans*

saugumo aljans*

gynyb* susitarim*

JT taikos palaikym*

JTO taikos palaikym*

Jungtinių Tautų taikos palaikym*

2 pro* gynybos išlaid*

2 pro* BVP gynybai

2 pro* nuo BVP

2% gynybos išlaid*

2% BVP gynybai

2% nuo BVP

bendr* saugumo ir gynybos politik*

Varšuvos pakt*

Varšuvos sutart*

Varšuvos sutarč*

karin* išipareigojim*

gynyb* įsipareigojim*
gynyb* bendradarbiav*
karin* bendradarbiav*
jungtin* karin* operac*
karin* mokym* misij*
karin* mokym* operacij*
KFOR
SFOR
MINUSMA
ginkluot* pajėg* mokym*
tarptautin* operacij*
ES greit* reagavimo pajėg*
Europos Sąjungos greit* reagavimo pajėg*
LITART
LITBAT
LITPOLBAT
BALTBAT
LITBRIG
BALTSQN
ALTHEA
LITPLA
ESBO sien* stebėjim*
ESBO verifika* misij*
ESBO misij*
UNSMIS
UNMISS
EUTM
EUTM
JT karin* stebė*
JTO karin* stebė*
Jungtinių Tautų karin* stebė*
ES mokym* misij*
ES stebė* misij*
Europos Sąjungos mokym* misij*
Europos Sąjungos stebė* misij*
PRISM
ISAF
UNAMA
MONUSCO
MINUTAH
UNAMA
UNAMID
UNISFA
UNMIK
UNOCI
JT taikos įvedim*
JT paramos misij*
JT stabiliz* misij*
JT misij*
JT operacij*
JTO taikos įvedim*
JTO paramos misij*

JTO stabiliz* misij*
JTO misij*
JTO operacij*
Jungtinių Tautų taikos įvedim*
Jungtinių Tautų paramos misij*
Jungtinių Tautų stabiliz* misij*
Jungtinių Tautų misij*
Jungtinių Tautų operacij*
bendradarbiavim* gynyb*
bendradarbiavim* karin*

1603 Intelligence = Žvalgyba

Includes issues related to military intelligence, espionage, and covert operations = Apima klausimus susijusius su karine žvalgyba, šnipinėjimu ir slaptomis operacijomis.

žvalgybinink*
karin* žvalgyb*
žvalgybos įstatym*
žvalgyb* veikl*
žvalgyb* informacij*
žvalgyb* tarnyb*
žvalgybos tarnaut*
slapt* bendradarb*
operatyvin* darbuotoj*
prisipažin* asmen*
žvalgyb* bendradarb*
žvalgyb* agent*
žvalgyb* vadov*
priedangos organizacij*
konspirac* patalp*
susitikimų but*
užsienio diplomat* žvalgyb*
verbavim*
įslaptint* informacij*
slapt* informacij*
Antr* operatyvinių tarnybų departament*
Antr* departament*
AOTD
Valstybės saugumo departament*
VSD
kontržvalgyb*
žvalgyb* inspektor*
pokalb* pasiklausym*
pokalb* įrašym*
špionaž*
šifravim*
infiltrac*
infiltrav*
infiltruo*
šnipinė*
šnipas
šnipo

šnipui
šnipa
šnipu
šnipe
šnipai
šnipų
šnipams
šnipus
šnipais
šnipuose
gynyb* informacijos nutek*
karin* informacijos nutek*
žvalgyb* ataskait*
CŽV
CŽA
Smerč
Stasi
CIA
MI5
MI6
SIS
ĮIRIS
MOSSAD
kolaboran*
kolaborav*
kolaboruo*
kgbis*
rezervis*
valstybės išdav*
veikim* prieš valstyb*
kenkėjišk* veikl*
KGB
valstybės saugumo komitet*
VSK
FSB
federalin* saugumo tarnyb*
GRU
vyriaus* žvalgybos valdyb*
NKGB
MGB
Rusijos žvalgyb*
strib*
liaudies gynėj*
NKVD
liaudies komisar*
MVD
vyriaus* žvalgybos valdyb*
užsienio agen*
užsienio žvalg*
saugumie*

1615 Civil = Civilinė sauga

Includes issues related to domestic civil defense, national security responses to terrorism, and other issues related to homeland security = Apima klausimus susijusius su vidaus civiline gynyba, nacionalinio saugumo reagavimu į terorizmą ir kitus klausimus, susijusius su šalies saugumu.

civilin* gynyb*
civilin* saug*
gelbėjim* darb*
gyventoj* evakavim*
gyventoj* evakuacij*
kolektyvin* apsaug*
perspėjimo sistem*
sléptuv*
dujokauk*
respirator*
kalio jodid*
jodo tablet*
radiolog* avar*
avarin* planavim*
avarij* padarin*
ekstremal* situacij*
ekstremal* įvyk*
teroro akt*
teroro išpuol*
terorizm*
terrorist*
terorisč*
politin* žudyn*
politin* nužudym*
politin* žmogžudys*
politin* pasikėsanim*
savanorių maišt*
Bražuolės diversij*
tilt* per Bražuol*
Abromavičiaus žmogžudyst*
Abromavičiaus nužydym*
Pociūno žūtis
Pociūno žūties
Pociūno žūčiai
Pociūno žūtį
Pociūno žūtimi
Pociūno žūtyje
sprogdinim* 1991
1991 m* sprogdinim*
gaisrinink*
ugniages*
priešgaisr*
gaisravie*
gaisras
gaisro
gaisrui
gaisrą

gaisru
gaisre
gaisrai
gaisrų
gaisrams
gaisrus
gaisrais
gaisruose
gelbėjimo departament*
pramonin* avarij*
dujų nuotėk*
elektros išlyd*

17 Technology = Technologijos

1700 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general space, science, technology, and communications = Apima bendrus klausimus susijusius su kosmosu, mokslu, technologijomis ir komunikacijomis.

mokslo politik*
inovacijų politik*
telekomunikacijų politik*
ryšių politik*
technologijų politik*
elektroninių ryšių įstatym*
elektroninių ryšių infrastruktūr
ryšių reguliavim*
ryšių įstatym*
informatikos minister*
sporto minist*
mokslo minist*
technologijų tarnyb*
technolog* pokyč*
automatizacij*
automatizavim*
kompiuterizacij*
kompiuterizavim*
robotizacij*
technolog* pažang*

1701 Space = Kosmosas

Includes issues related to the government use of space and space resource exploitation agreements, government space programs and space exploration, military use of space = Apima klausimus susijusius su valstybiniu kosmoso naudojimu ir kosmoso išteklių naudojimo susitarimais, valstybinėmis kosmoso programomis ir kosmoso tyrimais, kariniu kosmoso naudojimu.

kosmosas
kosmoso
kosmosui
kosmosą
kosmosu
kosmose
erdvėlaiv*

LituanicaSAT-1
LitSAT-1
kosmin* program*
NASA
kosmin* stot*
kosmin* stoč*
kosmin* palydov*
kosmin* aparat*
kosmin* laiv*
palydov* paleidim*
kosmin* misij*
kosmin* erdv*
astronaut*
astronauč*
raketa
raketos
raketai
raketa
raketoje
raketų
raketoms
raketas
raketomis
raketose
kosmonaut*
kosmonauč*
teleskop*
kosmin* turizm*
astronomij*
astronomin*
aerokosmos*
kosmodrom*

1704 Commercial Use of Space = Komercinis kosmoso naudojimas
Includes issues related to the regulation and promotion of
commercial use of space, commercial satellite technology, and
government efforts to encourage commercial space development =
Apima klausimus susijusius su komercinio kosmoso naudojimo
reglamentavimu ir skatinimu, komercinėmis palydovų
technologijomis ir vyriausybės pastangomis skatinti komercinę
kosminės erdvės plėtrą.

komercin* kosmoso panaudojim*
ryšio palydov*
ryšių palydov*
saulės energijos palydov*
investicij* į kosmos*
investuo* į kosmos*
investav* į kosmos*
kosmin* versl*
kosmin* ekonomik*

1705 Science Transfer = Mokslo žinių perdavimas
Includes issues related to science and technology transfer and
international science cooperation = Apima klausimus susijusius

su mokslo žinių ir technologijų perdavimu bei tarptautiniu mokslo bendradarbiavimu.

technologijų* perdavim*

žinių perdavim*

inovacijų* perdavim*

žinių komercinim*

žinių komercializavim*

mokslo tarptautiškum*

tarptautin* moksl* bendradarbiavim*

mokslin* tyrim* ir eksperimentin* plėtr*

MTEP

inovacijų ir verslo centr*

mokslo ir verslo projekt*

Eurostars 2

EUROSTARS

technologijų agentūr*

MITA

universitet* ir pramonės bendradarbiavim*

universitet* ir verslo bendradarbiavim*

eksperimentin* plėtr*

moksl* tyrim* infrastruktūr*

moksl* tyrim* organizacij*

taikom* moksl* tyrim*

ERIC

technologin* plėtr*

technologin* pažang*

Silicio slėn*

mokslo park*

technologijų park*

Saulėtekio slėn*

Nemuno slėn*

Santaros slėn*

Santakos slėn*

mokslo slėn*

mokslo, studijų ir verslo centr*

fizinių ir technologinių mokslų centr*

1708 Weather Forecasting = Orų prognozė

Includes issues related to weather forecasting, oceanography, geological surveys, and weather forecasting research and technology = Apima klausimus susijusius su orų prognozavimu, okeanografija, geologiniais tyrimais ir orų prognozavimo tyrimais bei technologijomis.

hidrometeorologij*

hidrometeorologin*

orų prognoz*

oro prognoz*

okeanografi*

geologin*

geologij*

oro pokyč*

orų pokyč*

oro pokyt*

orų pokyt*
oro permain*
orų permain*
vandenyn*

1798 R&D = Moksliniai tyrimai ir plėtra

Includes issues related to space, science, technology, and communication research and development not mentioned in other subtopics = Apima klausimus susijusius su kosmoso, mokslo, technologijų ir ryšių tyrimais bei plėtra, nepaminėtais kitose potėmėse.

mokslo taryb*
mokslo ir studijų fond*
mokslin* projekt*
mokslo projekt*
mokslin* tyrim*
Horizon 2020
Horizon Europe
FP7
mokslinių tyrimų bendr* program*
mokslo tyrimų bendr* program*
priešpriešin* sraut* greitintuv*
dalel* greitintuv*
hadron* greitintuv*
universitet* bibliotek*
Mažvydo bibliotek*
Vrublevskių bibliotek*
bioetikos komitet*
biomedicininių tyrimų etik*
akademin* etik*
akademin* sąžiningum*
robotikos tyrim*
tyrimų pakartojamum*
superlaidum* tyrim*

1799 Other = Kita

Includes issues related to other space, science, technology, and communication research and development = Apima kitus klausimus susijusius su kosmoso, mokslo, technologijų ir ryšių tyrimais ir plėtra.

NSO
UFO
mokslo akademij*
mokslų akademij*
universitetų rektorių konferencij*
robotas
roboto
robotui
robotą
robotu
robote
robotai
robotų
robotams

robotus
robotais
robotuose
dirbtin* intelekt*
mašinin* mokym*
autonomin* automobil*
savaeig* automobil*

1706 Telecommunications = Telekomunikacijos

Includes issues related to telephone and telecommunication regulation, infrastructure for high speed internet, and other forms of telecommunication = Apima klausimus susijusius su telefonijos ir telekomunikacijų reguliavimu, didelės spartos interneto infrastruktūra ir kitomis telekomunikacijų formomis.

Telekomas
Telekomo
Telekomui
Telekoma
Telekomu
Telekome
Telekom* privatiz*
TEO LT
telekomunikacij*
internet* infrastruktūr*
plačiajuos* internet*
spart* internet*
sparč* internet*
beviel* internet*
mobil* internet*
telefono ryš*
telefonin* ryš*
judr* radijo ryš*
vietin* linij*
vietin* ryš* linij*
mobil* ryš*
mobil* telefon*
tinklo patikimum*
tarptautin* ryš*
tarptautin* telefon*
plačiajuos* ryš*
RAIN
RAIN-2
plačiajuos* tinkl*
GSM ryš*
GSM tinkl*
2G
3G
4G
5G
išman* telefon*
ryšio perėmim*
telefon* tarif*

tarptinklin* ryš*
pokalb* tarif*
telefon* linij* tarif*
skambuč* kain*
skambuč* tarif*
ryšio tarif*
ryšių tarif*
interneto kain*
interneto tarif*
interneto greit*
interneto greič*
interneto spart*
internet* ryš*
šviesolaid*
Omnitel
Telia
Bitė Lietuva
Tele2
Mezon

1707 Broadcast = Transliavimas

Includes issues related to the regulation of the newspaper, publishing, radio, and broadcast television industries = Apima klausimus susijusius su laikraščiu, leidybos, radijo ir televizijos transliavimo pramone.

televizija
televizijos
televizijai
televizija
televizijoje
radijas
radijo
radijui
radiją
radiju
radijuje
LRT
LRTK
ryšio kanal*
ryšio tinkl*
TV
transliacij*
transliavim*
transliuotoj*
laikrašč*
laikrašt*
dienrašč*
dienrašt*
savaitrašt*
savaitrašč*
žurnalas
žurnalo

žurnalui
žurnalą
žurnalu
žurnale
žurnalai
žurnalų
žurnalams
žurnalus
žurnalais
žurnaluose
spauda
spaudos
spaudai
spaudą
spauda
spaudioje
retransliacij*
retransliavim*
retransliuotoj*
filmų klasifik*
filmų žymėjim*
program* klasifikav*
program* klasifikac*
program* žymėjim*
visuomenės informavim*
viešosios informacijos rengėj*
viešosios informacijos skleidėj*
viešosios informacijos rengėj*
viešosios informacijos skleidėj*
antžemin* tinkl*
informacin* visuomen*
erotinio pobūdžio informacij*
pornografinio pobūdžio informacij*
smurtinio pobūdžio informacij*
privataus pobūdžio informacij*
palydovin* ryš*
paslėpt* reklam*
žinių laida
žinių laidos
žinių laidai
žinių laidą
žinių laidoje
žinių laidų
žinių laidoms
žinių laidas
žinių laidomis
žinių laidose

1709 Computers = Kompiuteriai

Includes issues related generally to the computer industry,
regulation of the internet, and computer security = Apima

klausimus susijusius su kompiuterių pramone, interneto reguliavimu ir kompiuterių saugumu.

kibernet* sauga
kibernet* saugos
kibernet* saugai
kibernet* sauga
kibernet* saugoje
kibersaugum*
kibernet* saugum*
kibernet* atak*
kibernet* incident*
kompiuter* program*
duomenų baz*
kompiuter* pramon*
kompiuter* saugum*
superkompiuter*
kompiuter* virus*
kompiuter* sauga
kompiuter* saugos
kompiuter* saugai
kompiuter* sauga
kompiuter* saugoje
kompiuterių naudojimą*
kompiuterio naudojimą*
internetu reguliavimą*
internetu naudojimą*
duomenų šifravimą*
duomenų dešifravimą*
internetu neutralumą*
socialiniai medijai*
socialiniai tinklai*
informacinė infrastruktūra*
kibernetiniai erdvė*
tinklų saugum*
tinklo saugum*
informacijos saugum*
informacinė saugum*
CERT-LT
elektroninių ryšių tinklai* saugum*

18 Foreign trade = Užsienio prekyba

1800 General = Bendrieji klausimai

Includes issues generally related to foreign trade and appropriations for government agencies generally regulating foreign trade = Apima bendrus klausimus susijusius su užsienio prekyba, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, prižiūrinčioms užsienio prekybą.

užsienio prekyb*
tarptautinė prekyb*
ES prekyb*
tarptautinė mokėjimų*
pasaulio prekyb*

prekybos liberaliz*
globalizac*
komercijos ataš*
verslo misij*
tarptautin* parod*
tarptautin* mugė
tarptautin* mugės
tarptautin* mugei
tarptautin* muge
tarptautin* muge
tarptautin* mugėje
tarptautin* mugių
tarptautin* mugėms
tarptautin* mugės
tarptautin* mugėmis
tarptautin* mugėse
tarptautin* verslo main*

1803 Exports = Eksportas

Includes issues related to export regulation, subsidies, promotion, and control = Apima klausimus susijusius su eksporto reglamentavimu, subsidijomis, skatinimu ir kontrole.

eksportas
eksporto
eksportui
eksportą
eksportu
eksporte
eksportuo*
eksportav*

Naujos galimybės LT
Expo sertifikatas LT
Verslo klasteris LT
Expo konsultantas LT
užsienio rink*

1804 Private Investments = Privačios investicijos

Includes issues related to international private business investment and corporate development = Apima klausimus susijusius su tarptautinėmis privataus verslo investicijomis ir įmonių plėtra.

užsienio investicij*
TUI
užsienio investuotoj*
Investuok Lietuvoje
LEZ
laisv* ekonomin* zon*
investicij* užsien*
investicij* į užsienį
investuotojų forum*
investuotojų asociacij*
strategin* investuotoj*
investicijų projekt*
Investors Forum

plyn* lauk*
investicin* žemės sklyp*
pramonės park*
Investicijos Lietuvai
TUI Invest Lt+
tarptautin* versl*
užsienio bank*
skandinav* bank*
investicijų apsaug*
investuot* pritraukimas
Vilnius Invest

1806 Competitiveness = Konkurencingumas

Includes issues related to productivity of competitiveness of domestic businesses and balance of payments issues = Apima klausimus susijusius su šalies verslo konkurencingumu ir mokėjimų balanso problemomis.

mokėjimų balans*
einam* sąskait* deficit*
einam* sąskait* balans*
einam* sąskait* pokyč*
verslo konkurencingum*
Lietuvos konkurencingum*
ekonomikos konkurencingum*
technologijų konkurencingum*
ekonomin* konkurencingum*
tarptautin* konkurencingum*
konkurencingumo statistik*
konkurencingumo ataskait*
pasaul* rinkos dal*
pramonės konkurencingum*
prekybos konkurencingum*
prekybos deficit*
prekybos balans*
prekybos pervir*
Rinkis prekę lietuvišką
įmonių konkurencingum*
įmonės konkurencingum*
Išvien dėl Lietuvos

1807 Tariff & Imports = Tarifai ir importas

Includes issues related to tariffs and other barriers to imports, import regulation and impact of imports on domestic industries = Apima klausimus susijusius su tarifais ir kitomis importo kliūtėmis, importo reglamentavimu ir importo poveikiu vidaus pramonei.

importas
importo
importui
importą
importu
importe
importuotoj*
prekybos tarif*

tarptautin* prekyb* apribojim*
tarptautin* prekyb* ribojim*
tarptautin* prekyb* apsaug*
integruot* tarif*
LITAR
import* iš ne ES šalių
import* iš trečiųjų šalių
protekcionizm*
muitas
muito
muitui
muitą
muitu
muite
muitai
muitų
muitams
muitus
muitais
muituose
vidaus pramon* apsaug*
šalies pramon* apsaug*
šalies įmonių apsaug*
gyvybiškai svarb* pramon* šak*
kilmės šalies ženklėnim*
antidemping*
demping*
prekybos embarg*
duty-free
duty free
tarifų taisykl*
produkt* kilmės šal*
prek* kilmės šal*
prek* kilmės taisykl*
produkt* kilmės taisykl*
užsienio prekyb* zon*
neapmuitin* prek* parduotuv*
laisvosios prekybos zon*
laisvos prekybos zon*
pramonės perkėlim*
pramonės iškėlim*
įmonės perkėlim*
įmonės iškėlim*
įmonių perkėlim*
įmonių iškėlim*
verslo perkėlim*
verslo iškėlim*
strategin* prek* eksport*
tranzito kontrol*
prekyb* apsaugos priemon*
antisubsid* priemon*
rink* apsaugos priemon*

protekcin* priemon*
tarptautin* prekybos kar*
tarptautin* prekybin* kar*

1808 Exchange Rates = Valiutų kursai

Includes issues related to exchange rate and related issues =

Apima klausimus susijusius su valiutų kursais ir panašia
tematika.

valiuta
valiutos
valiutai
valiutą
valiutoje
valiutų
valiutoms
valiutas
valiutomis
valiutose
euro zon*
euro kurs*
euro nuvertė*
laikin* pinig*
laikin* talon*
bendrieji pinig*
bendrujų pinig*
bendriesiems pinig*
bendruosius pinig*
bendraisiais pinig*
bendruosiuose pinig*
bendrieji talon*
bendrujų talon*
bendriesiems talon*
bendruosius talon*
bendraisiais talon*
bendruosiuose talon*
Europos pinigų sistem*
Europos pinigini* vienetai*
ekiu
ECU
lito įstatym*
euro įvedim*
lito perskaičiavim* kurs*
litų keitim*
lito keitim*
lito kurs*
lito patikimum*
lito stabilum*
lito nuvertė*
tarptautin* atsarg*
aukso atsarg*
aukso standart*
lito stiprum*
lito stiprinim*

lankst* kurso sistem*
fiksiot* kurso sistem*
tarpbankin* birž*

1899 Other = Kita

Includes issues related to other foreign trade policy subtopics
= Apima klausimus susijusius su kitomis užsienio prekybos
politikos potemėmis.

vokišk* kokyb*
vokišk* produktų kokyb*
vokišk* prekių kokyb*
emigrantų perlaid*
emigrantų pinigini* perlaid*
emigrantų pinigai
emigrantų pinigų
emigrantų pinigams
emigrantų pinigus
emigrantų pinigais
emigrantų piniguose
emigrantų pervedim*
pervedim* į Lietuv*
perlaid* į Lietuv*

1802 Trade Agreements = Prekybos susitarimai

Includes issues related to trade negotiations, disputes, and
agreements, including tax treaties = Apima klausimus susijusius
su prekybos derybomis, ginčais ir susitarimais, įskaitant
mokestines sutartis.

prekyb* susitarim*
dvigub* apmokestinim*
pasaulio prekybos organizacij*
PPO
WTO
laisv* prekyb*
Europos ekonominė bendrij*
Europos ekonominio bendradarbiavimo organizacij*
EEB
bendr* Europos rink*
bendra rink*
bendros rink*
bendrai rink*
bendrą rink*
bendroje rink*
bendroji rink*
bendrosios rink*
bendrajai rink*
bendrają rink*
bendrają rink*
bendrojoje rink*
laisv* prekių judėjim*
laisv* žmonių judėjim*
laisv* kapitalo judėjim*
CELPA

prekybos sutart*
prekybos sutarč*
sutar* dėl tarifų ir prekybos
GATT
prekybos ginč*
prekybin* ginč*
deryb* dėl prekybos
prekybos deryb*
prekybin* deryb*
Urugvajaus raund*
NAFTA
ASEAN
Europos ekonomin* erdv*
EFTA
ELPA
EEE
prekybos karas
prekybos karo
prekybos karui
prekybos karą
prekybos karu
prekybos kare
prekybos karai
prekybos karų
prekybos karams
prekybos karus
prekybos karais
prekybos karuose
prekybin* karas
prekybin* karo
prekybin* karui
prekybin* karą
prekybin* karu
prekybin* kare
prekybin* karai
prekybin* karų
prekybin* karams
prekybin* karus
prekybin* karais
prekybin* karuose
prekybos santyk*
prekybin* santyk*
ekonomin* santyk* normalizavim*
normaliz* ekonomin* santyk*
ginč* dėl intelektin* nuosavyb*
ginč* dėl piratavim*
protest* prieš globalizacij*
antiglobalist*
antiglobalizm*
antikapitalist*
antikapitalizm*
protest* prieš G20

transatlantin* prekyb*
investic* partneryst*
TTIP
neapmokestinam* apsipirkim*

19 International Affairs = Tarptautiniai santykiai

1900 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general international affairs and foreign aid, including appropriations for general government foreign affairs agencies = Apima bendrus klausimus susijusius su tarptautiniais santykiais ir parama užsieniui, įskaitant asignavimus valstybinėms įstaigoms, prižiūrinčioms užsienio reikalus.

užsienio reikal*
pasaulio politik*
pasaulin* politik*
tarptautin* santyk*
užsienio santyk*
tarptautin* sutart*
tarptautin* sutarč*
dvišal* sutart*
trišal* sutart*
daugiašal* sutart*
dvišal* sutarč*
trišal* sutarč*
daugiašal* sutarč*
sutart* su tarptautin*
sutarč* su tarptautin*
geopolitik*
geopolitin*
tarptautin* plėtr* ir saugum*
tarptautin* taik*
tarptautin* bendradarbiavim*
šaltasis karas
šaltojo karo
šaltajam karui
šaltąjį karą
šaltuoju karu
šaltajame kare
sutar* denonsavim*
sutar* denonsavim*
konvencij* ratifikavim*
konvencij* ratifikavim*
Seimo rezoliucij*
tautų teis*
tautos teis*
tautų apsisprendim* teis*
tautos apsisprendim* teis*

1902 Resources Exploitation = Išteklių naudojimas

Includes issues related to international resources exploitation and resources agreements, law of the sea and international ocean conservation efforts = Apima klausimus susijusius su

tarptautinių išteklių naudojimu ir susitarimais dėl išteklių,
jūrų teisė ir tarptautinėmis vandenynų išsaugojimo pastangomis.

Kioto protokol*

JTBKKK

klimate kaitos konvencij*

jūrų teisė

jūrų teisės

jūrų teisei

jūrų teisę

jūrų teisei

jūrų teisėje

banginių medžiokl*

Amazonės mišk*

tarptautin* susitarim* dėl gamtos apsaug*

Tarptautin* jūrų organizacijos konvencij*

Tarptautin* žvejojimo susitarim*

Tausios žvejojimo partnerystės susitarim*

Indijos vandenyno tunų komisij*

IOTC

tunų apsaugos komisij*

ICCAT

Žvejojimo šiaurės vakarų Atlante organizacij*

NAFO

Žvejojimo šiaurės rytų Atlante komisij*

NEAFC*

Žvejojimo pietryčių Atlante organizacij*

SEAFO

lašišų išsaugojimo organizacij*

NASCO

Ramiojo vandenyno žuvininkystės komisij*

WCPFC

Australinių tunų apsaugos komisij*

CCSBT

Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos komisij*

CCAMLR

Arkties vandenyno centrin* dalies susitarim*

Susitarim* dėl sužvejojam* kieki*

Konvencij* dėl teritorin* jūr*

Konvencij* dėl atvir* jūr*

Konvencij* dėl kontinentin* šleif*

Konvencij* dėl žvejoj*

Konvencij* dėl tarptautin* jūrų laivyb*

paukščių apsaugos konvencij*

Kailinių ruonių išsaugojim* ir apsaug*

konvencij* dėl faunos ir floros

laukinių gyvūnų išsaugojim*

konvencij* dėl banginių medžiokl*

konvencij* dėl Šiaurės Vakarų Atlanto vandenyno žuvų išteklių*

konvencij* dėl paukščių apsaugos

konvencij* dėl naftos teršalų jūr*

Susitarim* dėl Reino upės apsaugos

konvencij* dėl jūros taršos

Antarkties ruonių apsaug*
Nykstan* laukinės faunos ir floros rūš*
konvencij* dėl terš* iš laivų
jūros apsaugos nuo taršos konvencij*
Aplinkos modifikavimo sutar*
oro teršalų pernašų konvencij*
Antarkties jūros gyvūnų išteklių išsaugojim*
susitarim* dėl atogražų medienos
klimato kaitos komisij*
Biologinės įvairovės konvencij*
Kovos su dykumėjimu konvencij*
Susitarim* dėl migruojančių žuvų išteklių
Bazelio konvencijos protokol* dėl žalos atlyginimo
konvencij* dėl laivų krovinių vaterlinijos
konvencij* dėl laivų matmenų
Pasaulio gamtos chartij*
Rio deklaracij* dėl aplinkos ir plėtros
Darbotvark* 21
poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstyb* kontekst* konvencij*
ESPOO konvencij*
Orhuso konvencij*
konvencij* dėl veiksmų atviroje jūroje teršimo nafta
Ozono sluoksnio apsaugos konvencij*
Vienos konvencij*
Protokol* dėl medžiagų naikinančių ozon*
Monrealio protokol*
ASEAN susitarim* dėl tarpvalstybin* užterštumo
Baltijos jūros aplinkos apsaugos konvencij*
Helsinkio konvencij*
konvencij* dėl teršimo iš laivų
Arkties aplinkos apsaugos strategij*
teritorin* vanden*
teritorin* jūr*
taikaus plaukimo teis*
žvejyb* atviroje jūroje
tarptautin* susitarim* dėl žvejybos
Tarptautin* banginių medžiokl* komisij*
konvencij* dėl tarptautinių taisyklių padedančių išvengti
laivų susidūrimų jūrose
konvencij* dėl saugių konteinerių
konvencij* dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje
Konvencij* dėl Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos
apsaugos
jūrų paieškos ir gelbėjimo konvencij*
žvejyb* nacionaliniuose teritoriniuose vandenyse
žvejyb* nacionaliniuose vandenyse
Konvencij* dėl kovos su neteisėtais veiksmais prieš saugia
jūrų laivybą
Konvencij* dėl poveikio aplinkai vertinimo
laivų ir uosto įrenginių apsaugos kodeks*
laivų ir uosto įrenginių terminalų apsaugos kodeks*
Konvencij* dėl pelkių

Ramsaro konvencij*
laukinių gyvūnų rūšių išsaugojim*
Bonos konvencij*
laukinės gamtos ir natūraliųjų biotopų apsaug*
Berno konvencij*
pavojingų atliekų tarpvalstybinių pervežim*
Bazelio konvencij*
poveikio aplinkai įvertinimo tarpvalstybiniame kontekste
konvencij*
Roterdamo konvencij*
Kartachenos biosaugos protokol*
konvencij* dėl patvariųjų organinių teršalų
Stokholmo konvencij*
konvencij* dėl gyvsidabrio
Minamatos konvencij*
Panamos kanal*
Sueco kanal*
Kyljo kanal*

1905 Developing Countries = Besivystančios šalys

Includes issues related specifically to developing countries =
Apima klausimus tiesiogiai susijusius su besivystančiomis
šalimis.

besivystant* šalis
besivystanč* šalies
besivystanč* šaliai
besivystanč* šalį
besivystanč* šalimi
besivystanč* šalyje
besivystanč* šalys
besivystanč* šalių
besivystanč* šalims
besivystanč* šalimis
besivystanč* šalyse

pasaulin* badas
pasaulin* bado
pasaulin* badui
pasaulin* bada
pasaulin* badu
pasaulin* bade

maisto prieinamum*

Ebola

Ebolos

Ebolai

Ebola

Eboloje

pasaulio gyventojų skaičiaus augim*

Neprisijungimo judėjim*

1921 Specific Country = Specifinės šalys

Includes issues related specifically to a foreign country or
region not codable using other codes, assessment of political
issues in other countries, relations between individual
countries = Apima klausimus susijusius su konkrečiomis užsienio

šalimis ar regionais, kurių neįmanoma koduoti naudojant kitus kodus, politinių klausimų vertinimą kitose šalyse, atskirų šalių santykius.

Azij*
Kinij*
Taivan*
Korėj*
Japonij*
Turkij*
Izrael*
Iran*
Irak*
Palestin*
Liban*
Sirij*
Jordanij*
Hong Kong*
Indij*
Afganistan*
Saudo Arabij*
Jungtin* Arabų Emyrat*
JAE
Jemen*
Oman*
Bahrein*
Katar*
Kuveit*
Pakistan*
Bangladeš*
Birm*
Mianmar*
Butan*
Nepal*
Laos*
Filipin*
Singapūr*
Vietnam*
Kambodž*
Tailand*
Tibet*
Šri Lank*
Mongolij*
Indonezija*
Amerik*
JAV
Kanad*
Meksik*
Panam*
Kosta Rik*
Beliz*
Jamaik*
Gvatemal*

Nikaragv*
Hondūr*
Salvador*
Hait*
Haič*
Puerto Rik*
Kuba
Kubos
Kubai
Kuba
Kuboje
Brazilij*
Argentin*
Ekvador*
Urugvaj*
Paragvaj*
Bolivij*
Peru
Čilè
Čilès
Čilei
Čilè
Čile
Čilèje
Kolumbij*
Venesuel*
Egipt*
Tunis*
Marok*
Libij*
Afrik*
PAR
Alžyr*
Nigerij*
Sudan*
Namibij*
Ruand*
Etiopij*
Somal*
Ugand*
Angol*
Kamerūn*
CAR
Zair*
Čadas
Čado
Čadui
Čada
Čadu
Čade
Kongas
Kongo

Kongui
Konga
Kongu
Konge
Mozambik*
Madagaskar*
Gana
Ganos
Ganai
Gana
Ganoje
Liberij*
Niger*
Senegal*
Armėnija*
Azerbaidžan*
Gruzija*
Baltarusija*
Moldova*
Rusija*
Ukraina*
Kazachstan*
Uzbekistan*
Turkmėnistan*
Kirgizija*
Tadžikija*
Turkmėnija*
Uzbekija*
Kazachija*
Sakartvel*
Serbija*
Juodkalnija*
Makedonija*
Bosnija*
Hercegovina*
Kosovo*
Persija*
Australija*
Zelandija*
Vidur* Ryt*
Artim* Ryt*
Artim* Ryt*
Tolim* Ryt*
Vakarų Krant*
Foklandai*
Karibai*
Rytų Vokietija*
Čekoslovakija*
Jugoslavija*
FYROM
VDR
VFR

1929 Diplomats = Diplomatai

Includes issues related to diplomats, diplomacy, embassies, citizens abroad, foreign diplomats in the country, visas and passports = Apima klausimus susijusius su diplomatais, diplomatija, ambasadamis, piliečiais užsienyje, užsienio diplomatais šalyje, vizomis ir pasais.

ambasad*

konsul*

diplomač*

diplomatij*

diplomat*

emigracij*

emigrant*

pilieč* užsien*

Šengeno zon*

iškvietim*

tarpininkavimo rašt*

viza

vizos

vizai

viza

vizoje

vizu

vizoms

vizas

vizomis

vizose

pasieniet*

pasienieč*

beviz* režim*

nepaprast* pasiuntin*

įgaliot* ministr*

ministr* patarėj*

pirm* sekretor*

antr* sekretor*

treč* sekretor*

atašė

apostil*

pasiuntin*

Vienos konvencij*

pasų išdavim*

pasų padirb*

paso išdavim*

paso padirb*

užsienio atstovyb*

Amerikos bals*

Laisvosios Europos radij*

Taikos korpus*

nota

notos

notai

nota
notoje
notų
notoms
notas
notomis
notose
persona non grata
skiriam* raštai
skiriam* raštų
skiriam* raštams
skiriam* raštus
skiriam* raštais
skiriam* raštuose
agreman*
apaštal* legat*
apaštal* delegat*
nuncij*
internuncij*

1999 Other = Kita

Includes issues related to other international affairs policy subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis tarptautinių santykių politikos potėmėmis.

Konkordat*
vatikan*
popiež*
švent* sost*
pilietyb* suteikim* litvak*

1901 Foreign Aid = Parama užsieniui

Includes issues related to foreign aid not directly targeting at increasing international development = Apima klausimus susijusius su parama užsieniui, kuri nėra tiesiogiai skirta didinti tarptautinę plėtrą.

param* užsieniui
pagalb* užsienio šal*
pagalb* užsieniui
param* užsienio šal*
vystom* bendradarbiav*
param* demokrati*
humanitarin* pagalb*
pagalba besivystančioms šalims
Maršalo plan*
param* Afrikai
param* Afrikos
pagalb* Afrikai
pagalb* Afrikos
paramos program* Afrikai
paramos program* Afrikos
Europos atstatymo program*
pagrindinės materialinės pagalbos veiksmai*

kov* su badu Afrikoje
kov* su badu Afrikos
pagalb* stichinių nelaimių aukoms
pagalb* stichinės nelaimės aukoms
Maist* taikai
Europos plėtros fond*
Europos kaimynystės priemon*
Europos kaimynystės program*
ES kaimynystės priemon*
ES kaimynystės program*
Europos Sąjungos kaimynystės priemon*
Europos Sąjungos kaimynystės program*
demokratijos rėmim*
žmogaus teisių rėmim*
Europos Partnerystės priemon*
Europos Partnerystės program*
ES Partnerystės priemon*
ES Partnerystės program*
Europos Sąjungos Partnerystės priemon*
Europos Sąjungos Partnerystės program*

1906 International Finance = Tarptautiniai finansai
Includes issues related to international finance and economic development, the World Bank and International Monetary Fund, regional development banks, sovereign debt and implications for international lending institutions = Apima klausimus susijusius su tarptautiniais finansais ir ekonomine plėtra, Pasaulio banku ir Tarptautiniu valiutos fondu, regioninės plėtros bankais, valstybės skolomis ir pasekmėmis tarptautinėms skolinimo institucijoms.

Tarptautin* valiutos fond*
TVF
Breton Vuds*
Pasaulio bank*
Tarptautin* rekonstrukcijos ir plėtros bank*
tarptautin* finansų politik*
tarptautin* pinigų reform*
Europos rekonstrukcijos ir plėtros bank*
tarptautin* finans*
pasauli* finans*
pasauli* ekonomik*
tarptautin* ekonomik*
pasauli* ekonomin*
tarptautin* ekonomin*
ES finansin* padė*
Europos Sąjungos finansin* padė*
ES finansin* situac*
Europos Sąjungos finansin* situac*
ES skolų kriz*
Europos Sąjungos skolų kriz*
trečiojo pasaulio skol*
Europos investicijų bank*

Europos centrin* bank*
Šiaurės investicijų bank*
Tarptautinių atsiskaitymų bank*
Tarptautin* vertybinių popierių komisij*
Jungtinė Baltijos šalių birž*
Europos Tarybos vystymo bank*
tarptautin* skol*
Didžioji recesij*
Didžiosios recesij*
Didžiajai recesij*
Didžiąją recesij*
Didžiąją recesij*
Didžiojoje recesij*
Rusijos kriz*
ekonomin* santyk*
mokesčių roj*
ofšor*
tarptautin* pinigų plovim*
tarptautin* pinigų išplovim*
tarptautin* mokesč*
tarptautin* mokest*
S&P
Standard & Poor
Moody
Fitch
kredito reiting*
skolinimosi reiting*

1910 Western Europe = Vakarų Europa

Includes issues related to Western Europe and the European Union = Apima klausimus susijusius su Vakarų Europa ir Europos Sąjunga.

Europos Komisij*
Europos Sąjung*
Europos Bendrij*
Europos Parlament*
acquis communautaire
Europos Vadovų Taryb*
Europos Audito Rūm*
santyk* su Europ*
konstitucin* sutart*
konstitucin* sutarč*
konstituc* Europai
šalis kandida*
šalies kandida*
šaliai kandida*
šali kandida*
šalimi kandida*
šalyje kandida*
šalys kandida*
šalių kandida*
šalims kandida*

Šalimis kandida*
Šalyse kandida*
Berlyno sien*
Lisabonos sutart*
Lisabonos sutarč*
Nicos sutart*
Nicos sutarč*
Amsterdamo sutart*
Amsterdamo sutarč*
Mastrichto sutart*
Mastrichto sutarč*
Suvestin* Europos akt*
Sujungimo sutart*
Sujungimo sutarč*
Briuselio sutart*
Briuselio sutarč*
Romos sutart*
Romos sutarč*
Euratomo sutart*
Euratomo sutarč*
Europos anglių ir plieno bendrij*
Šiaurės šal*
Baltijos šal*
Baltijos Asamblėj*
Baltijos Ministrų Taryb*
Vakarų Europ*
Skandinavij*
Estij*
Latvij*
Norvegij*
Šveicarij*
Kipras
Kipro
Kiprui
Kiprą
Kipru
Kipre
Vatikan*
Andor*
Austrij*
Belgij*
Danij*
Suomij*
Prancūzij*
Vokietij*
Graikij*
Islandij*
Airij*
Italij*
Lichtenštejn*
Liuksemburg*
Malta

Maltos
Maltai
Malta
Malta
Maltoje
Monak*
Nyderland*
Olandij*
Norvegij*
Portugalij*
San Marin*
Ispanij*
Švedij*
Beneliuks*
Jungtin* Karalyst*
Anglij*
Škotij*
Velsas
Velso
Velsui
Velsa
Velsu
Velse
Čekij*
Kroatij*
Vengrij*
Lenkij*
Rumunij*
Slovakij*
Slovėnij*
Bulgarij*
Graikij*

1925 Human Rights = Žmogaus teisės

Includes issues related to human rights, human rights violations, human rights treaties and conventions, UN reports on human rights, crimes associated with genocide or crimes against humanity = Apima klausimus susijusius su žmogaus teisėmis, žmogaus teisių pažeidimais, žmogaus teisių sutartimis ir konvencijomis, JT pranešimais apie žmogaus teises, nusikaltimais, susijusiais su genocidu, ar nusikaltimais žmogiškumui.

žmogaus teis*
žmonių teis*
pagrindin* laisv*
pagrindin* teis*
žmogaus laisv*
žmonių laisv*
žmogaus socialin* raid*
Helsinkio susitarim*
Helsinkio sutarč*
Helsinkio sutart*

Ženevos konvenc*
CŽV kalėjim*
Helsinkio baigiam*
priverstin* dingim*
kankinim*
genocid*
getas
geto
getui
geta
getu
gete
getai
getų
getams
getus
getais
getuose
koncentrac* stovykl*
Holokaust*
GULAG
nusikaltim* žmoniškum*
nusikaltim* žmogiškum*
etnin* valym*
žiaur* elges*
nežmonišk* elges*
žeminant* elges*
žeminanč* elges*
kūno bausm*
fizin* bausm*
Seimo kontrolier*
FRA
PTA
žudyn*

1926 Organizations = Organizacijos
International organizations, NGOs, the United Nations,
International Red Cross, UNESCO, International Olympic
Committee, International Criminal Court = Apima klausimus
susijusius su tarptautinėmis organizacijomis, NVO, Jungtinėmis
Tautomis, Tarptautiniu Raudonuoju Kryžiumi, UNESCO,
Tarptautiniu olimpinio komitetu, Tarptautiniu baudžiamuoju
teismu.

tarptautin* organizacij*
JTO
JT
Jungtin* Taut*
Suvienyt* Nacij*
SNO
Tarptautin* Teisingumo Teism*
UNESCO
UNICEF

Pasaul* sveikatos organizacij*
PSO
WHO
Tarptautin* telekomunikacijų sąjung*
ITU
FAO
UNIDO
Tarptautin* darbo organizacij*
ILO
Tarptautin* civilinės aviacijos organizacij*
ICAO
Tarptautin* jūrų organizacij*
IMO
Pasaulin* pašto sąjung*
UPU
Pasaulin* meteorologijos organizacij*
WMO
Pasaulin* intelektualinės nuosavybės organizacij*
WIPO
Tarptautin* žemės ūkio plėtros fond*
IFAD
vyr* pabėgėlių komisar*
UNHCR
UNDP
UNOPS
Tarptautin* narkotikų kontrolės valdyb*
INCB
UNWTO
Tarptautin* Raudon* Kryž*
Jungtin* žmogaus teisių taryb*
Žmogaus teisių komisij*
Amnesty International
Tarptautin* amnest*
Freedom House
Human Rights Watch
Transparency International
Kankinimų prevencijos asociacij*
Žmogaus Teisių Be Sienu Asociacij*
HRWF
Gydytojai be sienu
Gydytojai už žmogaus teis*
PHR
Tarptautin* žmogaus teisių federacij*
FIDH
Žmogaus teisių fond*
HRF
Atviros visuomenės fond*
OSF
UEFA
FIFA
FIBA
IAAF

Tautų Lyga
Tautų Lygos
Tautų Lygai
Tautų Lyga
Tautų Lygoje
Tarptautin* olimpin* komitet*
Tarptautin* sveikatos agentūr*
pasaulio futbolo taur*
Olimpinės žaidyn*
paralimpin* žaidyn*
parolimpin* žaidyn*
pasaulio čempionat*
tarptautin* sporto turnyr*
ekonomin* bendradarbiavimo ir plėtros organizacij*
OECD
EBPO
viršūnių susitikim*
G20
G7
G8
Afrikos vienybės organizacij*
Afrikos ekonom* sąjung*
Arabų Lyga
Arabų Lygos
Arabų Lygai
Arabų Lyga
Arabų Lygoje
Afrikos sąjung*
Pietų Amerikos Tautų Sąjung*
Europos Taryb*
Europos asamblėj*
Baltijos jūros valstybių taryb*
NATO parlamentin* asamblėj*

1927 Terrorism = Terorizmas

Includes issues related to international terrorism, hijacking, and acts of piracy in other countries, efforts to fight international terrorism, international legal mechanisms to combat terrorism = Apima klausimus susijusius su tarptautiniu terorizmu, užgrobimais ir piratavimo veiksmais kitose šalyse, pastangomis kovoti su tarptautiniu terorizmu, tarptautiniais teisiniais kovos su terorizmu mechanizmais.

tarptautin* teroro akt*
tarptautin* teroro išpuol*
tarptautin* terorizm*
tarptautin* terorist*
tarptautin* terorisč*
Al-Qaeda
ISIS
DAESH
CŽV kalėjim*
lėktuv* užgrobim*

9/11
Rugsėjo 11
Hamis
Boko Haram
Hezbollah
Raudon* khmer*
Islamo valstyb*
Fenian*
Fatah
Airijos respubl* armij*
IRA
Al Šabab
Kolumbijos ginkluot* revoliucin* pajėg*
Taliban*
Tamil Elamo išlaisvinim* tigr*
Raudon* brigad*
Italijos kair* terorist*
ETA
Viešpaties pasipriešinimo armij*

20 Government operations = Valdžios veikla

2000 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general government operations, including appropriations for multiple government agencies = Apima bendrus klausimus susijusius su valstybinio (viešojo) sektoriaus veikimu, įskaitant asignavimus kelioms valstybinėms įstaigoms iš karto.

Vyriausybė
Vyriausybės
Vyriausybei
Vyriausybę
Vyriausybe
Vyriausybėje
Vyriausybių
Vyriausybėms
Vyriausybes
Vyriausybėmis
Vyriausybėse
vyriausybin*
ministras
ministro
ministrui
ministrą
ministru
ministre
ministrai
ministrų
ministrams
ministrus
ministrais
ministruose
Premjeras

Premjero
Premjerui
Premjerą
Premjeru
Premjere
Premjerai
Premjerų
Premjerams
Premjerus
Premjerais
Premjeruose
Ministrų taryb*
Ministrų kabinet*
Aukščiaus* Taryb*
Seimas
Seimo
Seimui
Seimą
Seimu
Seime
Seimai
Seimų
Seimams
Seimus
Seimais
Seimuose
vieš* sektor*
vieš* administr*
vieš* valdym*
valdym* reform* ir savivaldyb* reikal* minist*
valdžios sektor*
valstyb* sektor*
valstyb* paslaug*
vieš* paslauga
vieš* paslaugos
vieš* paslaugai
vieš* paslauga
vieš* paslaugoje
vieš* paslaugų
vieš* paslaugoms
vieš* paslaugas
vieš* paslaugomis
vieš* paslaugose
teisėkūr*
įstatym* leidyb*
įstatym* leidėj*
įstatymdav*

2001 Intergovernmental Relations = Vyriausybiniai santykiai
Includes issues related to intergovernmental relations, local
government issues = Apima klausimus susijusius su vyriausybės
vidiniais santykiais, vietos valdžios klausimais.
centrin* valdž*

vietos valdž*
centrin* mokesč*
centrin* mokest*
vietin* mokesč*
vietin* mokesč*
apskritis
apskrities
apskričiai
apskritį
apskritimi
apskrityje
apskritys
apskričių
apskritims
apskritimis
apskrityse
administrac* suskirstym*
administrac* padali*
seniūn*
meras
mero
merui
merą
meru
mere
merai
merų
merams
merus
merais
meruose
administrac* direktor*
sostinės region*
Lietuvos region*
vietos savivald*
savivaldyb*
savarankišk* kompetenc*
valdžios šaka
valdžios šakos
valdžios šakai
valdžios šaką
valdžios šakoje
valdžios šakų
valdžios šakoms
valdžios šakas
valdžios šakomis
valdžios šakose
tiesiogin* valdym*
administrac* teritor*
vyriausybės atstov*
savivaldos teis*

2002 Bureaucracy = Biurokratija

Includes issues related to general government efficiencies and bureaucratic oversight = Apima klausimus susijusius su valdžios sektoriaus efektyvumu ir biurokratine priežiūra.

valstybės kontrol*
biudžeto politikos kontrol*
biudžeto vykdym* kontrol*
biudžeto kontrol*
valstybin* audit*
veiklos audit*
finasin* audit*
biurokrat* mažinim*
administrac* našt*
Valstybės valdymo tobulinim*
Saulėlydžio komis*
biurokrat* priežiūr*
valdymo efektyvum*
vieš* sektor* efektyvum*
vieš* sektor* kontrol*
vieš* sektor* priežiūr*
vieš* sektor* audit*
el. vyriausyb*
el. valdž*
el. vieš* paslaug*
el.vyriausyb*
el.valdž*
el.vieš* paslaug*
e. vyriausyb*
e. valdž*
e. vieš* paslaug*
e.vyriausyb*
e.valdž*
e.vieš* paslaug*
e-vyriausyb*
e-valdž*
e-vieš* paslaug*
elektron* vyriausyb*
elektron* valdž*
elektron* vieš* paslaug*
nauj* vieš* vadyb*
nauj* vieš* valdym*
vieš* sektor* pertvark*
vieš* sektor* reform*
reguliavim* reform*
vieš* valdym* problem*
vieš* valdym* reform*
popierizm*
vieš* lėš* švaistym*
valstyb* lėš* švaistym*
vieš* ištekl* švaistym*
valstyb* ištekl* švaistym*
piktnaudž* tarnyb*
piktnaudž* tarnyb*

kaštų ir naudos analiz*
poveikio vertinim*
netinkam* valstybės lėš*
netinkam* vieš* lėš*
netinkam* valstybės ištekl*
netinkam* vieš* ištekl*
ekonomin* analiz*
valstyb* institucij*
valstyb* įstaig*
valstyb* tarnyb* pertvark*

STRATA

2004 Employees = Darbuotojai

Includes issues related to civil employees not mentioned in other subtopics, government pensions and general civil service issues = Apima klausimus susijusius su valstybės tarnautojais, nepaminėtus kitose temose, valstybinės pensijas ir bendrąsias valstybės tarnybos problemas.

valstybės tarnautoj*
valstybės tarnyb*
pareigin* alg*
algos koeficient*
tarnybos staž*
pareigyb* kategorij*
tarnyb* darbo apmokėjim*
tarnautoj* darbo apmokėjim*
tarnyb* darbo užmokes*
tarnautoj* darbo užmokes*
pareigin* darbo užmokes*
asmenin* pasitikėjim* tarnautoj*
polit* pasitikėjim* tarnautoj*
tarifin* darbo užmokes*
bazin* darbo užmokes*
papildom* darbo užmokesčio dal*
pried* už įgyt* kvalifikac*
priemok* už papildom* darb*
priemok* už papildom* pareig* vykdym*
priemok* už papildom* užduo* vykdym*
lygiaver* pareig*
valstybės pareigūn*
etat* mažinim* vieš* sektor*
vieš* sektor* etat* mažinim*
etat* mažinim* valstyb* sektor*
valstyb* sektor* etat* mažinim*
etat* mažinim* valstyb* tarnyb*
valstyb* tarnyb* etat* mažinim*
valstybės tarnyb* etat* skaič*
valstybės tarnaut* skaič*
valdinink* mažinim*
valstybin* pensij*
mokslinink* pensij*
prezident* rent*
signatar* rent*

valstybin* rent*
europarlament* rent*
2006 Currency = Valiuta
Includes issues related the currency, national mints, medals,
and commemorative coins = Apima klausimus susijusius su
valiuta, nacionalinėmis monetų kalyklomis, medaliais ir
proginėmis monetomis.

Litas
Lito
Litui
Lita
Litu
Lite
Litai
Litų
Litams
Litus
Litais
Lituose
Euras
Euro
Eurui
Eura
Euru
Eure
Eurai
Eurų
Eurams
Eurus
Eurais
Euruose
rublis
rublio
rubliui
rublį
rubliu
rublyje
rubliai
rublių
rubliams
rublius
rubliais
rubliuose
talonas
talono
talonui
talona
talonu
talone
talonai
talonų
talonams

talonus
talonais
talonuose
nacional* pinigini* vienetai*
pinigini* ženklai*
moneta
monetos
monetai
moneta
monetoje
monetu
monetoms
monetas
monetomis
monetose
banknotai*
pasižymėjimo ženklai*
Vytauto Didžiojo ordinas*
Gedimino ordinas*
ordinas* Už nuopelnus Lietuvai
žūvančiųjų gelbėjimo kryžiai*
Sausio 13-osios atminimo* medaliai*
Sausio 13 atminimo* medaliai*
Sausio 13-tos atminimo* medaliai*
Sausio 13-os atminimo* medaliai*
2011 Branch Relations = Valdžios šakų santykiai
Includes issues related to government branch relations,
administrative issues, and constitutional reforms = Apima
klausimus susijusius su valdžios šakų santykiais,
administraciniais klausimais ir konstitucinėmis reformomis.
valdžios šaka
valdžios šakos
valdžios šakai
valdžios šaka
valdžios šakoje
valdžios šakų
valdžios šakoms
valdžios šakas
valdžios šakomis
valdžios šakose
įstatymai* leidžiamai* valdžiai*
vykdomai* valdžiai
vykdomai* valdžios
vykdomai* valdžiai
vykdomai* valdžiai
vykdomai* valdžioje
teisminai* valdžiai
teisminai* valdžios
teisminai* valdžiai
teisminai* valdžiai
teisminai* valdžioje
parlamentai* kontrolai*

Seimo kontrolė
Seimo kontrolės
Seimo kontrolei
Seimo kontrolę
Seimo kontrole
Seimo kontrolėje
stabdž* ir atsvar*
valdž* atskyrim*
valdž* padalijim*
valdž* galia
valdž* galios
valdž* galiai
valdž* galią
valdž* galioje
valdž* galių
valdž* galioms
valdž* galias
valdž* galiomis
valdž* galiose
valstybės organizac* model*
valdžių sistem*
valdžios sistem*
valdžių santyk*
galių apribojim*
galios apribojim*
Seimo skund* Konstituc*
vyriausybės skund* Konstituc*
Prezidento skund* Konstituc*
konstitucin* skund*
ministr* atsakomyb*
ministerijų atsakomyb*
ministerijos atsakomyb*
vyriausyb* valand*
vyriausyb* pusvaland*
konstitucin* funkcij*
įstatymų leidėj*
Seimo statut*
Aukščiausios Tarybos Reglament*
Aukščiausiosios Tarybos Reglament*
AT Reglament*
veto
gražin* svarsty*
nepasitikėjim* votum*
pasitikėjim* votum*
nepasitikėj* balsavim*
balsavim* dėl nepasitikėj*
pasitikėjim* Vyriausyb*
nepasitikėjim* Vyriausyb*
Vyriausybės įgaliojim*
konstitucin* reform*
konstitucin* patais*
teisin* neliečiamyb*

parlamentin* tyrim*
Seimo nar* neliečiamyb*
parlament* neliečiamyb*
Special* tyrimo komisij*
laikin* tyrimo komisij*
Seimo nar* atšaukim*
parlamentin* imunitet*
laisv* mandat*
Prezidento metin* pranešim*
Vyriausybės ataskait*
atšaukti Seimą
paleisti Seimą
Seimo atšaukim*
Seimo paleidim*
parlamento atšaukim*
parlamento paleidim*
Vyriausybės atstатыdinim*
Vyriausybės atsistатыdinim*
pirmalaik* Seimo rinkim*
pirmalaik* rinkim*
pirminink* ataskait*
kontolier* ataskait*
inspektor* ataskait*
prokuror* ataskait*
direktor* ataskait*
prezident* ataskait*
rinkimų komisij* ataskait*
VRK ataskait*
kontrolier* įstaig* ataskait*
valstybės kontrol* ataskait*
kontrolier* tarnyb* ataskait*
etikos komisij* ataskait*
etikos inspektor* tarnyb* ataskait*
radijo ir televizijos komisij* ataskait*
kultūros paveldo komisij* ataskait*
kultūros globos taryb* ataskait*
lietuvių kalbos komisij* ataskait*
mokslo taryb* ataskait*
LMT ataskait*
sveikatos taryb* ataskait*
genocido ir rezistencijos tyrimo centr* ataskait*
švietimo taryb* ataskait*
šeimos taryb* ataskait*
etikos ir procedūrų kontrolier* tarnyb* ataskait*
konkurencijos taryb* ataskait*
televizijos rėmimo fond* ataskait*
energetikos reguliavimo taryb* ataskait*
vertybinių popierių komisij* ataskait*
Lietuvos bank* ataskait*
LB ataskait*
generalin* prokuratūr* ataskait*
specialiųjų tyrimų tarnyb* ataskait*

STT ataskait*
valstybės saugumo departament* ataskait*
VSD ataskait*
nepasitikėjim* Vyriausyb*
Vyriausybės program*
ministro atstатыdinim*
ministro atsistатыdinim*
Vyriausybės atsistатыdinim*
Vyriausybės atstатыdinim*
ministr* skyrim*
ministr* tvirtin*
ministr* paskyrim*
ministr* patvirtin*
premjer* patvirtin*
premjer* paskyrim*
premjer* tvirtinim*
premjer* skyrim*
ministr* pirminink* skyrim*
ministr* pirminink* tvirtinim*
ministr* pirminink* paskyrim*
ministr* pirminink* patvirtinim*
Konstitucij*
konstitucin*
partijų finansavimas
politin* partij*
draudim* Seimo nar* dirb*
draudim* Seimo nar* užsiim* darb*
draudim* parlamento nar* dirb*
draudim* parlamento nar* užsiim* darb*
Seimo nar* įgaliojim*

2013 Census & Statistics = Surašymas ir statistika
Includes issues related to census and statistics collection by
government = Apima klausimus susijusius su gyventojų surašymu
ir statistikos rinkimu, kuri atlieka vyriausybė.

gyventojų surašym*
visuotin* surašym*
žemės ūkio surašym*
surašymo duomen*
surašymų duomen*
populiacij*
demografij*
gyventojų skaičiaus augim*
oficial* statistik*
Europos statistik*
statistin* duomen*
statistikos darb*
statistin* informacij*
statistin* stebėjim*
statistin* formuliar*
statistin* tyrim*
būstų surašym*
statistikos departament*

Lietuvos statistik*
teritorin* statistik*
statistikos valdyb*
ES statistik*
Eurostat*
statistikos rinkim*
2021 m* surašym*
2011 m* surašym*
2001 m* surašym*

2014 Capital City = Sostinė

Includes issues related to the capital city = Apima klausimus susijusius su sostinės miestu.

sostinė
sostinės
sostinei
sostinę
sostine
sostinėje
Vilnius
Vilniaus
Vilniui
Vilnių
Vilniumi
Vilniuje
dvimiest*
dvimiesč*
dipolis
dipolio
dipoliui
dipolį
dipoliu
dipolyje
Lukiškių aikšt*
Katedros aikšt*

2015 Claims against = Ieškiniai

Includes issues related to claims against the government, compensation for the victims of terrorist attacks, compensation policies without other substantive provisions = Apima klausimus susijusius su ieškiniiais vyriausybei, kompensacijomis teroristinių išpuolių aukoms, kompensavimo politika be kitų esminių nuostatų.

ieškin* valstyb*
gyventojų skund*
valstyb* žala
valstyb* žalos
valstyb* žalai
valstyb* žala
valstyb* žaloje
restitucij*
nuosavybės teisių į išlik*
valstybės išperkam* nekilnojam* turt*
nuosavybės teisių atkūrim*

nuosavybės teisių į kaim*
nuosavybės teisių į miest*
nuosavybės teisių į mišk*
nuosavybės teisių į vand*
nuosavybės teisių į ūkin*
nuosavybės teisių į gyvenam*
žal* atsirad* dėl valdžios institucijų neteisėt* veiksm*
turtinės žalos atlyginim*
neturtinės žalos atlyginim*
žalos atlyginim* darbdav*
materialinės žalos padarym*
žalos nustatym*
žalos įvertinim*
darbdavio materialin* atsakomyb*
Katalikų bažnyčios nuosavyb* teis* į kilnojam*
nukentėj* nuo nusikaltim* asmen* fond*
2030 National Holidays = Valstybinės šventės
Includes issues related to national holidays and their
observation = Apima klausimus susijusius su nacionalinėmis
šventėmis ir jų laikymusi.
valstybin* švent*
valstybin* švenč*
atmintin* dien*
Naujieji metai
Naujųjų metų
Naujiesiems metams
Naujuosius metus
Naujaisiais metais
Naujuosiuose metuose
valstybės atkūrimo dien*
nepriklausomybės atkūrimo dien*
Velykos
Velykų
Velykoms
Velykas
Velykomis
Velykose
Tarptautin* darbo dien*
Motinos dien*
Tėvo dien*
Joninės
Joninių
Joninėms
Jonines
Joninėmis
Joninėse
Mindaugo karūnavimo švent*
Žolinės
Žolinių
Žolinėms
Žolines
Žolinėmis

Žolinėse
Visų Šventųjų dien*
Mirusiųjų atminimo dien*
Vėlinės
Vėlinių
Vėlinėms
Vėlines
Vėlinėmis
Vėlinėse
Kūčios
Kūčių
Kūčioms
Kūčias
Kūčiomis
Kūčiose
Kalėdos
Kalėdų
Kalėdoms
Kalėdas
Kalėdomis
Kalėdose
vėliavos dien*
Laisvės gynėjų dien*
Klaipėdos krašto dien*
Vilniaus pagarsinimo dien*
Pasaulin* ligonių dien*
Kazimiero dien*
moterų solidarumo dien*
Lietuvos vardo dien*
Žemės dien*
Tarptautin* teatro dien*
NATO dien*
Saugaus eismo dien*
Pasaulin* sveikatos dien*
Kultūros dien*
Lietuvos energetikų dien*
Medicinos darbuotojų dien*
saugos ir sveikatos dien*
Pasaulin* gyvybės dien*
Geologų diena
Geologų dienos
Geologų dienai
Geologų dieną
Geologų dienoje
Geologų dienu
Geologų dienoms
Geologų dienas
Geologų dienomis
Geologų dienose
įstojimo į Europos Sąjungą dien*
įstojimo į ES dien*
Konstitucijos Europoje dien*

Ugniagesių dien*
Florijono dien*
Spaudos atgavimo kalbos ir knygos dien*
Spaudos atgavimo dien*
karo aukų atminimo dien*
Europos diena
Europos dienos
Europos dienai
Europos dieną
Europos dienoje
Pagarbos mokesčių mokėtojams dien*
Pilietinio pasipriešinimo dien*
Steigiamojo Seimo susirinkimo dien*
Tarptautin* šeimos dien*
informacinės visuomenės dien*
Lietuvos tautinių bendrijų dien*
kariuomenės ir visuomenės vienybės dien*
Partizanų pagerbimo dien*
dingusių vaikų dien*
vaikų gynimo dien*
Sąjūdžio dien*
Gedulo ir vilties dien*
Okupacijos ir genocido dien*
Birželio sukilimo dien*
Globėjų dien*
Durbės mūšio dien*
Žalgirio mūšio dien*
Agronomų dien*
Pasaulio lietuvių vienybės dien*
Jūros diena
Jūros dienos
Jūros dienai
Jūros dieną
Jūros dienoje
Žvejų diena
Žvejų dienos
Žvejų dienai
Žvejų dieną
Žvejų dienoje
Romų genocido dien*
Tarptautin* jaunimo dien*
stalinizmo ir nacizmo aukoms atminti
Baltijos kelio dien*
Laisvės diena
Laisvės dienos
Laisvės dienai
Laisvės dieną
Laisvės dienoje
Mokslo ir žinių dien*
Šilinė
Šilinės
Šilinei

Šilinė
Šiline
Šilinėje
nepriklausomybės ir laisvės apgynimą dien*
Vytauto Didžiojo karūnavimo dien*
Statybininkų dien*
Baltų vienybės dien*
žydų genocido dien*
socialinių darbuotojų dien*
Tuskulėnų aukų atminimo dien*
Tarptautin* pagyvenusiu žmonių dien*
Kūno kultūros ir sporto dien*
Tarptautin* mokytojų dien*
Vietos savivaldos dien*
Derliaus diena
Derliaus dienos
Derliaus diena
Derliaus diena
Derliaus dienoje
gyventojų genocido dien*
Lietuvos ir Lenkijos tarpusavio įžado paskelbimo dien*
Konstitucijos diena
Konstitucijos dienos
Konstitucijos diena
Konstitucijos diena
Konstitucijos dienoje
Reformacijos dien*
Tarptautin* tolerancijos dien*
Lietuvos kariuomenės dien*
prisijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dien*
advokatūros diena
advokatūros dienos
advokatūros diena
advokatūros diena
advokatūros dienoje
žmogaus teisių diena
žmogaus teisių dienos
žmogaus teisių diena
žmogaus teisių diena
žmogaus teisių dienoje
Lietuvos teismų dien*
švenčių dienų minėjim*
Seimo paskelbti atmintin* met*
Steigiamojo Seimo šimtmečio met*
Lietuvos žydų istorijos met*
Pasaulio paveldo Lietuvoje met*
Tautodailės met*
Mokyklų bendruomenių met*
Eugenijos Šimkūnaitės met*
Ateitininkų met*
Sugiharos met*
Vaikų emocinės gerovės met*

Pauliaus II met*
Chodkevičiaus met*
Mačernio met*
Zikaro met*
Sladkevičiaus met*
Pabrėžos met*
Lukšos-Daumanto met*
Lukšos Daumanto met*
Tarpusavio įžado met*
Konstitucijos metai
Konstitucijos metų
Konstitucijos metams
Konstitucijos metus
Konstitucijos metais
Konstitucijos metuose
totorių istorijos ir kultūros met*
Archyvų diena
Archyvų dienos
Archyvų dienai
Archyvų dieną
Archyvų dienoje
Gimbutienės met*
Vaižganto met*
Žemaitijos diena
Žemaitijos dienos
Žemaitijos dienai
Žemaitijos dieną
Žemaitijos dienoje
šaulių sąjungos diena
šaulių sąjungos dienos
šaulių sąjungos dienai
šaulių sąjungos dieną
šaulių sąjungos dienoje
Smetonos met*
Jėzuitų misijos Lietuvoje met*
Pasaulio lietuvių met*
Žemaičio-Vytauto met*
Žemaičio Vytauto met*
Laikinosios sostinės atminimo met*
Nepriklausomybės kovų atminimo met*
Vietovardžių met*
Naujalio met*
valstybės atkūrimo šimtmečio met*
Vydūno met*
skautų judėjimo met*
karūnavimo 300 metų jubiliejaus minėjimo metai
Ramanausko-Vanago met*
Ramanausko Vanago met*
Tėvo Stanislovo met*
Sąjūdžio metai
Sąjūdžio metų
Sąjūdžio metams

Sąjūdžio metus
Sąjūdžio metais
Sąjūdžio metuose
katalikių moterų sąjungos met*
Daukanto met*
Piliakalnių metai
Piliakalnių metų
Piliakalnių metams
Piliakalnių metus
Piliakalnių metais
Piliakalnių metuose
Tautinio kostiumo met*
Reformacijos met*
Sporto metai
Sporto metų
Sporto metams
Sporto metus
Sporto metais
Sporto metuose
Lietuvių kalbos kultūros met*
Greimo met*
Simonaitytės met*
Bradūno met*
Matulionio met*
Griniaus atminimo met*
Bibliotekų metai
Bibliotekų metų
Bibliotekų metams
Bibliotekų metus
Bibliotekų metais
Bibliotekų metuose
Vietos bendruomenių diena
Vietos bendruomenių dienos
Vietos bendruomenių dienai
Vietos bendruomenių dieną
Vietos bendruomenių dienoje
Juzeliūno met*
Saulės mūšio met*
atostogų dienų skaič*
kasmetin* atostog*
25 darbo dienų atostog*
25 dienų atostog*
papildom* poilsio dien*
2099 Other = Kita
Includes issues related to other government operations
subtopics = Apima klausimus susijusius su kitomis valdžios
veiklos potėmėmis.
lietuvių kalb*
oficial* kalb*
valstybin* kalb*
valstyb* vėliav*
istorin* vėliav*

trispalv*
vėliav* įstatym*
Prezident* vėliav*
vėliavų kėlim*
vėliavos kėlim*
vėliavų iškėlim*
vėliavos iškėlim*
Europos Sąjungos vėliav*
ES vėliav*
organizacijos vėliav*
NATO vėliav*
apskritis vėliav*
savivaldybės vėliav*
vietinių kalbų status*
vietinės kalbos status*
vėliavų naudojim*
vėliavos naudojim*
vėliav* spalv*
vėliav* matmen*
Vytis
Vyčio
Vyčiui
Vytį
Vyčiu
Vytyje
valstyb* herb*
metropolit*
pasas
paso
pasui
pasą
pasu
pase
pasai
pasų
pasams
pasus
pasais
pasuose
asmens tapatybės kortel*
ATK
parašas
parašo
parašui
parašą
parašu
paraše
parašai
parašų
parašams
parašus
parašais

parašuose

2003 Postal Service = Pašto paslaugos

Includes issues related to postal services, regulation of mail, and post civil service = Apima klausimus susijusius su pašto paslaugomis, pašto reglamentavimu ir pašto valstybės tarnyba.

paštas

pašto

paštui

pašta

paštu

pašte

paštai

paštu

paštams

paštus

paštais

paštuose

PostEurop

filatel*

kurjer*

laiškan*

laiškin*

atviruk*

atvirlaišk*

aerogram*

sekogram*

kartmaksimum*

paštinink*

siunta

siuntos

siuntai

siunta

siuntoje

siuntu

siuntoms

siuntas

siuntomis

siuntose

siuntim*

siuntin*

DHL

UPS

Omniva

DPD

LP Express

paštomat*

Itella

smartpost

2005 Appointments = Paskyrimai

Includes issues related to nominations and appointments not mentioned elsewhere = Apima klausimus susijusius su kandidatūru svarstymu ir paskyrimais.

politizacij*
politizavim*
politin* patronaž*
vadov* skyrim*
viršinink* skyrim*
teisėj* skyrim*
direktor* skyrim*
valdyb* nar* skyrim*
valdybos skyrim*
vadov* paskyrim*
viršinink* paskyrim*
teisėj* paskyrim*
direktor* paskyrim*
valdyb* nar* paskyrim*
valdybos paskyrim*
vadov* patvirtin*
viršinink* patvirtin*
teisėj* patvirtin*
direktor* patvirtin*
valdyb* nar* patvirtin*
valdybos patvirtin*
vadov* tvirtin*
viršinink* tvirtin*
teisėj* tvirtin*
direktor* tvirtin*
valdyb* nar* tvirtin*
valdybos tvirtin*
nominacij*
nominavim*
kandidatūr*
pirminink* rinkim*
pirminink* tvirtin*
pirminink* patvirtin*
pirminink* svarstym*
premjer* rinkim*
premjer* tvirtin*
premjer* patvirtin*
premjer* svarstym*
valdžios perdavim*
mandagumo atsistatyd*
pasitikėj* Seime

2007 Procurement & Contractors = Viešieji pirkimai ir rangovai
Includes issues related to government procurement, government contractors, contractor and procurement fraud, and procurement processes and systems = Apima klausimus susijusius su viešaisiais pirkimais, vyriausybės rangovais, rangovų ir pirkimų sukčiavimu, viešųjų pirkimų procesais ir sistemomis.
vieš* pirkim*

perkanč* organizacij*
CPO
CVP IS
CVPP
projekt* konkurs*
valstybin* pirkim*
neskelbiam* deryb*
skelbiam* deryb*
pirkimo komisij*
pirkimų komisij*
atvir* konkurs*
MVP
mažos vertės pirkim*
konkurso sąlyg*
nešališkumo deklaracij*
pirkimo vert*
mišr* pirkim*
ribot* konkurs*
supaprastint* pirkim*
tarptautin* pirkim*
pirkimų plan*
pirkim* procedūr*
pirkim* dokument*
technin* specifikac*
tiekėj* kvalifikac*
tiekėj* pasiūlym*
e-Certis
mažiaus* kain*
neįprastai maž* pasiūlyt* kain*
neįprastai maž* kain*
konkurencin* dialog*
centraliz* pirkim*
bendrai atliekam* pirkim*
pirkimo sutart*
pirkimo sutarč*
preliminar* sutart*
preliminar* sutarč*
pirkimų stebėsen*
pasiūlym* vertin*

2008 Property Management = Turto valdymas

Includes issues related to government property management, construction, and regulation = Apima klausimus susijusius su vyriausybės turto valdymu, statyba ir reguliavimu.

savivaldyb* įmon*
valstyb* įmon*
Turto bank*
valstyb* nuosavyb*
valstybės turt*
valstybin* turt*
savivaldyb* turt*
privatizav*

privatizac*
privatizuo*
nacionalizac*
nacionalizav*
nacionalizuo*
vyriausyb* akcij* paket*
vyriausyb* akcij* paket*
savivaldyb* akcij* paket*
valstyb* pastat*
teismo rūm*
teismų rūm*
valstyb* rezidencij*
Seimo rūm*
Vyriausybės rūm*
savivaldyb* pastat*
valstyb* ilgalaik* material* turto nuom*
savivaldyb* ilgalaik* material* turto nuom*
valstybės kontroliuo* įmon*
savivaldybės kontroliuo* įmon*
prichvatizac*
prichvatizav*
prichvatizuo*
vieš* ir priva* sektor* partneryst*
koncesija
koncesijos
koncesijai
koncesija
koncesijoje
koncesinink*

2009 Tax Administration = Mokesčių administravimas
Includes issues related to tax administration, enforcement, and auditing for both individuals and corporations = Apima klausimus susijusius su mokesčių administravimu, priežiūra ir tiek fizinių asmenų, tiek korporacijų auditu.

VMI
mokesčių inspekcij*
FNTT
Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyb*
pajamų mokesč* deklara*
turto deklara*
pajamų deklara*
mokesčių mokėtojų*
mokesčių surinkim*
mokesčių administr*
mokes* nepriemok*
mokes* permok*
mokesčio skirtum*
mokes* išskaičiuo* asm*
mokestin* prievol*
mokesč* prievol*
mokestin* paskol*

mokestin* ginč*
mokestin* patikr*
mokestin* tyrim*
mokes* suma
mokes* sumos
mokes* sumai
mokes* suma
mokes* sumoje
mokes* sumų
mokes* sumoms
mokes* sumas
mokes* sumomis
mokes* sumose
mokesč* išieškojim*
mokesč* mokėjim*
mokesč* gražinim*
mokesč* atidėjim*
mokesč* perskaičiav*
PVM deklar*
PVM deklar*

2010 Scandals = Skandalai

Includes issues related to public scandal and impeachment =
Apima klausimus susijusius su viešaisiais skandalais ir
apkaltomis.

apkalta
apkaltos
apkaltai
apkalta
apkaltoje
apkaltų
apkaltoms
apkaltas
apkaltomis
apkaltose
interpel*
Paksogeit*
kompromat*
kompromit*
politik* pokalb* pasiklausym*
privačių interesų derinim*
interesų konflikt*
kišim* į rinkim*
rinkėjų papirk*
rinkėjo papirk*
prekyb* rinkėjų balsais
balsų pirkim*
polit* priekabiav*
polit* skandal*
pirminink* skandal*
premjer* skandal*
ministr* skandal*
Prezident* skandal*

Seimo nar* skandal*
teisėj* skandal*
rinkim* klastojim*
balsų klastojim*

2012 Political Campaigns = Politinės kampanijos
Includes issues related to the regulation of political
campaigns, campaign finance, political advertising and voter
registration = Apima klausimus susijusius su politinių
kampanijų reglamentavimu, kampanijų finansavimu, politine
reklama ir rinkėjų registracija.

rinkim* kampanij*
politin* kampanij*
rinkim* reklam*
politin* reklam*
referendum*
plebiscit*
politin* partij* finansin*
rinkim* agitacij*
kandidat* kėlim*
kandidač* kėlim*
balsavim* paštu
išankstin* balsavim*
rinkimų stebė*
balsų skaičiavim*
balsavim* rinkim*
balsavim* diplomatin* atstovyb*
privalom* balsavim*
rinkimų išlaid*
rinkimų debat*
televizi* debat*
TV debat*
radijo debat*
rinkim* sistem*
daugiamanda* apygard*
vienmanda* apygard*
rinkimų procedūr*
rinkėjų dalyvavim*
rinkėjų dalyvavim*
rinkėjų aktyvum*
rinkimų reguliavim*
rinkimų komisij*
VRK
Prezidento rinkim*
Seimo rinkim*
savivaldybių rinkim*
mero rinkim*
seniūn* rinkim*
parlamento rinkim*
susitikim* su rinkėjų*
Seimo nar* biur*
EP biur*

Europos Parlamento biur*
parlament* nar* biur*
parlament* biur*
rinkimų kodeks*
rinkimų įstatym*
rinkimų apygard*
rinkimų apylink*
apylinkių skaič*
apygardų skaič*
mandatų skirstymo kvot*
rinkėjų skaič*
rinkim* dalyvav*
rinkėj* dalyvav*
negaliojan* biuleten*
galiojan* biuleten*
rinkimų barjer*
pirmumo bals*
dalyvav* rinkėj*
rinkim* program*
rinkimų užstat*
elektron* balsavim*
internet* balsavim*
balsavim* internet*
rinkimų organiz*
rinkėjų pavežėjim*
balsavim* namuose
apygardų rib*
apylinkių rib*

21 Public Lands = Valstybinės žemės

2100 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general public lands, water management, and territorial issues = Apima bendrus klausimus susijusius su valstybine žeme, vandentvarka ir teritorinėmis problemomis.

valstybės ištekl*

2102 Indigenous Affairs = Čiabuvių reikalai

Includes issues related to indigenous affairs, indigenous lands, and assistance to indigenous people = Apima klausimus susijusius su čiabuvių reikalais, vietinėmis žemėmis ir pagalba vietiniams žmonėms.

žemaič*

aukštaič*

dzūkai

dzūkų

dzūkams

dzūkų

dzūkais

dzūkuose

suvalkie*

Žemaitij*

Aukštaitij*

Dzūkij*
Suvalkij*
aisčiai
aisčių
aisčiams
aisčius
aisčiais
aisčiuose
Mažoji Lietuv*
Mažosios Lietuv*
Mažajai Lietuv*
Mažąją Lietuv*
Mažąja Lietuv*
Mažojoje Lietuv*
prūsai
prūsų
prūsams
prūsus
prūsais
prūsuose

2103 Public Lands = Valstybinės žemės

Includes issues related to natural resources, public lands, and forest management, including forest fires, livestock grazing = Apima klausimus susijusius su gamtos ištekliais, valstybinėmis žemėmis ir miškų valdymu, įskaitant miškų gaisrus, gyvulių ganymą.

medien*
valstyb* miškas
valstyb* miško
valstyb* miškui
valstyb* mišką
valstyb* mišku
valstyb* miške
valstyb* miškai
valstyb* miškų
valstyb* miškams
valstyb* miškus
valstyb* miškais
valstyb* miškuose
servitut*
miškų tvarkym*
miškų niokojim*
miško tvarkym*
miško niokojim*
geodezij*
geodezin*
topografij*
topografin*
kartografij*
kartografin*
dirvožem*
melioracij*

melioracin*
drėkinim*
drenaž*
drenav*
miško sveikat*
plyn* kirtim*
girinink*
urėd*
bendr* žemės valdym*
žemės registr*
žemės paėmim*
žemės įstatym*
žemės ūkio vald*
žemės naudojimo paskir*
žemės administr*
žemės informac* sistem*
žemės konsolid*
žemės naudmen*
žemės naudotoj*
žemės matavim*
žemės tvarkym*
žemės ūkio naudmen*
žemės valda
žemės valdos
žemės valdai
žemės valda
žemės valdoje
žemės valdų
žemės valdoms
žemės valdas
žemės valdomis
žemės valdose
žemės valdytoj*
žemės valdym*
žemės agentūr*
žemėtvark*
miškų gaisr*
miško gaisr*
valstyb* žemė
valstyb* žemės
valstyb* žemei
valstyb* žemę
valstyb* žeme
valstyb* žemėje
valstyb* žemės
valstyb* žemių
valstyb* žemėms
valstyb* žemes
valstyb* žemėmis
valstyb* žemėse
jūros dugn*
jūrų dugn*

mineralin* ištekl*
metalu rūd*
metalo rūd*
durpės
durpių
durpėms
durpes
durpėmis
durpėse
durpyn*
mineralų žvalgym*
žemės pardavim* užsien*
žemės kadastr*
kanalizac* sistem*
valstybės turt*
valstybin* turt*
geologij*
geologin*
biologin* turt*
žemės gelm*
nauding* iškasen*
metalu rūdos iškasen*
verting* mineral*
dolomit*
klint*
klinč*
molis
molio
moliui
moli
moliu
molyje
smėlis
smėlio
smėliui
smėlį
smėliu
smėlyje
žvyras
žvyro
žvyru
žvyrai
žvyra
žvyru
žvyre
anhidrit*
granit*
kreida
kreidos
kreidai
kreidą
kreidoje
skalda

skaldos
skaldai
skalda
skaldoje

2104 Water Resources = Vandens ištekliai

Includes issues related to water resources, water resource development and civil works, flood control, and research = Apima klausimus susijusius su vandens ištekliais, vandens išteklių plėtra ir civiliniais darbais, potvynių kontrole ir tyrimai.

vandens ištekl*
geotermin* vand*
dirvožemio vand*
paviršin* vand*
gruntin* vand*
tarpsluoksn* vand*
požemin* vand*
mineralin* vand*
šaltinio vand*
lietaus vand*
vandens trūkum*
požem* vand*
šulin*
versm*
hidromorfolog*
hidrotechnin*
patvenkt* ežer*
priekrant* vand*
tarpin* vand*
tvenkin*
upės basein*
upių basein*
vandens kokyb*
vandens naudojim*
vandens telkin*
vandens stebėsen*
vandens įstatym*
užtvank*
gėlinim*
potvyn*
vandens rezervuar*
jungiam* vand*
drusking* vand*

2105 Dependencies & Territories = Priklausomos teritorijos

Includes issues related to territorial and dependency issues and devolution = Apima klausimus susijusius su priklausomų teritorijų problemomis bei teisių perdavimu.

priklausom* teritorij*
devoliucij*

2199 Other = Kita

Includes issues related to other public lands policy subtopics
= Apima klausimus susijusius su kitomis valstybinės žemės politikos potemėmis.

gintar*

2101 National Parks = Nacionaliniai parkai

Includes issues related to national parks, memorials, historic sites, and recreation, including the management and staffing of cultural sites = Apima klausimus susijusius su nacionaliniais parkais, memorialais, istorinėmis vietovėmis ir rekreacija, įskaitant kultūrinių vietovių tvarkymą ir personalą.

nacionalin* park*

regionin* park*

kultūrin* draustin*

kompleksin* draustin*

architektūrin* draustin*

saugom* teritorij*

nekilnojam* kultūros paveld*

nekilnojam* kultūros vertyb*

kraštovaizd*

geologin* draustin*

geomorfologin* draustin*

hidrografin* draustin*

pedologin* draustin*

botanin* draustin*

ornitologin* draustin*

ichtiologin* draustin*

herpetologin* draustin*

istorin* pastat*

entomologin* draustin*

zoologin* draustin*

telmologin* draustin*

atkuriam* apsaug*

biosfer* monitoring* teritorij*

biosfer* stebėsen* teritorij*

natūral* buvein*

buvein* apsaug*

ekologin* apsaug* prioritet* teritorij*

ekologinės apsaugos zon*

ekologiškai svarb* teritorij*

Europos bendrijos svarbos teritorij*

Natura 2000

gamtin* karkas*

konservacin* apsaugos prioriteto teritorij*

išsaugan* teritorij*

pažintin* takas

pažintin* tako

pažintin* takui

pažintin* taką

pažintin* taku

pažintin* take

pažintin* takai

pažintin* takų
pažintin* takams
pažintin* takus
pažintin* takais
pažintin* takuose
paveldo objekt*
rezervat*
miesto parkas
miesto parko
miesto parkui
miesto parką
miesto parku
miesto parke
miesto parkai
miesto parkų
miesto parkams
miesto parkus
miesto parkais
miesto parkuose rūšies apsaugos būkl*
Europos bendrijos svarbos rūš*
prioritetin* gyvūnų rūš*
prioritetin* augalų rūš* rūšies buvein*
gamtos vertyb*
vizualin* tarš*
Valdovų rūm*
karališk* rezidencij*
piliakaln*
Nacionalin* muziej*
laidojimo viet*
alkas
alko
alkui
alką
alku
alke
alkai
alkų
alkams
alkus
alkais
alkuose
Raganų kaln*
Šatrijos kaln*
pilis
pilies
piliai
pilį
pilimi
pilyje
pilys
pilių
pilims

pilis
pilimis
pilyse
šventykl*
zoologi* park*
parkų apsaug*
parkų tvarkym*
parko apsaug*
parko tvarkym*
vaizding* tak*
istorin* park* paminkl*
memorial*
Rasų kapin*
piliakaln*
Aukuro kaln*
Mindaugo sost*
kapinyn*
pilkapyn*
Lizdeikos kaln*
archeologin* vietov*
dvaras
dvaro
dvarui
dvarą
dvaru
dvare
dvarai
dvarų
dvarams
dvarus
dvarais
dvaruose
Pažaislio vienuolyn*
Tytuvėnų bažnyč*
Kryžių kaln*
Palangos gintaro muziej*
botanikos sod*
IX fort*
Karo muziej*
Onos bažnyč*
Vilniaus katedr*
Vilniaus senamies*
Kauno katedr*
Vytauto bažnyč*
Zapyškio bažnyč*
pajūrio zon*
Struvės geodezin* lank*
Kauno modernizmo architektūr*
liaudies buities muziej*
Gervėčių sengir*
Punios šil*
Dainavos gir*

Gudų gir*
Kazlų Rūdos mišk*
Karšuvos gir*
Rūdninkų gir*
Lavoriškių gir*
Nemenčinės mišk*
Lavoriškių mišk*
Gaižiūnų mišk*
Rumšiškių mišk*
Kapčiamiesčio gir*
Druskininkų mišk*
Varėnos mišk*
Viešvilės mišk*
Smalininkų mišk*
Labanoro gir*
Pabradės gir*
Ažvinčių gir*
Minčios gir*

23 Culture = Kultūra

2300 General = Bendrieji klausimai

Includes issues related to general cultural policy issues =
Apima bendrus klausimus susijusius su kultūros politikos
problemomis.

kultūros paveld*
kultūrin* paveld*
kultūros vertyb*
kultūrin* vertyb*
siauruk*
antikvarin* daikt*
kultūrin* vert*
kultūros vert*
restauravim*
Baltų kultūr*
kultūros kelias
kultūros kelio
kultūros keliui
kultūros kelia
kultūros keliu
kultūros kelyje
etnin* kultūr*
etnin* paveld*
etnin* paproč*
etnin* tradic*
paveldosaug*
paveld* apsaug*
Baltijos kultūr*
kultūros objekt*
tautin* paveld*
tautin* kultūr*
tautin* paproč*
tautin* tradic*

nacionalin* paveld*
nacionalin* kultūr*
nacionalin* paproč*
nacionalin* tradic*
kultūros politik*
kultūros minist*
teatras
teatro
teatrui
teatra
teatru
teatre
teatrai
teatru
teatrams
teatrus
teatrais
teatruose
menas
meno
menui
mena
menu
mene
menai
menu
menams
menus
menais
menuose
meninink*
šokis
šokio
šokiui
šoki
šokiu
šokyje
šokiai
šokių
šokiams
šokius
šokiais
šokiuose
dailė
dailės
dailei
dailę
daile
dailėje
daina
dainos
dainai

daina
dainoje
dainų
dainoms
dainas
dainomis
dainose
koncert*
kūryb* darbuot*
scenograf*
kultūros pasas
kultūros paso
kultūros pasui
kultūros pasą
kultūros pasu
kultūros pase
muziej*
audiovizualin*
bibliotekinink*
vieš* bibliotek*
kultūros darbuot*
kultūros taryb*
kultūrin* vert*
ansambl*
dailinink*
dizainer*
fotomen*
fotograf*
kinematograf*
kompozitor*
literatūr*
muzik*
rašytoj*
tautodail*
choras
choro
chorui
chorą
choru
chore
chorai
chorų
chorams
chorus
chorais
choruose
dainink*
humanitarin* moksl*
Tautos namai
Tautos namų
Tautos namams
Tautos namus

Tautos namais
Tautos namuose
Lietuvos kultūr*
kultūros sostin*
opera
operos
operai
opera
operoje
operų
operoms
operas
operomis
operose
baletas
baletu
baletui
baleta
baletu
balete
baletai
baletų
baletams
baletus
baletais
baletuose
grafiti
orkestr*
dirigent*
paroda
parodos
parodai
paroda
parodoje
parodų
parodoms
parodas
parodomis
parodose
festival*
skulptūr*
skulptor*
folklor*
kultūrin* industr*
kūryb* industr*
simfonin*
stygin* kvartet*
šokėj*
solist*
vaidyb*
kaligrafij*
amatai

amatu
amatams
amatus
amatais
amatuose
amatinink*
dizainas
dizaino
dizainui
dizainą
dizainu
dizaine
piešim*
mada
mados
madai
mada
madoje
madų
madoms
madas
madomis
madosė
kinas
kino
kinui
kiną
kinu
kine
grafika
grafikos
grafikoje
ikeban*
operet*
tapyb*
performans*
poezij*
proza
prozos
prozai
prozą
prozoje
romanas
romano
romanui
romaną
romanu
romane
romanai
romanų
romanams
romanus

romanais
romanuose
novelė
novelės
novelei
novele
novelėje
novelių
novelėms
noveles
novelėmis
novelėse
karikatūr*
satyr*
kulinar* paveld*
renesans*
modernizm*
barokas
baroko
barokui
baroką
baroku
baroke
antika
antikos
antikai
antika
antikoje
gotik*
rokok*
romanik*
klasicizm*
klasicist*
postmodernizm*
postmodernist*
romantizm*
realizm*
istorizm*
impresionizm*
impresionist*
postimpresionizm*
postimpresionist*
simbolizm*
fovizm*
kubizm*
futurizm*
ekspresionizm*
ekspresionist*
dadaizm*
abstrakcionizm*
siurrealizm*

art deco
primityvizm*
popmen*
fluxus
fluksus
videomen*
fotorealizm*
džiazas
džiazo
džiazui
džiaza
džiazu
džiaze
rokas
roko
roku
roka
roku
roke
bliuzas
bliuzo
bliuzui
bliuza
bliuzu
bliuze
estrad*
hip hop
hip hop*
rokenrol*
istorijos archyv*
valstybės archyv*
valstybės nauj* archyv*
ypating* archyv*
literatūros ir meno archyv*
region* valstybės archyv*
vyriaus* archyvar*
bažnyč*
sinagog*
mečet*
cerkv*
sobor*
vienuolyn*
šventykl*
maldos namai
maldos namų
maldos namams
maldos namus
maldos namais
maldos namuose
Romuv*